

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 2 (64), 2021 р.
Заснований у серпні 2005 р.

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110583>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад. НАНУ, С.А.Андронаті (Україна), д.х.н. В.П.Антонович (Україна), PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О.Капцов (Росія), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. А.В.Скальний (Росія), д.м.н. Л.М.Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), PhD А.А.Тіньков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусія), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A.Andronati (Ukraine), V.P.Antonovich (Ukraine) P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), V.O.Kaptsov (Russia), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), Yu.A.Rachmanin (Russia), R.Muszkietta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), A.V.Skalny (Russia), L.M.Sosedova (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.A.Tinkov (Russia), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net
--	---

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Российский Индекс Научного Цитирования» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://apmt.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Apmt/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 28.06.2021 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
 института медицины транспорта
 Министерства здравоохранения Украины и
 Физико-химического института
 им. А.В.Богатского Национальной академии
 наук Украины

№ 2 (64), 2021 г.
 Основан в августе 2005 г.

4

Содержание:		Content:
Проблемные статьи	7	Problem Articles
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ГІГІЄНИЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ, ЕКОБЕЗПЕКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ НА ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ — АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ — <i>Шафран Л.М., Белобров Є.П., Большой Д.В., Голикова В.В.</i>	7	DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE SYSTEM OF HYGIENIC REGULATION, ECOSAFETY AND HUMAN HEALTH PRESERVATION IN THE TRANSPORTATION IN UKRAINE UNDER MODERN ECONOMIC CONDITIONS IS A TOPICAL PROBLEM OF MODERNITY — <i>Shafran L.M., Belobrov E.P., Bolshoy D.V., Golikova V.V.</i>
БИМЕДИЧНА ЕТИКА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ — <i>Шелест Т.Д., Волков О.П.</i>	24	BIOMEDICAL ETHICS IN MODERN SOCIETY — <i>Shelest T.D., Volkov A.P.</i>
Обзорные статьи	32	Review Articles
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПІДХОДІВ ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ — <i>Заболотна І.Б., Гуща С.Г., Бабова І.К., Дмитрієва Г.О., Польщакіова Т.В.</i>	32	ORGANIZATION OF REHABILITATION OF THE MILITARY WITH POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER: ANALYSIS OF FOREIGN APPROACHES AND DOMESTIC EXPERIENCE — <i>Zabolotna I.B., Gushcha S.G., Babova I.K., Dmitrieva G.A., Polshchakova T.V.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	45	Clinical Aspects of Transport Medicine
ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ НА ХЕЛІКОБАКТЕРНУ ІНФЕКЦІЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ І НЕ СТРАЖДАЮТЬ НА ХРОНІЧНІ ЗАКРЕПИ — <i>Шухтіна І.М., Авраменко А.О., Бадюк Н.С., Васюк В.Л.</i>	45	CREDIBILITY OF APPLICATION OF VARIOUS TESTING METHODS FOR CHELICOBACTERIAL INFECTION IN PATIENTS WITH CHRONIC NONATROPHIC GASTRITIS, SUFFICIENT AND NOT SUFFICIENT OF CHRONIC CONSTIPATION — <i>Shukhtina I.N., Avramenko A. A., Badiuk N.S., Vasiuk V.L.</i>

Содержание:		Content:
ЕЕГ І ПАРАМЕТРИ ІМУНІТЕТУ: ЕНТРОПІЯ, ВІДНОСИНИ МІЖ ЗМІНАМИ — <i>Попадинець О.О., Гоженко А.І, Бадюк Н.С., Попович І.Л.</i>	56	THE EEG AND PARAMETERS OF THE IMMUNITY: ENTROPY, RELATIONSHIPS BETWEEN CHANGES — <i>Popadynets' O.O., Gozhenko A.I., Badiuk N.S., Popovych I.L.</i>
МОБІЛЬНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДСНС УКРАЇНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМОДІЇ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ — <i>Печиборщ В.П., Якимець В. М., Волянський П.Б., Кушнір В.А., Вороненко В.В., Майданюк В.П.</i>	67	MOBILE HOSPITAL OF THE SES OF UKRAINE AS A RESULT OF INTERACTION IN THE UNIFIED STATE SYSTEM OF CIVIL PROTECTION — <i>Pechyborshch V.P., Yakymets V.M., Volyansky P.B., Kushnir V.A., Voronenko V.V., Maidanyuk V.P.</i>
ГІСТОХІМІЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ ТА ОБМЕЖЕНОГО ПРОТЕОЛІЗУ В ЕНДОТЕЛІЇ СУДИН МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ — <i>Тюленєва О.А.</i>	81	HISTOCHEMICAL EVALUATION OF THE PROCESSES OF PROTEIN OXIDATIVE MODIFICATION AND LIMITED PROTEOLYSIS IN ENDOTHELIOCYTES OF BLOOD VESSELS OF THE UTERO-PLACENTAL BED DURING IRON-DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANCY — <i>Tiulienieva O.A.</i>
Экспериментальные исследования	89	The Experimental Researches
УЧАСТИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЖИВЛЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН — <i>Чулак О. Л., Гоженко А. И., Козыренко Н. А.</i>	89	THE ROLE OF METABOLIC REACTIONS IN THE FORMATION OF STRUCTURAL FEATURES OF THE HEALING OF BURN WOUNDS — <i>Chulak O.L., Gozhenko A.I., Kozyrenko N.A.</i>
ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САПРОПЕЛЕЙ ЯК ЗАСОБУ ПЕЛОЇДОТЕРАПІЇ — <i>Мокієнко А.В., Шмакова І.П., Шаповалова Г.А., Бабієнко В.В., Матюшенко П.М., Квасницька О.Б.</i>	94	JUSTIFICATION OF THE EFFICIENCY OF SAPROPELS AS A MEANS OF PELOIDOTHERAPY — <i>Mokienko A.V., Shmakova I.P., Shapovalova A.A., Babienko V.V., Matiushenko P.M., Kvasnytska O.B.</i>
Микроэлементология	102	Microelementology
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОМЕОСТАЗА ЦИНКА В БИОСУБСТРАТАХ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 — <i>Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В., Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Д.</i>	102	REGIONAL INDICATORS OF ZINC HOMEOSTASIS IN BIOSUBSTRATES OF THE POPULATION OF UKRAINE UNDER COVID-19 PANDEMIC — <i>Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V., Shafran L.M., Pykhtieieva E.D.</i>

Содержание:		Content:
Гигиена, эпидемиология, экология	115	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК ТА РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ВІД СПОЖИВАННЯ НЕЯКІСНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ — Зоріна О.В., Михайленко О.Ю., Маврикін Є.О.	115	ENVIRONMENTAL RISK AND HUMAN HEALTH RISKS FROM CONSUMPTION OF QUALITY DRINKING WATER — Zorina O.V., Mikhayilenko O.Y., Mavrykin Y.O.
Рецензии	129	Review
Рецензія на монографію О.В. Лотоцької, В.О. Прокопова «ГІГІЄНИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ»	129	Review of the monograph O.V. Lotocka, V.O. Prokopova «HYGIENIC PROBLEMS OF DRINKING WATER SUPPLY IN THE WESTERN REGION OF UKRAINE»
Конференции	132	Conferences
«МАЙБУТНЄ НАЛЕЖИТЬ МЕДИЦИНІ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ» Коментар за підсумками наукової конференції	132	"THE FUTURE BELONGS TO PREVENTIVE MEDICINE" Commentary on the results of the scientific conference
Правила для авторов	135	Rules for authors

Проблемные статьи

Problem Articles

УДК 613.6: 658.7

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110587>

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ГІГІЄНИЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ, ЕКОБЕЗПЕКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ НА ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Шафран Л.М.¹, Белобров Є.П.¹, Большой Д.В.¹, Голикова В.В.²

¹Український НДІ медицини транспорту, Одеса. lmshafran182@gmail.com

²Національний Університет «Одеська морська академія»

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, ЭКОБЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА НА ТРАНСПОРТЕ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

Шафран Л.М.¹, Белобров Е.П.¹, Большой Д.В.¹, Голикова В.В.²

¹Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса. lmshafran182@gmail.com

²Национальный Университет «Одесская морская академия»

DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE SYSTEM OF HYGIENIC REGULATION, ECOSAFETY AND HUMAN HEALTH PRESERVATION IN THE TRANSPORTATION IN UKRAINE UNDER MODERN ECONOMIC CONDITIONS IS A TOPICAL PROBLEM OF MODERNITY

Shafran L.M.¹, Belobrov E.P.¹, Bolshoy D.V.¹, Golikova V.V.²

¹Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa.

lmshafran182@gmail.com

²National University "Odessa Maritime Academy"

Summary/Резюме

Transport in the era of transition to a new stage in the development of world civilization (postindustrial, informational) has strengthened its position as a backbone branch of the world economy, as well as at the national and regional levels. At the same time, the role of the human factor in reforming the industry is steadily increasing. We are talking not only about the multimillion contingent of transport workers, but also practically the entire population of our planet as road users, drivers of personal vehicles, passengers and tourists. This requires the creation of a new multi-level and polymodal transport system, the significance and management of which, the productivity of outrunning growth should not be declared, but should be the object of effective measures, the implementation of decisions made by government agencies, representatives of the economy and business with active interaction and cooperation of related industries at all levels. functioning of this supercomplex system. Since we are

talking about socio-economic efficiency, the quality of the system in a fundamentally new environment for doing business, including in Ukraine, the problems of safety, maintaining a high health potential of workers and the population, environmental well-being become highly relevant and must be addressed on the basis of a new paradigm. with the active participation of representatives of the scientific and practical links of transport medicine. An initiative program, proposed and gradually implemented by the authors of this work, is dedicated to achieving this goal with a wide range of diverse tasks.

Keywords: *transport, safety, medicine of transport, human health, hygienic regulation, management, systems approach*

Транспорт в епоху переходу до нового етапу розвитку світової цивілізації (постіндустріальний, інформаційний) зміцнив свої позиції як системоутворююча галузь світової економіки, а також на національному та регіональному рівнях. При цьому роль людського фактора у реформуванні галузі неухильно зростає. Мова йде не тільки про багатомільйонний контингенті працівників транспорту, а й практично все населення нашої планети як учасників дорожнього руху, водіїв особистих транспортних засобів, пасажирів і туристів. Це вимагає створення нової багаторівневої і полімодальної транспортної системи, значимість і управління якою, продуктивність випереджаючого зростання повинні не декларуватися, а бути об'єктом дієвих заходів, реалізації прийнятих рішень з боку владних структур, представників економіки та бізнесу при активній взаємодії і кооперації суміжних галузей на всіх рівнях функціонування цієї надскладної системи. Оскільки мова йде про соціально-економічну ефективність, якість роботи системи в принципово нових умовах ведення господарської діяльності, в тому числі і в Україні, проблеми безпеки, збереження високого потенціалу здоров'я працюючих і населення, екологічного благополуччя набувають високу актуальність і повинні вирішуватися на основі нової парадигми з активною участю представників наукового та практичного ланок медицини транспорту. Досягненню цієї мети з широким колом різнопланових завдань присвячена ініціативна програма, яка запропонована і поетапно виконується авторами даної роботи.

Ключові слова: *транспорт, медицина транспорту, безпека, здоров'я, гігієнічна регламентація, менеджмент, системний підхід*

Транспорт в епоху переходу к новому етапу развития мировой цивилизации (постиндустриальный, информационный) упрочил свои позиции как системообразующая отрасль мировой экономики, а также на национальном и региональном уровнях. При этом роль человеческого фактора в реформировании отрасли неуклонно возрастает. Речь идет не только о многомиллионном контингенте работников транспорта, но и практически всего населения нашей планеты как участников дорожного движения, водителей личных транспортных средств, пассажиров и туристов. Это требует создания новой многоуровневой и полимодальной транспортной системы, значимость и управление которой, продуктивность опережающего роста должны не декларироваться, а быть объектом действенных мер, реализации принимаемых решений со стороны властных структур, представителей экономики и бизнеса при активном взаимодействии и кооперации смежных отраслей на всех уровнях функционирования этой сверхсложной системы. Поскольку речь идет о социально-экономической эффективности, качестве работы системы в

принципиально новых условиях ведения хозяйственной деятельности, в том числе и в Украине, проблемы безопасности, сохранения высокого потенциала здоровья работающих и населения, экологического благополучия приобретают высокую актуальность и должны решаться на основе новой парадигмы с активным участием представителей научного и практического звеньев медицины транспорта. Достижению этой цели с широким кругом разноплановых задач посвящена инициативная программа, предложенная и поэтапно выполняемая авторами данной работы.

Ключевые слова: транспорт, медицина транспорта, безопасность, здоровье, гигиеническая регламентация, менеджмент, системный подход

Вступ (постановка проблеми)

Транспорт у сучасному суспільстві виконує комунікаційну, інформаційну, інтегруючу, рекреаційну, реабілітаційну функції, забезпечує промислово-аграрний комплекс сировиною та енергоресурсами, а споживачів — готовою продукцією, що обумовлює його роль системоутворюючої галузі у кожній національній і світовій економіці в цілому [1-4]. Він суттєво відрізняється від інших галузей економіки за своїми гігієнічними особливостями, серед яких найбільше значення для якості життя людини на нашій планеті мають такі, як:

- Екстериториальність, трансграничний і транснаціональний характер діяльності;
- Високий ступінь ризику для здоров'я та життя багатомільйонного контингенту працівників галузі;
- Взаємозв'язок з транспортним процесом практично всього населення країни та світу як учасників дорожнього руху та пасажирів і туристів всіх видів транспорту;
- Прямий та опосередкований через довкілля вплив на здоров'я популяції;
- Провідна роль у завозі та розповсюдженні контагіозних, трансмісивних, в тому числі особливо небезпечних інфекційних, захворювань;
- Високий ризик надзвичайних ситуацій [5-8].

Як справедливо визначає С.А. Владимиров [9], всі шляхи сполучень, транспортні засоби і підприємства галузі у сукупності утворюють світову транспортну систему. Вона сформувалася у минулому 20-му сторіччі, але постійно реформується, змінюється і розширюється, виступає одночасно як об'єкт і двигун науково-технічного прогресу. Транспорт значною мірою визначає характерні та вихідні для кожної історичної соціально-економічної формації просторово-часові координати всіх сфер життєдіяльності людини. Приручення тварин як тяглової сили, винахід колеса і колісниць, будівництво гребних і вітрильних суден, створення парової машини, двигунів внутрішнього згорання і електромоторів, набуття людиною крил, устремління і завоювання неба і космічного простору — такі історичні етапи розвитку транспорту та світової цивілізації [10-12].

В інтегральній формі система сучасного транспорту з гігієнічних позицій представлена на рис. 1

Як видно з представленої схеми, система традиційно об'єднує п'ять основних видів галузі (в сучасних класифікаціях також додаються трубопровідний, електронний, тобто лінії електромереж, та космічний транспорт [9], подробиці нижче). Експерти різного фаху одночасно наголошують, що практично всі етапи транспортного процесу у штатних (звичайних) умовах експлуатації, а також

в аварійних ситуаціях представляють високий ступень ризику щодо негативної дії на природне довкілля, безпеку та здоров'я людини [13-15]. Тому, не випадково, одною з провідних «Цілей сталого розвитку України» згідно Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722 [16] є забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці, виконання якої кореспондується з пріоритетом 3. «Безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний транспорт» Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року [17]. Нажаль, навіть важливі рішення на державному рівні нерідко залишаються лише деклараціями, приймаються без урахування соціально-економічних умов та фінансових можливостей; документи

мають численні недоліки, що обумовлює перенесення строків їх виконання, як це було з Програмою розвитку транспорту до 2020 року [18]. Україна у питаннях розробки, формування, експлуатації та подальшого розвитку транспортних систем суттєво відстає не тільки від світових лідерів, (США, Європейська співдружність, Японія, Китай), а й багатьох інших країн, що обумовлено хронічною відсутністю адекватного фінансування, системи заохочування до інноваційної діяльності, недоліками організації державного управління і контролю з урахуванням балансу інтересів інвесторів, робітників галузі, користувачів сукупного транспортного продукту та його елементів [19-21].

Аргументована критика планів і до-

кументів, що розробляє із запізненням на два роки Мінінфраструктури (самотужки, без залучення експертів співпрацюючих міністерств та відомств), звучить не тільки від «сторонніх» спеціалістів, а й відповідальних працівників транспортної галузі. Так, у надрукованому на сайті LIGA.net матеріали «Що не так з транспортною стратегією Мінінфраструктури до 2020 року» Д. Петренко, екс-голова Державної служби морського та річкового транспорту України (2018-2019), висловлює ряд слушних зауважень відносно «Плану дій по реалізації Національної транспортної стратегії до 2030 року». «Це практично копія стратегії Drive Ukraine 2030. Тобто, одразу кидається в очі, що практично за три роки Мінінфраструктури бере на оз-

Рис. 1. Вплив транспорту на людей та довкілля

броєння стратегію попередників, яку до цього часу не почали виконувати. І не адаптує її до сучасних реалій» [22].

Незалежно від оцінки програми експертами та їх опонентами, привертає до себе увагу відсутність позицій, які б стосувалися безпосередньо здоров'я працівників транспорту. Мова йде не про загальні декларації типу «пріоритету здоров'я здорових», а про соціальне благополуччя і безпеку персоналу, заходи щодо збереження психосоматичного здоров'я і якості життя в цілому, тобто позиції, які аргументовано пропагуються і відстоюються медициною транспорту [23]. У зв'язку з цим нагадаємо, що вченими та спеціалістами з медицини транспорту розроблені рекомендації, санітарні правила, методичні вказівки, навчальні посібники, які багато років успішно використовувалися в системі медико-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення робітників транспорту [наприклад, 24-28]. Але зміни соціально-економічних предикторів функціонування і подальшого розвитку всіх видів транспорту поставили нові завдання, в тому числі щодо безпеки праці, збереження здоров'я робітників і охорони довкілля. Тому перегляду і суттєвої реформації потребують також теоретичні і практичні основи медицини транспорту, необхідна невідкладна розробка нової парадигми гігієнічної регламентації на транспорті, як у національному, так і міжнародному масштабі.

У останні роки на зміну триєдиній системі менеджменту на транспорті «робітник — роботодавець — держава» прийшла двокомпонентна, з якої добровільно вийшла держава, спочатку як єдиновласник нерухомості, а згодом, і як управлінсько-контролюючий учасник системи. Зокрема, всі соціальні питання були «делеговані» державою роботодавцям, які в умовах домінування конкурентного ринку, поступової зміни форм власності, недосконалої законодавчо-

правової бази почали поступово тиснути і обмежувати права робітника і його традиційне соціальне забезпечення. Це негативно вплинуло на стан професійного і громадського здоров'я, умови праці та трудового процесу на транспорті, що може бути проілюстровано на прикладі пандемії «COVID-19». Криза у зв'язку з коронавірусом порушила складну кадрову карусель, що складалася роками. Більш ніж 1,2 мільйона моряків працюють на 55000 торговельних суднах, з них 200 000 осіб щомісяця заміщаються новими командами. Але система більше не працює [29]. Працівники галузі стали не тільки контингентом високого ризику інфікування, захворювань та ускладнень, а й жертвами масового безробіття, особливо коли йдеться про молодих працівників, а також контингенти, що працюють за короткостроковими контрактами [30-32]. До останніх, зокрема, належать моряки (біля 100 тис. осіб з них — українці), які працюють на суднах зарубіжних судновласників. В умовах пандемії «COVID-19», згідно з оцінкою Міжнародної морської організації (ІМО) Організації об'єднаних націй (ООН) і Міжнародної федерації профспілок робітників транспорту до теперішнього часу від 120 до 150 тисяч моряків все ще чекають на оказію, щоб повернутися до дому, і стільки ж не можуть повернутися на роботу на судна [29]. Тобто, економічні, епідеміологічні та соціально-психологічні аспекти подолання кризових ситуацій, як на національному, так і світовому рівнях, потребують оновлення (а в ряді випадків, створення *de novo*) комплексної системи господарювання, безпеки та збереження здоров'я робітників транспортної галузі і населення в єдиному контексті зусиллями представників співпрацюючих відомств і організацій, в тому числі на засадах морської епідеміології [33].

Започатковане у останні десятиріччя і направлене на стратегічну перс-

пективу поняття «інтелектуальна» або інноваційна» транспортна система (ІТС), суттєво доповнюється і оновлюється з меншим часовим коефіцієнтом впровадження в практику [19]. ІТС охоплює технічні, технологічні, логістичні елементи [9, 34, 35], які нерідко вступають у протиріччя з критичним для всіх перелічених аспектів «людським фактором» [36-39]. Як детально просліджено J. Guerrero-Ibáñez et al. [34], затори

на дорогах, безпека руху та хімічне забруднення довкілля при експлуатації автотранспортних систем не охоплюють в повній мірі небезпечні виклики для робітників транспорту і населення. Широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у автобудуванні, розробка та застосування різноманітних датчиків і сенсорного устаткування набувають все більшого розповсюдження та їх застосування в різних сферах, включаючи безпеку, управління дорожнім рухом та інформаційно-розважальні системи (рис. 2).

Державні установи разом з підприємствами і організаціями різних форм власності впроваджують придорожню інфраструктуру, таку як камери та датчики, для збору даних про стан навколишнього середовища та дорожнього руху. Завдяки інтеграції транспортних засобів та зондуючих пристроїв суттєво зростають комунікаційні можливості, які є лімітуючими при створенні розумних та інтелектуальних транспортних систем. Інтеграція сенсорів з транспортною інфраструктурою для досягнення стійкої інтелектуальної транспортної системи (ІТС) з метою підвищення безпеки, контролю дорожнього руху та інформаційно-розважального

Рис. 2. Інтелектуальні системи у сучасному автомобілебудуванні [34]

комплексу мають технологічний, ергономічний і психофізіологічний модулі, які до сього часу розробляються відокремлено і потребують науково обґрунтованого узгодження, що розкриває можливості для створення автономних (без участі людини на борту) транспортних засобів на землі, у воді та у повітрі [40, 41]. Поки що автономні інтелектуальні транспортні системи здебільше дозволяють отримати вигоду від числа датчиків, розгорнутих у різних елементах ІТС. Психофізіологічна складова повинна бути доведена до такого рівня, щоб забезпечити повноцінне функціонування та співпрацю з ІТС. Проблема носить багатоаспектний і міжгалузевий характер, потребує участі і співпраці науковців і спеціалістів різного фаху, які працюють в бізнесі, промисловості, агропромисловому комплексі, екології та медицині. Тому важливою умовою її успішного виконання є залучення представників підприємств, установ та організацій, їх тісна співпраця на всіх етапах вирішення проблеми від планування до впровадження результатів в практику. Вирішення даного завдання авторами цього дослідження планується і частково виконується на ініціативних засадах, на основі пропозицій, що були направлені до

Національного фонду досліджень та МОЗ України, сутність яких витікає з назви теми і сформульованих завдань..

Оскільки за останні десятиріччя здоров'я людини у індивідуальному та популяційному розумінні все більше приймає характер товару на світовому ринку праці, а стан природного довкілля є критичною позицією у подальшому розвитку економіки та суспільства у глобальному сенсі, виникла необхідність зміни парадигми діючої системи гігієнічної регламентації на транспорті України і її гармонізації з міжнародною законодавчо-правовою і методологічною базою в еколого-гігієнічній сфері. Це завдання становить основу мети запланованого дослідження.

Мета роботи — наукове обґрунтування і розробка комплексної системи гігієнічної регламентації фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних факторів ризику для здоров'я працюючих, населення і охорони довкілля як важливої передумови якості, ефективності і безпечного функціонування транспортній галузі України у нових умовах господарювання та економічної діяльності.

Матеріали та методи досліджень

Оскільки одне з основних завдань дослідження полягало в одержанні нової наукової інформації для аргументації переходу до нового етапу гігієнічної регламентації найбільш важливих виробничих чинників, трудового процесу, стану здоров'я, працездатності і надійності робітників транспорту (переважно операторських професій), а також важливої компоненти процесу управління транспортними засобами, виробничими та допоміжними об'єктами, організаціями, галуззю в цілому, необхідно було висунути і сформулювати нову парадигму еколого-гігієнічного забезпечення галузі на основі системного підходу. Наукове знання характеризується

раціональністю, об'єктивністю одержаної інформації, поєднанням теоретичного і експериментального підходів до об'єкту і предмету дослідження що дозволяє робити прагматичні сліdstва і корисні (логічні та закономірні) висновки та вибір управлінських рішень на їх основі.

Дослідження будуть проведені на об'єктах автомобільного, авіаційного, водного, залізничного та міського електротранспорту, а також у санітарно-захисних зонах транспортних комплексів. Цим також визначається контингент обстежених представників персоналу транспортної галузі, а також населення, що піддається впливу небезпечних факторів, обумовлених експлуатацією транспортних засобів та пов'язаних з транспортом виробництв. Необхідну кількість обстежених буде встановлено відповідними розрахунками для одержання статистично значущої інформації.

Для досягнення поставленої мети роботу планується виконувати у три етапи (в інтегральній формі дизайн проекту представлено на рис. 3): 1. Вибір, комплексна гігієнічна характеристика і ранжування ступенів ризику основних небезпечних факторів (небезпечні вантажі, полімери, шумо-вібраційне навантаження, біологічні компоненти рослинного та інфекційного генезу). 2. Співставлення гігієнічних і економічних обмежень для більш чіткого формування критичних маркерів та критеріїв їх регламентування. 3. Розробка математичних моделей, вдосконалення методичної бази; диференційований підхід до гігієнічних вимог залежно від технічних, технологічних, економічних та організаційних особливостей транспортного процесу та їх обмежень; підготовка проектів вихідних документів, узгоджених з європейською і світовою нормативною базою.

Прийнята модель і робоча гіпотеза проекту потребують комплексного методичного підходу, який включає

хіміко-аналітичні, гігієнічні, токсикологічні, біологічні та психофізіологічні методи дослідження, для виконання яких лабораторія планує використувати наявну апаратурну базу, в тому числі атомно-емісійні (АЕС-спектрометр ЕМАС-200 ДСС) та атомно-абсорбційні («Сатурн-3») прилади, газові хроматографи («Кристаллюкс-4000» з полум'яно-іонізаційним, електронозахватним і термоіонним детекторами, насадковими металевими та капілярними колонками, фазами різної полярності; «Цвет-100» з катарометром для оксидів вуглецю II, IV), хромато-мас-спектрометр Perkin Elmer Clarus 500/560 D), спектрофотометр АРЕLPD-303UV, шумомір Октава 101А; віброметр Октава 101В з віброперетворювачем АР2038; ІФА аналізатор фірми «Kayto» RT-2100С, експериментальні комплекси для визначення токсичності продуктів горіння власної розробки, які захищені патентами України [42 — 44], тощо.

Результати досліджень та їх обговорення

Важливою передумовою для проведення експериментальних (лабораторних) і виробничих досліджень та випробувань є багаторічний досвід роботи персоналу і накопичений на різних

Рис. 3. Дизайн проекту, основні етапи та їх змістове наповнення

етапах розробки компонентів системи гігієнічного та екологічного нормування і регламентації продукту вигляді кількох десятків гігієнічних нормативів на небезпечні вантажі, забруднювачі повітря транспортних засобів та інших транспортних об'єктів, регламентів на сотні синтетичних полімерних матеріалів транспортного призначення, а також нові методи дослідження з урахуванням еволюції методичних підходів до комплексної оцінки матеріалів цих категорій. Під впливом розроблених у різні часи інноваційних технологій, автоматизованих аналітичних систем і високопродуктивних комп'ютеризованих баз

даних та методів одержання великого обсягу медико-біологічної інформації суттєво зросли кількісні показники числа регламентованих матеріалів, а також підвищилася надійність одержаних результатів [45-49].

Вони стосуються також запобігання надзвичайних і аварійних ситуацій на транспорті і включають нормативно-методичне забезпечення (розробку оперативних планів, аварійних ГДК, аварійних карток на конкретні небезпечні вантажі), перманентний моніторинг і оцінку ризику (встановлення рівнів забруднення виробничого середовища, співставлення з аварійними ГДК, корекція стану робочої зони), підготовка персоналу (медичні та психофізіологічні огляди, тренінги та навчання). Необхідність систематичного виконання комплексу цих завдань ґрунтується на конкретних фактах експлуатації транспортних засобів. Так, при розвантаженні контейнеровоза «Maersk Kinloos» в порту Чорноморськ стався вибух хімічного вантажу в контейнері на палубі судна, де превентивні заходи було проводити дуже важко, тим більше, що назва вантажу, що була позначена в документах, не відповідала істині [50]. Це не тільки свідчить про необхідність санітарного контролю за перевезенням небезпечних вантажів, але також вказує на доцільність перегляду основних положень транспортної логістики з урахуванням участі людини (докерів, членів екіпажів суден) у вантажних операціях і процесі

транспортування. На рис. 4а показано незворотні пошкодження на сучасному контейнеровозі X-Press Pearl після пожежі в океані біля порту Коломбо, Шрі Ланка [53]. Судно перевозило полімерну сировину (гранули) у контейнерах, а також інші небезпечні вантажі.

Накопичений матеріал свідчить про неспроможність існуючих методичних підходів до еколого-гігієнічної регламентації на основі індивідуальних оцінок небезпечних факторів забезпечити комплексну безпеку для працюючих, пасажирів, природного довкілля в умовах перевезення небезпечних та карантинних вантажів, широкого застосування у транспортному будівництві полімерних матеріалів, високих рівнів транспортного шуму та вібрації, незадовільного поводження з відходами, а також екст-

Рис. 4а. Пожежа на контейнеровозі X-Press Pearl 21.05.21. [52].

Рис. 4б. Зіткнення двох контейнеровозів у Суецькому каналі [53].

ремального рівня ризику надзвичайних ситуацій (більш ніж 30 % випадків руйнування транспортних засобів і загибелі людей при пожежах) і епідеміологічного (навіть пандемічного) характеру розповсюдження контагіозних інфекційних хвороб. Останнє ілюструється епідеміологічними даними щодо пандемій грипу та коронавірусних інфекцій навіть у новому столітті (у 2002, 2009, 2012, 2019-2020 роках). Наведені аргументи переконливо ілюструють незадовільний стан проблеми безпеки транспортної галузі в контексті негативного впливу на здоров'я населення, екологічну ситуацію і аргументують необхідність зміни парадигми, критеріїв та методів еколого-гігієнічної регламентації, застосування системного підходу на основі оцінки ризиків із застосуваннями сучасних математичних моделей з урахуванням нелінійності біомедичних та екологічних процесів, синергічного та фрактального характеру задіяних механізмів у формуванні системної відповіді на комплексне навантаження транспортних чинників на

організм людини. Накопичений заявником проекту (ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України»), багаторічний досвід наукового супроводження організацій та підприємств галузі, а також співпрацюючих виробництв і установ.

Все вищевикладене (у тезовій формі), з урахуванням системного підходу до вирішення проблеми, дадуть можливість розробити, апробувати і впровадити в транспортній галузі України нову систему еколого-гігієнічної регламентації, яка в інтегрованій формі представлена на рис. 5 (останній слайд презентації). Вона дозволить поєднати медико-біологічні, технологічні і організаційні аспекти проблеми ефективності транспортного процесу у створенні сукупного транспортного продукту, безпеки для здоров'я людини (працівників транспорту і населення), а також охорони довкілля.

Зокрема, заплановані натурні дослідження, критична оцінка і обґрунтова-

Рис. 5. Концептуальна модель гігієнічної регламентації на транспорті

ний вибір, апробація та співставлення технологічних характеристик зразків устаткування для комплексного вирішення завдання щодо створення безпечного за складом повітря приміщень (вагонів, салонів, кают) транспортних засобів, їх шумо-вібраційних характеристик, обстеження працюючих та розробки адекватних математичних моделей ризику, будуть проведені із залученням фахівців організацій-співвиконавців: ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (м. Київ), Національний університет «Одеська морська академія», ТОВ «Консалтингово-впроваджувальний центр «Поновлювані ресурси» (м. Одеса). Важливе місце та організаційну значущість займають питання взаємодії з підприємствами, установами транспортного комплексу в плані подальшого впровадження розроблених і запропонованих програми дій та заходів, нормативно-методичної документації, устаткування. В цьому плані слід у черговий раз нагадати про негативні наслідки ліквідації транспортних санепідслужб на всіх основних видах транспорту України. Це призвело до суттєвого погіршення епідеміологічного стану транспортних об'єктів, умов праці та трудового процесу робітників галузі. Санепідслужба транспорту неодмінно буде відновлена і «реабілітована», але наслідки цієї помилкової акції будуть ще довго нагадувати про горе реформаторів.

В узагальненому плані очікувані результати роботи мають чотири провідних аспекти, що визначають їх наукову, медико-профілактичну (соціальну) і економічну значущість:

1. В науковому плані очікується одержати нову інформацію щодо впливу сучасних принципів перевезень пасажирів і вантажів (в першу чергу, небезпечних і фумігованих) на гігієнічні параметри безпеки, нові провідні ризики для здоров'я і довкілля у штатних, аварійних та кризових ситуаціях. Поширення транспортної логістики на людину у процесі перевезень стане важливим науково значущим компонентом запланованого комплексу. На фенотиповому рівні планується сконцентрувати увагу на нових положеннях в плані реалізації програми "Toxicity testing-21" з акцентом на особливостях профілактики в контексті дизрегуляторної патології виробничого і екологічного генезу, питаннях ендокринних дізрапторів, ендотеліальної дисфункції внаслідок шумо-вібраційного, хімічного і психоемоційного стресу на транспорті.
2. Надлишок робочої сили в період економічної депресії негативно вплинув на вирішення питань соціального забезпечення робітників транспортної галузі, що призвело до скорочення переліку або навіть виключення медико-профілактичних заходів з оперативних і перспективних фінансових планів більшості підприємств галузі. Обґрунтування альтернативної позиції є важливим елементом матеріалів впровадження результатів досліджень і одним з вихідних положень роботи.
3. Традиційно домінуюча позиція гігієнічного нормування (ГДК і ГДР) для умов малого і середнього бізнесу має обмежене значення завдяки невеликим обсягів, затарювання, контейнеризації, автоматизації перевантажувальних робіт тощо. Але навіть лікарі-гігієністи нерідко отожднюють поняття гігієнічного нормування і регламентування. Свої особливості притаманні контейнерним перевезенням, навалочним та насипним вантажам в умовах розширення асортименту товарів. Для України, яка посідає третє місце (після США і Євросоюзу) у експорті зерна та зернопродуктів, особливо

важливим став процес перевезення фумігованих вантажів. Не випадково, вони є причиною важких і смертельних отруєнь серед працівників транспорту (в першу чергу, моряків), що викликає необхідність розробки оновленої системи профілактичних заходів і є одним з напрямків досліджень, створення підсумкового документу в рамках теми масштабної науково-дослідної роботи, що чекає на її акцептування і фінансову підтримку з боку зацікавлених міністерств, відомств і окремих організацій.

4. Сумний досвід пандемії COVID-19 свідчить про провідну роль транспорту (поряд з торгівлею, сервісом і туризмом) у розповсюдженні контагіозних, системних захворювань і їх ускладнень, що обумовлює необхідність комплексного підходу до створення системи протівірусного захисту на транспортних засобах, які відіграють важливу роль в епідеміології вірусних та бактеріальних інфекцій. Такі пропозиції будуть важливим розділом у вихідних документах. Перелік вихідної документації буде узгоджено з МОЗ України в установленому порядку. Потенційними споживачами запланованих досліджень будуть гігієністи, профпатологи, клініцисти, що обслуговують транспортну галузь. Вони також представляють інтерес і очікуються інженерно-технічним персоналом, технологами, науковцями транспортної галузі, фахівцями служби безпеки на різних видах транспорту, профспілок тощо.

Висновки

1. Транспорт, незважаючи на періодичні кризові ситуації у виробництві матеріальних благ, соціальні і природні катаклізми, завжди був і залишається системоутворюючою галузю світової економіки і науково-тех-

нічного прогресу. Важливою особливістю процесу створення сукупного транспортного продукту є підвищення ролі «людського фактору» на транспорті при переході світової цивілізації на кожний новий етап розвитку. Людина (робітник на транспортних об'єктах), поряд з роллю продуктивної сили стає товаром на міжнародному ринку праці. Це є предиктором підвищення вимог до медицини транспорту і розширення її функцій.

2. Кожний етап розвитку транспорту пов'язаний із застосуванням нових матеріалів, технологій, номенклатурою і властивостями небезпечних вантажів, зміною умов праці та трудового процесу тощо. Тому важливим викликом для ефективної безпечної і якісної роботи галузі є перманентний перегляд вимог, критеріїв оцінки і методології досліджень небезпечних чинників з метою їх еколого-гігієнічної регламентації.
3. Своєчасний і повноцінний процес зміни домінуючої парадигми у системі гігієнічної регламентації на транспорті може бути реалізований лише за умови взаємодії і співпраці науково-дослідних, профілактичних та клінічних закладів в сфері медицини транспорту з розробниками, технологами, експлуатаційниками транспортних засобів і об'єктів у штатних і надзвичайних умовах та кризових ситуаціях на основі системного підходу.

Література

1. Integrated Transport: from policy to practice / Ed. by M. Givoni, D. Banister. — London & NY: Routledge, 2010. — 347 p.
2. Effectiveness of national transport system according to costs of emission of pollutants. Safety and Reliability: Methodology and Applications / M. Jacyna, K. Lewczuk, E. Szczepacski et al. // CRC Balkema, 2014. — No. 6. — P. 559-567.

3. Обзор морского транспорта, 2018 год. (1968-2018) — 50 лет. — НьюЙорк: ООН, 2018. — 110 с. Веб-сайт: un.org/publications
4. Straatemeier T. How can planning for accessibility lead to more integrated transport and land-use strategies? Two examples from the Netherlands / T. Straatemeier, L. Bertolini // *European Planning Studies*, 2020. — Vol. 28. — Iss. 9. — P. 1713-1734. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1612326>
5. Шафран Л.М. Научно-теоретические проблемы медицины транспорта / Л.М. Шафран // *Актуальные проблемы транспортной медицины*, 2005. — № 1. — С. 12-20.
6. Евстафьев В.Н. Электромагнитные излучения на транспорте (санитарно-гигиенический аспект) Монография. — Одесса: Изд. Н.П. Черкасов, 2011. — 272 с.
7. Белобров Е.П. Гигиенические особенности условий труда работников морских и сельскохозяйственных фумигационных отрядов / Е.П. Белобров, С.Г. Сидоренко // *Вестник морской медицины*, 2015. — № 4 (69). — С. 101-111.
8. Rodrigues AV. Unmanned aerial vehicles: system architecture and protocols / AV. Rodrigues, R. S. Carapau, M.M. Marques, V. Lobo // *Sea — Conf.*, 2017. — 3rd International conference. Book of Abstracts. May 18th — 20th, 2017. — Constanta, 2017. — P. 37. ISSN 2457-144X
9. Владимиров СА. Мировая транспортная система и логистика: основные направления развития. In // *Socio-economic problems of development the territories*, 2016. — No. 2 (46). — P. 53-67.
10. Галахов В. И. Эволюция и периодизация развития транспорта // *Мир транспорта*. — 2004. — Т. 2. — №. 4. — С. 4-15.
11. Доров Л. С. Общий курс транспортной логистики. — М.: КНОРУС, 2011. — 312 с. ISBN: 978-5-406-01117-1
12. Топалова О. І., Івахненко А. І., Никифорова А. А. Історія розвитку транспортних послуг: світовий вимір // *Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.*, 17 травня 2019 року. — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019. — С. 221-227.
13. Handbook of Nautical Medicine / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. — Berlin, N.-Y., Tokyo: Shpringer-Verlag, 1984. — 490 p.
14. Руководство по железнодорожной медицине / Под ред. В.М. Сибилева, Ю.Н. Коршунова, А.З. Цфасмана. — В 3-х томах. — М.: Транспорт, 1990-1993.
15. Лисобей В.А. Заболеваемость работников транспорта. — Одесса: Черноморье, 2005. — 262 с.
16. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722/2019. — Ел. ресурс: доступно <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825>
17. Розпорядження КМ від 30 травня 2018 р. № 430-р. Київ. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text>
18. Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. / Н. Федяй // *Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту*. Сер.: Економіка і управління. — 2015. — Вип. 31. — С. 37-47.
19. Довгань В. Як і навіщо розроблялась Національна транспортна стратегія України до 2030 року // *НВ Бізнес*, 25 липня 2019. Доступно: <https://nv.ua/ukr/biz/experts/transportna-strategiya-2030-yak-pracyuye-i-shcho-v-prioriteti-novini-ukrajini-50034098.html>
19. Стройко Т. В. Основні підходи до розробки стратегій розвитку транспортних систем в Україні та світі. / Т.В. Стройко, В.В. Буркун // *Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії* / ред. О.В. Коваленко. — Запоріжжя, 2018. — Вип. 3 (15). — С. 22 — 27.
20. Павлюк В.І., Муленко В.М. Динаміка та перспективи розвитку сфери міжнародної торгівлі транспортними послугами України // *Вісник Національного транспортного університету*, 2019. — № 2. — С. 127-135.
21. Петренко Д. Що не так з транспортною стратегією Мінінфраструктури до 2030 року / Д. Петренко // *Блоги LIGANET*, 09.04.2021. Ел. ресурс: доступно <https://blog.liga.net/user/dpetrenko/article/39602>
22. <https://blog.liga.net/user/dpetrenko/article/39602>
23. Сергеев Е.П. Руководство по гигиене водного транспорта. — М.: Медицина, 1974. — 296 с.

24. Прохоров А.А., Суворов С.В., Грибанов О.И. Руководство по гигиене на железнодорожном транспорте / Под ред. А.А. Прохорова. — М.: Медицина, 1981. — 384 с.
25. Справочник по гигиене и санитарии на судах / Под ред. Ю.М. Стенько, Г.И. Арановича. — Л.: Судостроение, 1984. — 632 с.
26. Handbook of Nautical Medicine / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. — Berlin, N.-Y., Tokyo: Shpringer-Verlag, 1984. — 490 p.
27. Войтенко А.М., Шафран Л.М. Гигиена обитаемости морских судов / А.М. Войтенко, Л.М. Шафран. — Киев: Здоров'я, 1989. — 136 с.
28. Gozhenko A Adaptation trace reaction to the condition of the tropics in seafarers // Book of Abstracts 25-th International Congress on Occupational Health. — Stockholm, 1996. — Vol. 1. — P. 113. (Co-authors: Yu. Grach, S. Conkin, E. Carataeva).
29. Wandner S.A O'Leary C.J. An Unemployment Insurance COVID-19 Crisis Response / S.A Wandner, C.J. O'Leary // Employment Research Newsletter, 2020. — Vol. 27. — No. 2. — P. 3-4. <https://orcid.org/0000-0002-3372-7527>
30. Initial investigation of transmission of COVID-19 among crew members during quarantine of a cruise ship—Yokohama, Japan, February 2020 / K. Kakimoto, H. Kamiya, T. Yamagishi et al. // Morbidity and mortality weekly report, 2020. — Vol. 69. — No. 11. — P. 312-313. doi: 10.15585/mmwr.mm6911e2
31. An Outbreak of Covid-19 on an Aircraft Carrier / M.R. Kasper, J.R. Geibe, C.L. Sears, // N. Engl. J. Med., 2020. — Vol. 383. — No. 12. — P. 2417-2426. DOI: 10.1056/NEJMoa2019375
32. Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: a data-driven analysis / S. Zhang, M. Diao, W. Yu et al. // Int. J. Infect. Dis., 2020. — Vol. 93. — P. 201-204. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.033>
33. Васильев К.Г., Гоженко А.И. Очерки морской эпидемиологии. — Одесса: ЧП «Фотосинтетика», 2004. -118 с.
34. Guerrero-Ibáñez J. Sensor Technologies for Intelligent Transportation Systems / J. Guerrero-Ibáñez, S. Zeadally, J. Contreras-Castillo // Sensors, 2018. — Vol. 18. — No. 4. — P. 1-24. <https://doi.org/10.3390/s1804121235>.
35. Asaul A The project of intellectual multimodal transport system / A Asaul, I. Malygin, V. Komashinskiy // Transportation Research Procedia, 2017. — Iss.. 20. — P. 25-30. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.01.006>
36. Кацман Ф.М. Человеческий фактор в проблеме обеспечения безопасности судоходства / Ф.М. Кацман — СПб: СПГУВК, 2003. — 150 с.
37. Голикова В.В. Роль человеческого фактора в безопасной эксплуатации морских танкеров / В. В. Голикова // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія. — 2015. — № 1. — С. 46-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aptm_2015_16
38. Handbook of aviation human factors / Ed. by J.A Wise, V.D. Hopkin, D.J. Garland. — London and New York: CRC Press, Technology & Engineering — 704 p. 2016.
39. M.S. Patankar, J.C. Taylor. Applied Human Factors in Aviation Maintenance. — London and New York: Taylor & Francis Group, 2017. — 170 p.
40. Sun Q., Guo Y., Fu R., Wang C., Yuan W. Human-Like Obstacle Avoidance Trajectory Planning and Tracking Model for Autonomous Vehicles That Considers the Driver's Operation Characteristics. Sensors. 2020; 20: 4821. doi: 10.3390/s20174821.
41. Куямакья К, Чеджю JC, Ал-Мачот F, Хай Моза А, Багула А Intelligent Transportation Related Complex Systems and Sensors. Sensors (Basel). 2021 Mar 23; 21 (6): 2235. doi: 10.3390/s21062235.
42. Спосіб оцінки токсичності продуктів горіння / Харченко А.І., Шафран Л.М., Кравченко Р.І., Новак С.В. // Патент на винахід № 82628. Рішення про видачу патенту на винахід від 16.01.08 № 1420/1. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25 квітня 2008р.
43. Спосіб дегазації тари від фосфіну на борту судна / Белобров Є.П., Андреев В.В., Лавренко В.А., Шафран Л.М., Петровський С.О. // Патент на винахід № 102609. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів на винаходи 25.07.2013.
44. Спосіб визначення токсичності продуктів горіння кабельних виробів / Шафран Л.М., Третьякова О.В., Третьяков О.М., та ін. //

- Патент на винахід № 106268. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 11.08.2016. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 11.08.2016, Бюл. № 15.
45. Голубятников Н.И. Проблема безопасного транспорта, окружающая среда и здоровье населения: международные аспекты / Н.И. Голубятников, Е.П. Белобров, Л.М. Шафран // *Екологічні проблеми водних екосистем та забезпечення безпеки життєдіяльності на водному транспорті. Збірник доповідей наук.-практ. конф.* — Одеса, 2001. — С.64-68.
46. *Среда обитания человека в авиации* / Под ред. Р.Н. Макарова, В.А. Пономаренко. — Человек в измерениях XX века. Прогресс человечества в двадцатом столетии. — М.: Изд. Междунар. Акад. проблем человека в авиации и космонавтике, 2002. — Т. 4. — 358 с.
47. Белобров Е.П., Шафран Л.М., Мордкович Я.Б., Курбанов В.М. *Морская фумигация: Словарь-справочник по обеззараживанию карантинных грузов на судах и в портах* / Под ред. проф. Л.М. Шафрана. — Одесса: Изд. «Черноморье», 2012. — 334 с.
48. Гігієна транспорту на початку XXI сторіччя: виклики і реалії, шляхи перебудови / Шафран Л.М., Гоженко А.І., Лісобей В.О. // *Гігієнічна наука і практика: сучасні реалії: Матеріали XV з'їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів)* / Під ред. акад. НАМНУ, проф., д.мед.н. А.М. Сердюка, акад. НАНУ і НАМНУ, проф. д.мед.н. Ю.І. Кундієва, чл.-кор. НАМНУ, проф., д.мед.н. М.Р. Гжегоцького. — Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2012. — С. 55-57.
49. Sustainable transport development in the XXI century begining: hygienic, toxicological and ecological aspects / Shafran L.M., Badiuk N.S., Tretyakova E.V., Golikova V.V., Sidorenko S.G. // *Actual Problems of Transport Medicine*, 2015. — No. 4 (42) — Vol. 2. — P. 8-18.
50. Тұрқ Б. Comparative analysis between the theories of road transport safety and emission / Б. Тұрқ // *Transport*, 2017. — Vol. 32. — No. 2. — P. 192-197. <https://doi.org/10.3846/16484142.2015.1062798>
51. Golikova V.V. Professional competence of ship's operators as chemical safety predictor in the maritime dangerous goods transport / V.V. Golikova, L.M.Shafran // *Actual Problems of Transport Medicine*, 2018. — No. 3 (53). — P. 7-18.
52. Расследование причин аварии, связанной со взрывом опасных грузов в контейнере на борту т/х «Maersk Kinloos» в порту Ильичевск / Белобров Е.П., Большой Д.В., Шафран Л.М. // *Актуальные проблемы транспортной медицины*, 2012. — № 4 (30). — С. 7-15.
53. Ел. Ресурс. Режим доступу: <https://focus.ua/world/483673-u-beregov-shri-lanki-zagorelsya-konteynerovoz-s-himikatami-est-postradavshie-video>
54. Ел. Ресурс. Режим доступу: <https://www.seafarersjournal.com/incidents/podrobnosti-stolknoveniya-dvuh-gigantskih-konteynerovozov-v-sue-tskom-kanale-video/>

References

1. *Integrated Transport: from policy to practice* / Ed. by M. Givoni, D. Banister. - London & NY: Routledge, 2010. — 347 p.
2. Effectiveness of national transport system according to costs of emission of pollutants. *Safety and Reliability: Methodology and Applications* / M. Jacyna, K. Lewczuk, E. Szczepacski et al. // *CRC Balkema*, 2014. - No. 6. - P. 559-567.
3. *Review of Maritime Transport, 2018. (1968-2018) - 50 years old.* - New York: UN, 2018. — 110 p. Website: un.org/publications
4. Straatemeier T. How can planning for accessibility lead to more integrated transport and land-use strategies? Two examples from the Netherlands / T. Straatemeier, L. Bertolini // *European Planning Studies*, 2020. - Vol. 28. - Iss. 9. - P. 1713-1734. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1612326>
5. Shafran L.M. Scientific and theoretical problems of transport medicine / L.M. Saffron // *Actual problems of transport medicine*, 2005. - No. 1. - P. 12-20.
6. Evstafiev V.N. *Electromagnetic radiation in transport (sanitary and hygienic aspect) Monograph.* - Odessa: Ed. N.P. Cherkasov, 2011. — 272 p.
7. Belobrov E.P. Hygienic features of working conditions of workers of marine and agricultural fumigation units / E.P. Belobrov, S.G. Sidorenko // *Bulletin of Marine Medicine*, 2015. - No. 4 (69). - S. 101-111.
8. Rodrigues AV. Unmanned aerial vehicles: system architecture and protocols / A.V. Rodrigues, R. S. Carapau, M.M. Marques, V. Lobo // *Sea - Conf.*, 2017. - 3rd

- International conference. Book of Abstracts. May 18th - 20th, 2017. - Constanta, 2017. - P. 37. ISSN 2457-144X
9. Vladimirov SA World transport system and logistics: main directions of development. In // Socio-economic problems of development the territories, 2016. - No. 2 (46). - R. 53-67.
10. Galakhov VI Evolution and periodization of transport development // World of transport. - 2004. - T. 2. - No. 4. - S. 4-15.
11. Dorov LS General course of transport logistics. - M.: KNORUS, 2011. — 312 p. ISBN: 978-5-406-01117-1
12. Topalova O. I., Ivakhnenko A. I., Nikiforova A. A History of the development of transport services: svitovy vimir // Science of the world: theoretical and applied thinking and perspectives: materials of All-Ukrainian. nauk.-practical. Conf., 17 May 2019 Rock. - Melitopol: View of MDPU im. B. Khmelnytsky, 2019. — S. 221-227.
13. Handbook of Nautical Medicine / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. - Berlin, N.-Y., Tokyo: Shpringer-Verlag, 1984. — 490 p.
14. Guide to railway medicine / Ed. By V.M. Sibileva, Yu.N. Korshunova, A.Z. Tsfasman. - In 3 volumes. - M.: Transport, 1990-1993.
15. Lisobey V.A The incidence of transport workers. - Odessa: Chernomor'ye, 2005. — 262 p.
16. Decree of the President of Ukraine "On the Steel Development of Ukraine for the period up to 2030" dated 30 May 2019. No. 722/2019. - Ate. resource: available <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825>
17. Ordering KM from May 30, 2018 p. No. 430-r. Kiev. About the meeting of the National Transport Strategy of Ukraine for the period until 2030. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text>
18. Fedyay N. The main shortcomings of the Ukrainian transport strategy until 2020. / N. Fedyai // Collection of Science Practitioners of the State Economic and Technological University of Transport. Ser.: Economics and Management. - 2015. - VIP. 31. — S. 37-47.
19. Dovgan V. Yak and the National Transport Strategy of Ukraine until 2030 was rapidly developing // HB Business, 25 Lipnya 2019. Available: <https://nv.ua/ukr/biz/experts/transportna-strategiya-2030-yak-pracyuye-i-shcho-v-prioriteti-novini-ukrajini-50034098.html>
19. Stroyko T.V. The main approach to the development of strategies for the development of transport systems in Ukraine and the world. / T.V. Stroyko, V.V. Burkun // Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy / ed. O.V. Kovalenko. - Zaporizhzhya, 2018. - VIP. 3 (15). - P. 22 - 27.
20. Pavlyuk V.I., Mulyenko V.M. Dynamics and prospects for the development of the sphere of international trade in transport services of Ukraine // Bulletin of the National Transport University, 2019. - No. 2. - P. 127-135.
21. Petrenko D. What is wrong with the transport strategy of the Ministry of Infrastructure until 2030 / D. Petrenko // Blogs LIGA NET, 09.04.2021. Ate. resource: available
22. <https://blog.liga.net/user/dpetrenko/article/39602>
23. Sergeev E.P. Guide to the hygiene of water transport. - M.: Medicine, 1974. — 296 p.
24. Prokhorov AA, Suvorov S.V., Gribanov O.I. Guide to Hygiene in Railway Transport / Ed. By AA Prokhorov. - M.: Medicine, 1981. — 384 p.
25. Handbook of hygiene and sanitation on ships / Ed. Yu.M. Stenko, G.I. Aranovich. - L.: Shipbuilding, 1984. — 632 p.
26. Handbook of Nautical Medicine / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. - Berlin, N.-Y., Tokyo: Shpringer-Verlag, 1984. — 490 p.
27. Voitenko A.M., Shafran L.M. Hygiene of habitability of sea vessels / A.M. Voitenko, L.M. Saffron. - Kiev: Healthy. 1989. — 136 p.
28. Gozhenko A Adaptation trace reaction to the condition of the tropics in seafarers // Book of Abstracts 25-th International Congress on Occupational Health. - Stockholm, 1996 - Vol. 1. - P. 113. (Co-authors: Yu. Grach, S. Conkin, E. Carataeva).
29. Wandner S.A O'Leary C.J. An Unemployment Insurance COVID-19 Crisis Response / S.A Wandner, C.J. O'Leary // Employment Research Newsletter, 2020. - Vol. 27. - No. 2. - P. 3-4. <https://orcid.org/0000-0002-3372-7527>
30. Initial investigation of transmission of COVID-19 among crew members during quarantine of a cruise ship — Yokohama, Japan, February 2020 / K. Kakimoto, H. Kamiya, T. Yamagishi et al. // Morbidity and mortality weekly report, 2020. - Vol. 69. - No. 11. - P.

- 312-313. doi: 10.15585 / mmwr.mm6911e2
31. An Outbreak of Covid-19 on an Aircraft Carrier / M.R. Kasper, J.R. Geibe, C.L. Sears, // *N. Engl. J. Med.*, 2020. - Vol. 383. - No. 12. - P. 2417-2426. DOI: 10.1056 / NEJMoa2019375
32. Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: a data-driven analysis / S. Zhang, M. Diaq, W. Yu et al. // *Int. J. Infect. Dis.*, 2020. - Vol. 93. - P. 201-204. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.033>
33. Vasiliev K.G., Gozhenko A.I. *Essays on Marine Epidemiology*. - Odessa: PE "Photosynthetics", 2004. - 118 p.
34. Guerrero-Ibáñez J. *Sensor Technologies for Intelligent Transportation Systems* / J. Guerrero-Ibáñez, S. Zeadally, J. Contreras-Castillo // *Sensors*, 2018. - Vol. 18. - No. 4. - P. 1-24. <https://doi.org/10.3390/s1804121235>.
35. Asaul A The project of intellectual multimodal transport system / A Asaul, I. Malygin, V. Komashinskiy // *Transportation Research Procedia*, 2017. - Iss. 20. - P. 25-30. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.01.006>
36. Katsman F.M. *The human factor in the problem of ensuring the safety of navigation* / F.M. Katsman - SPb: SPGUVK, 2003. — 150 p.
37. V. V. Golikova. *The role of the human factor in the safe operation of sea tankers* / VV Golikova // *Actual problems of transport medicine: navkolishne middle age; professional health; pathology*. - 2015. - No. 1. - S. 46-58. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aptm_2015_16
38. *Handbook of aviation human factors* / Ed. by J.A Wise, V.D. Hopkin, D.J. Garland. - London and New York: CRC Press, Technology & Engineering - 704 p. 2016.
39. M.S. Patankar, J.C. Taylor. *Applied Human Factors in Aviation Maintenance*. - London and New York: Taylor & Francis Group, 2017. — 170 p.
40. Sun Q., Guo Y., Fu R., Wang C., Yuan W. *Human-Like Obstacle Avoidance Trajectory Planning and Tracking Model for Autonomous Vehicles That Considers the Driver's Operation Characteristics*. *Sensors*. 2020; 20: 4821. doi: 10.3390 / s20174821.
41. Kyamakya K, Chedjou JC, Al-Machot F, Haj Mosa A, Bagula A *Intelligent Transportation Related Complex Systems and Sensors*. *Sensors* (Basel). 2021 Mar 23; 21 (6): 2235. doi: 10.3390 / s21062235.
42. *Method of assessing the toxicity of mining products* / Kharchenko A.I., Shafran L.M., Kravchenko R.I., Novak S.V. // Patent for wines № 82628. Decision about issuing a patent for wines from 16.01.08 No. 1420/1. Registered in the Sovereign Register of Patents of Ukraine for winemaking on April 25, 2008.
43. *Methods of degassing tariff for phosphine on board the vessel* / Belobrov U.P., Andrv V.V., Lavrenko V.A, Shafran L.M., Petrovsky S.O. // Patent for wines No. 102609. Registered in the State Register of patents for wines on July 25, 2013.
44. *The method of determining the toxicity of the products of the mining of cable virobes* / Shafran L.M., Tretyakova O.V., Tretyakov O.M., et al. // Patent for wines No. 106268. Registered in the State Register of Patents of Ukraine for wines on August 11, 2016. Date of publication of information about the issuance of a patent and bulletin number: 11.08.2016, Bul. No. 15.
45. Golubyatnikov N.I. *The problem of safe transport, the environment and public health: international aspects* / N.I. Golubyatnikov, E.P. Belobrov, L.M. Shafran // *Ecological problems of water ecosystems and safety of life on water transport. Zbirnik of additional sciences.-practical. conf.* - Odessa, 2001. - pp. 64-68.
46. *Human habitat in aviation* / Ed. R.N. Makarova, V.A Ponomarenko. - *Man in the dimensions of the twentieth century. Human progress in the twentieth century*. - M.: Ed. Int. Acad. human problems in aviation and cosmonautics, 2002. - T. 4. - 358 p.
47. Belobrov E.P., Shafran L.M., Mordkovich Ya.B., Kurbanov V.M. *Marine fumigation: Dictionary-reference book on the disinfection of quarantine cargo on ships and in ports* / Ed. prof. L.M. Saffron. - Odessa: Ed. "Chernomor'ye", 2012. - 334 p.
48. *Guy on transport on the cob of the XXI side: wikklics and realities, roads to stay* / Shafran L.M., Gozhenko A.I., Lisobey V.O. // *Giginichna science and practice: current realities of Ukraine: Materials of the XV century ... 20-21 spring 2012 rock* (Lviv) / Pid ed. acad .. NAMSU, prof., doctor of medical sciences. AM. Serdyuk, Acad. NASU and NAMSU, prof. Doctor of Medical Sciences Yu.I. Kundiava, Corresponding Member To us. prof., doctor of medical sciences M.R. Grzhegotsky. - Lviv:

- Drukarnya LNMU named after Danil Galitsky, 2012. - pp. 55-57.
49. Sustainable transport development in the XXI century beginning: hygienic, toxicological and ecological aspects / Shafran L.M., Badiuk N.S., Tretyakova E.V., Golikova V.V., Sidorenko S.G. // Actual Problems of Transport Medicine, 2015. - No. 4 (42) - Vol. 2. - P. 8-18.
50. Torok B. Comparative analysis between the theories of road transport safety and emission / Б. Түрүк // Transport, 2017. - Vol. 32. - No. 2. - P. 192-197. <https://doi.org/10.3846/16484142.2015.1062798>
51. Golikova V.V. Professional competence of ship's operators as chemical safety predictor in the maritime dangerous goods transport / V.V. Golikova, L.M. Shafran // Actual Problems of Transport Medicine, 2018. - No. 3 (53). - P. 7-18.
52. Investigation of the causes of the accident associated with the explosion of dangerous goods in a container on board the m / v "Maersk Kinloos" in the port of Ilyichevsk / EP Belobrov, DV Bolshoy, LM Shafran // Actual problems of transport medicine, 2012. - № 4 (30). - S. 7-15.
53. Access mode: <https://focus.ua/world/483673-u-beregov-shri-lanki-zagorelsya-konteynerovoz-s-himikatami-est-postrada-vshie-video>
54. Access mode: <https://www.seafarersjournal.com/incidents/podrobnosti-stolknoveniya-dvuh-gigantskih-kontejnerovozov-v-sue-tskom-kanale-video/>
- Впервые поступила в редакцию 26.05.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 614.253 (07)

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110590>

БИМЕДИЧНА ЕТИКА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Шелест Т.Д., Волков О.П.

*Міжнародний гуманітарний університет
Педагогічний університет ім. Ушинського*

БИМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Шелест Т.Д., Волков А.П.

*Международный гуманитарный университет
Педагогический университет им. Ушинского*

BIOMEDICAL ETHICS IN MODERN SOCIETY

Shelest T.D., Volkov A.P.

*International Humanities University
Ushinsky Pedagogical University*

Summary/Резюме

In the article the question of medical errors and the matter of adverse consequences of medical intervention are investigated. Most of the time the issues are contingent on a disease severity and tardiness of diagnostics and treatment due to late visiting of a medical centre. However, in some cases the adverse consequences of medical intervention are linked with errors and iatrogenesis which become objects of ethical and legal assessments.

Key words: *iatrogenesis, medical error, a moral and ethical aspect, clinical practice, a patient, a quality of medical services.*

В статье анализируется проблема врачебных ошибок, неблагоприятных последствий медицинских вмешательств. Чаще всего, они обусловлены тяжестью заболевания, несвоевременностью диагностики и лечения в связи с поздним обращением пациента в лечебное учреждение. Но в некоторых случаях неблагоприятные последствия медицинского вмешательства связаны с ошибками и ятрогениями, которые являются объектом этических и правовых оценок.

Ключевые слова: Ятрогения, врачебная ошибка, морально-этический аспект, клиническая практика, пациент, качество медицинской услуги.

В статті досліджується проблема лікарських помилок, несприятливих наслідків медичного втручання. Найчастіше вони зумовлені тяжкістю захворювання, несвоечасністю діагностики і лікування у зв'язку з пізнім зверненням хворого до медичного закладу. Але в деяких випадках несприятливі наслідки медичного втручання пов'язані з помилками і ятрогеніями, які стають об'єктом етичних і правових оцінок.

Ключові слова: Ятрогенія, лікарська помилка, морально-етичний аспект, клінічна практика, пацієнт, якість медичної послуги.

Поняття лікарської помилки було введено римським правом. Згідно з законом Аквілія, до помилок лікарської діяльності відносили недосвідченість, необережність і ненадання медичної допомоги. У ході історії людства поняття «лікарська помилка» змінювалося. Існує багато визначень медичної (лікарської) помилки. [4] Термінологічне тлумачення проблеми надзвичайно широкое: від недбалості, необережних дій до добросовісної помилки без ознак халатності і неуцтва. З точки зору сучасної біомедичної етики і юридичної практики лікарська помилка — це неправильні дії лікаря (чи його бездіяльність) під час виконання професійних обов'язків, які не стали наслідком халатності, недбалості, недобросовісності чи низької кваліфікації і не містять складу злочину або ознак провини.

Одним із перших у світі лікарів, що оприлюднив свої лікарські помилки, був видатний російський хірург М.І. Пирогов. Він підкреслював, що кожна добросовісна людина повинна вміти визнавати і виявляти свої помилки, щоб застережити від них людей менш досвідчених. Про свої лікарські помилки відкрито висловлювався такий відомий професіонал, як

австрійський хірург Т. Більрот, хірург М.І. Бурденко та ін. У вступі до своїх клінічних лекцій С.П. Боткін стверджував, що кожен лікар проходить цілу низку болісних сумнівів і помилок перед тим, як досягне вміння правильно використовувати з гуманною метою свої теоретичні лікарські знання зі спокійною совістю, без подальших моральних мук, тобто перед тим, як досягне професійної зрілості. Патологоанатом І.А. Кассирський наголошував, що кожна лікарська помилка повинна аналізуватися, щоб запобігти подібним помилкам у подальшому. Аналіз і вивчення лікарських помилок є реальним і дієвим шляхом удосконалення лікувально-діагностичного процесу.

Кількість лікарських помилок у професійній діяльності лікарів завжди була і залишається чималою в усіх країнах. У доповіді Комісії з якості медичної допомоги Інституту медицини США (2011 р.) зазначено, що внаслідок медичних помилок лікарів, медсестер і фармацевтів щороку помирають від 44 000 до 98 000 людей. Такі цифри перевищують кількість померлих унаслідок автомобільних катастроф, раку молочної залози і ВІЛ-інфекції (8-ме місце в переліку

ї"вбивць"). У Великобританії, Франції та інших європейських країнах лікарські помилки виявлено в 10 % госпіталізованих пацієнтів.

Лікарські помилки відрізняються за своєю суттю і наслідками для хворого. Не кожна лікарська помилка призводить до порушення здоров'я хворого, проте будь-яка помилка може бути небезпечною для нього. Залежно від етапу, під час якого вони були допущені, виділяють діагностичні, лікувальні, профілактичні і організаційні лікарські помилки.

Найчастіше спостерігаються помилки на етапі встановлення діагнозу і вибору методу терапії. Головними причинами лікарських невдач є нетривалість перебування пацієнта під лікарським наглядом, нетиповість симптомів, лавиноподібність потоку новітньої медичної інформації. До лікарських помилок належить неправильне ведення документації, що має юридичну чинність.

Лікарські помилки мають між собою зв'язок. Так, повністю або частково помилковий діагноз (діагностична помилка) призводить до неправильного чи неповного лікування (лікувальна помилка).

Причини помилок бувають об'єктивними і суб'єктивними. До об'єктивних причин, які не залежать від лікаря, відносять: недосконалість медичної науки і практики, непостійність окремих принципів теоретичної і практичної медицини (зміна поглядів на етіологію, патогенез та лікування деяких захворювань); труднощі діагностики атипичного перебігу захворювань; недостатня інформативність існуючих методів параклінічного обстеження хворих; відсутність необхідного діагностичного і лікувального оснащення медичних закладів; труднощі надання медичної допомоги (нетривале перебування хворого у відділенні або непритомний стан хворого); дефекти організації системи

охорони здоров'я і недосконалість чинного законодавства.[2]

Суб'єктивні причини складають основу більшості лікарських помилок і зумовлені невірною оцінкою клінічних даних, результатів параклінічних досліджень, висновків консультантів тощо. Добросовісна помилка лікаря без елементів халатності, недбалості і низької професійної кваліфікації, не містить складу злочину або ознак провини. У деяких випадках суб'єктивні причини помилок пов'язані з такими негативними рисами характеру лікаря, як самовпевненість, нерішучість, небажання постійно поповнювати свої знання, радитися з колегами в тяжких клінічних ситуаціях, дотримуватися принципів медичної деонтології і біоетики. Як суб'єктивно помилкова дія може бути кваліфіковане застосування лікарем протоколу лікувально-діагностичних заходів, який ще недавно вважався найбільш раціональним, але був замінений на новий, про що лікувальний заклад ще не був інформований.

Лікарські помилки умовно поділяють на тактичні і технічні. Тактичні помилки включають неправильний вибір методів, дослідження для встановлення діагнозу, невірну оцінку їх результатів, помилки у веденні хворого та організації лікувального процесу. До технічних лікарських помилок відносять неправильне виконання діагностичних і лікарських маніпуляцій, дефекти оформлення медичної документації [3]

У клінічній практиці, на жаль, присутні і нещасні випадки, до яких відносять несприятливий результат лікування, операції або інших лікарських втручань, коли лікар був не в змозі передбачити нещастя, незважаючи на сумлінне ставлення до своїх службових обов'язків. Нещасні випадки виникають під час бездоганного проведення лікувально-діагностичної технології і зумовлені випадковими обставинами, що не залежать

від лікаря. До категорії таких випадкових наслідків лікарського втручання можуть бути віднесені смертельні наслідки від наркозу у випадках, коли наркоз проведений за всіма правилами і вимогами медичної науки, і смерть стала наслідком особливого стану організму, виявити яке в окремих випадках медична наука не може. До подібної категорії належать випадки раптової смерті в разі вживання різних ліків, коли смертельний результат зумовлюється підвищеною чутливістю організму, а не порушеннями під час проведення лікувального заходу.

Однак, щоб уникнути повторення подібних помилок, для запобігання їм у подальшій медичній практиці такі випадки систематично детально розбираються на клініко-патологоанатомічних конференціях або лікувально-контрольних комісіях.

Професійні помилки трапляються в роботі представників будь-якої професії, однак саме лікарські помилки мають велике суспільне значення, пов'язане з високою моральною відповідальністю лікаря перед своїм пацієнтом і суспільством [5].

Зовсім не випадково проблема оцінки якості медичної допомоги і, що більш важливо, контролю якості постійно перебуває в центрі уваги фахівців і широкого кола громадськості. Незважаючи на вдавану простоту, поняття «якість» дуже важко визначити. Однозначних критеріїв якості медичної допомоги не існує, оскільки кожен конкретний клінічний випадок вимагає індивідуального аналізу із залученням експертів, ретельного вивчення медичної документації, колегіального ухвалення рішення. В Україні контроль якості медичної допомоги здійснюється за наказом МОЗ України від 24.02.2010 р. за № 163 «Про управління якістю медичної допомоги».

Важливим аспектом запобігання лікарським помилкам є необхідність

підвищення кваліфікації медичного працівника. Не викликає сумніву, що кожен медичний працівник зобов'язаний бути глибоко обізнаним у питаннях, що відповідають його спеціалізації, званню і посаді, а також вміти надати допомогу в екстрених ситуаціях. Дипломований фахівець не може посылатися на відсутність інформації, знань, і його кваліфікація повинна повною мірою відповідати професійним вимогам. Питання про кваліфікацію і досвід медичних працівників має важливе значення і накладає певні зобов'язання як на органи охорони здоров'я, так і на кожного медичного працівника. Медичні працівники зобов'язані вдосконалювати свою професійну кваліфікацію за допомогою медичної літератури, різних форм післядипломного навчання. Вони повинні брати участь у конференціях, консилиумах. За висловленням М.І. Пирогова, «вчитися і жити — є те саме»

Дії медичних працівників, проведені правильно або з дефектами, можуть стати причиною змін у стані здоров'я пацієнтів, тобто призвести до ятрогенних захворювань, або ятрогеній. Ятрогенні захворювання (гр. *iatros* — лікар, *gennaio* — робити; син. ятрогенії) спочатку розглядалися як психогенні розлади, що виникають унаслідок деонтологічних помилок медичних працівників — неправильних, необережних висловлювань або дій. Згодом до ятрогеній віднесли також розлади, зумовлені негативними наслідками лікарської терапії і фізичних ушкоджень від медичних втручань.

Таким чином, ятрогенію стали розглядати у двох значеннях: перше — ятрогенія впливу, відповідно до прийнятого ВООЗ поняття про нанесення шкоди пацієнту під час профілактичних, діагностичних і лікувальних процедур; друге — ятрогенія спілкування, що є складовою частиною деонтології біомедичної ети-

ки [6].

За даними Комісії з якості медичної допомоги Інституту медицини США (2016 р.), загрози безпеці пацієнта можуть бути зумовлені: побічними діями ліків та їх комбінацій; ризиками використання медичної техніки; неякісною продукцією, що потрапляє в систему охорони здоров'я; людським фактором; системними недоліками.

Комісія дійшла висновку, що відповідальність за недостатню безпеку пацієнтів слід насамперед покласти на структурні, організаційні та оперативні недоліки системи охорони здоров'я, а не на окремих медичних працівників.

У США Федеральний закон заборонив керівникам закладів охорони здоров'я та акредитаційним комісіям застосовувати санкції до працівників, які визнали помилку, у разі, якщо скоєні дії не порушують кримінальне або інше законодавство.

У зв'язку з можливістю судового позову про відшкодування матеріального і морального збитку внаслідок несприятливих наслідків лікарського втручання важливого значення набуває страхування відповідальності медичних працівників. Медичні та фармацевтичні працівники мають право на страхування випадків заподіяння шкоди або збитка здоров'ю, що не пов'язані з недбалим виконанням ними професійних обов'язків. Немає ніяких перешкод і для страхування відповідальності медичних і фармацевтичних працівників за наявності їхньої провини у формі необережності.

У нашій країні основним документом, який регулює стосунки між пацієнтом і медичним закладом, є «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Закон передбачає «право пацієнта на вибір лікаря з урахуванням згоди останнього». Лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах призначається

на вибір пацієнта або керівника лікувально-профілактичного закладу (його підрозділу). За українським законодавством (лікар за узгодженням з відповідною посадовою особою) може відмовитися від лікування пацієнта, якщо «останній не виконує медичних призначень або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, якщо це не загрожує життю хворого і здоров'ю населення. Лікар не несе відповідальності за здоров'я хворого в разі відмови останнього від медичних призначень або порушення пацієнтом установленого для нього режиму».

Лікарська помилка є категорією не юридичною, оскільки в діях лікаря за її визначенням відсутні ознаки злочину або проступку, тобто суспільно небезпечні дії чи бездіяльність, які зумовили суттєву для злочину або несуттєву для проступку шкоду правам і інтересам людини. У зв'язку з цим медичним працівникам необхідно чітко розуміти ті юридичні критерії, які дозволяють кваліфікувати ту або іншу дію чи бездіяльність лікарів як правопорушення.[7]

До юридичної відповідальності лікаря можуть притягнути за заподіяння шкоди з його вини. Правопорушення характеризується чотирма складовими: заподіяння шкоди, протиправність поведінки, причинно-наслідковий зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою і наявність вини особи, що заподіяла шкоду. Вина лікаря визначається у вигляді двох форм — наміру і необережності. Розглядають прямий і непрямий намір. У разі прямого наміру лікар усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій або бездіяльності, передбачає його суспільно небезпечні наслідки і бажає їх настання.

У разі непрямого наміру лікар також усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій чи бездіяльності, передбачає їх суспільно небезпечні наслідки, але не бажає їх настання і лише

свідомо припускає таку можливість.

Про необережність говорять у тому випадку, коли лікар передбачив можливість виникнення суспільно небезпечних наслідків своїх дій або бездіяльності (заподіяння шкоди здоров'ю чи смерть хворого), але без достатніх для того підстав самовпевнено розраховував, що вони не виникнуть. Поняття недбалості і халатності використовують тоді, коли лікар не передбачив імовірність виникнення суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але якщо б він був уважним і передбачливим, то повинен був і міг би передбачити ці наслідки.

Причиною необережності часто буває медичне неуцтво — відсутність елементарних медичних знань. Необережність є наслідком надмірної самовпевненості (легковажності) чи недбалості (халатності).

Під час проведення судово-медичної експертизи і розгляду судових справ іноді буває дуже складно встановити і довести вину лікаря чи її відсутність. Тому дуже важливого значення набуває правильне оформлення медичної документації, що оцінюється судом при винесенні ним рішення. Вивчення судової практики доводить, що недбале ведення історій хвороби або амбулаторної карти стає одним з найбільш частих критеріїв вини лікарів за „медичними справами“. „Медичні справки“ — це справи, порушені слідчими органами проти лікарів за професійні чи службові правопорушення. Такі справи порушуються, як правило, проти лікарів тих спеціальностей, які застосовують хірургічні методи діагностики і лікування — анестезіологів, хірургів і акушерів-гінекологів, так і проти педіатрів, терапевтів і лікарів інших спеціальностей. Не тільки виконані, але ще й ретельно і задокументовані втручання та їх результати є доказом повноцінності ведення пацієнта з використанням усіх необхідних ма-

ніпуляцій та призначень. Відповідність стандартам медичної допомоги, своєчасність і правильність виконання медичного втручання є об'єктом незалежної юридичної оцінки. Отримання інформованої згоди на медичне втручання з роз'ясненням і обговоренням його суті також є суттєвим етапом юридичної експертизи.

Права пацієнта в нашій країні надійно захищені «Основами законодавства України про охорону здоров'я», та іншими законами — Конституцією України, Цивільним кодексом України, законом України «Про захист прав споживачів», Кримінальним кодексом України.

Лікар, який зробив помилку, може нести моральну, дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність. Найчастіше за цю помилку він несе моральну відповідальність. В основі моральної відповідальності лежить його совість, висока вимогливість до себе, високі моральні якості особистості лікаря [9]. Дисциплінарна відповідальність настає в разі порушення лікарем трудової дисципліни. Дисциплінарна відповідальність передбачає такі стягнення, як догана і звільнення з роботи. Адміністративна відповідальність за адміністративні правопорушення передбачає попередження, штраф, конфіскацію, виправні роботи і адміністративний арешт. Цивільно-правова відповідальність лікаря може складатися з відшкодування моральної шкоди у випадках, якщо лікар не доведе, що моральна шкода заподіяна хворому не з його вини, або не буде доведено, що лікар діяв за згодою і за проханням пацієнта, або лікарем були здійснені всі необхідні заходи для належного використання своїх професійних обов'язків.

До кримінальної відповідальності за українським законодавством медичні і фармацевтичні працівники можуть бути притягнені в разі невиконання чи належного виконання своїх професійних

обов'язків внаслідок недбалого або не-сумлінного ставлення до них, що призвело до тяжких наслідків для хворого і для неповнолітнього (ст. 140 КК України) [8].

Оцінку помилкових лікарських дій чи бездіяльності треба надавати за чіткими критеріями правопорушення. Критерієм правопорушення є насамперед неправомірною поведінка. Другим критерієм правопорушення є заподіяння шкоди здоров'ю хворого чи його життю, зумовлене неправомірними діями з прямим причинно-наслідковим зв'язком між настанням шкоди і неправомірною (об'єктивно неправильною) поведінкою лікаря. Проте при лікарській помилці відсутня вина в будь-якій формі, у вигляді як наміру, такі необережності.

Пацієнт має право на відшкодування моральної шкоди, якщо лікар не був притягнутий ні до дисциплінарної, ні до кримінальної відповідальності, але з вини медичних працівників хворий зазнав моральних страждань: перебував у неналежних санітарно-гігієнічних умовах; мало місце грубе, нетактовне ставлення до нього медичного персоналу; порушувалися правила транспортування постраждалого чи хворого; доведені помилки або недбалість під час ведення медичної документації, що призвели до помилкової чи пізньої діагностики; виявлені порушення наступності в лікуванні. Відшкодування моральної шкоди все частіше стає предметом судової практики.

При цьому відповідачем є заклад охорони здоров'я, де працює лікар, який заподіяв шкоду (ст. 441 ЦК України).

Моральна шкода заподіюється, якщо пацієнт, наприклад, заражений вірусом імунодефіциту чи іншою невиліковною хворобою з вини медичних працівників (ст. 131 КК України); якщо

не надана медична допомога (ст. 139 КК України); якщо встановлений факт розголошення лікарської таємниці (ст. 145 КК України).

Пацієнт має право на відшкодування майнової шкоди, якщо він втратив заробіток внаслідок втрати або зниження працездатності, або у зв'язку з витратами, спричиненими ушкодженням здоров'я — посиленням харчуванням, протезуванням, стороннім доглядом (ст. 445 ЦК України).

Слід зазначити, що медичний працівник також має право захистити свою честь, гідність, ділову репутацію у судовому порядку, якщо про нього поширюються наклепницькі вигадки, він піддається протиправним діям, грубому ставленню з боку пацієнта та його близьких. Лікар може вимагати спростування інформації і відшкодування моральної і матеріальної шкоди (ст. 7 ЦК України).

Література

1. Терешкевич Г. Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти: Навч. посібник. / Г. Терешкевич. — Львів: Світ, 2008. — 344 с.
2. Кодекс медицинской деонтологии. — К.: Сфера. — 1998. — 164 с.
3. Нюрнбергский кодекс // Аналитические материалы по проекту «Анализ нормативно-правовой базы в области прав человека в контексте биомедицинских исследований и выработка рекомендаций по ее усовершенствованию». — М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2007. — 47с
4. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. / А. Швейцер. — М., 1992. — 200 с.
5. Кулініченко В. Біоетика як етична концепція / В. Кулініченко, С.Пустовіт // Науковий світ. — 2006. — № 5. — С. 15 — 19.
6. Москаленко В. Ф. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми / В. Ф. Москаленко, М. В. Попов. — Вінниця: Нова Книга, 2005. — 218 с.
7. Поттер В. Р. Движение культуры к более жизненным утопиям с целью выживания / В. Р. Поттер // Практ. філософія. — К., 2004. — № 1. — С. 4 — 1

8. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
9. Roblot P., de Bayser L., Barrier J. et al. «Primum non nocere». Prospective study of 115 cases of iatrogenic diseases collected over one year in 106 patients // Rev Med Intern. — 1994. — Vol. 15, №11. — P. 720-726.

References

1. Tereshkevich G. Bioethics in the system of health protection and medical education: Navch. posibnik. / G. Tereshkevich. - Lviv: Svit, 2008 .— 344 p.
2. Code of Medical Deontology. - K.: Sphere. - 1998 .— 164 p.
3. Nuremberg Code // Analytical materials on the project “Analysis of the legal framework in the field of human rights in the context of biomedical research and development of recommendations for its improvement.” - M.: Publishing house of the Moscow Humanitarian University, 2007 .— 47c
4. Schweitzer A. Reverence for life. / A. Schweitzer. - M., 1992 .— 200 p.

5. Kulinichenko V. Bioethics as an ethical concept / V. Kulinichenko, S. Pustovit // Science. - 2006. - No. 5. - P. 15 - 19.
6. Moskalenko V.F. Bioethics: philosophical and methodological and social and medical problems / V. F. Moskalenko, M. V. Popov. - Vinnytsia: Nova Kniga, 2005 .— 218 p.
7. Potter VR Movement of culture towards more vital utopias for the purpose of survival / VR Potter // Practice. philosophy. - K., 2004. - No. 1. - P. 4 – 1
8. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
9. Roblot P., de Bayser L., Barrier J. et al. “Primum non nocere”. Prospective study of 115 cases of iatrogenic diseases collected over one year in 106 patients // Rev Med Intern. - 1994. - Vol. 15, no.11. - P. 720-726.

*Впервые поступила в редакцию 28.04.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Обзорные статьи

Review Articles

УДК 616.89-001: 159.944.4]-057.36: [616-036.8: 615.838

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110594>

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПІДХОДІВ ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

**Заболотна І.Б.¹, Гуща С.Г.¹, Бабова І.К.², Дмитрієва Г.О.¹,
Польщаківа Т.В.¹**

¹Державна установа «Український НДІ медичної реабілітації та курортології
МОЗ України» (м. Одеса)

gushchasergey11@gmail.com

² «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.
Ушинського», (м. Одеса)

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ СТРЕССОВЫМ РАССТРОЙСТВОМ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА

**Заболотная И.Б.¹, Гуща С.Г.¹, Бабова И.К.², Дмитриева Г.А.¹,
Польщаківа Т.В.¹**

¹ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской
реабилитации и курортологии министерства здравоохранения Украины», г.
Одесса

E-mail: gushchasergey11@gmail.com

²Южноукраинский национальный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского, г. Одесса

ORGANIZATION OF REHABILITATION OF THE MILITARY WITH POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER: ANALYSIS OF FOREIGN APPROACHES AND DOMESTIC EXPERIENCE

**Zabolotna I.B.¹, Gushcha S.G.¹, Babova I.K.², Dmitrieva G.A.¹,
Polshchakova T.V.¹**

¹SI «Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of
the Ministry of Health of Ukraine», Odessa

E-mail: gushchasergey11@gmail.com

² «South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky»,
Odessa

Summary/Резюме

To date, the problem of rehabilitation of the military who took part in the anti-terrorist operation (ATO) in Ukraine remains unresolved. The urgency of the problem is due to the fact that the vast majority of the military on the background of injuries,

wounds and concomitant somatic pathology, is determined by post-traumatic stress disorder (PTSD). The article presents an analysis of data on the organization of rehabilitation of the military in different countries (USA, Great Britain, France, Germany, China, Israel and some CIS countries), which shows that rehabilitation is aimed primarily at solving mental health problems associated with physical injuries. A small number of specialists emphasize the need for a comprehensive approach to such patients, taking into account all the impaired functions caused by a multicomponent complex of lesions, because PTSD and various somatic consequences of military events are based on the principle of interconnection and burden. The authors substantiate the expediency of medical and psychological rehabilitation of the military in sanatorium-resort conditions with the use of natural healing resources, a comprehensive and individual approach to rehabilitation, which includes medical, psychological and physical components.

Key words: combat operations, the military, post-traumatic stress disorder (PTSD), medical and psychological rehabilitation, sanatorium-resort conditions.

На сегодняшний день проблема реабилитации военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции в Украине, остается не решенной. Актуальность проблемы обусловлена тем, что у подавляющего большинства военнослужащих, на фоне травм, ранений и сопутствующей соматической патологии, определяется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В статье представлен анализ данных по организации реабилитации военнослужащих с ПТСР в различных странах мира (США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Израиля и некоторых стран СНГ), который свидетельствует о том, что реабилитация направлена главным образом на решение проблем психического здоровья. Незначительное количество специалистов акцентирует внимание на необходимости именно комплексного подхода к таким пациентам с учетом всех нарушенных функций, вызванных многокомпонентным комплексом поражений, ведь ПТСР и различные соматические последствия военных событий протекают по принципу взаимосвязи и взаимного отягощения. Авторы обосновывают целесообразность медико-психологической реабилитации военнослужащих в санаторно-курортных условиях с использованием природных лечебных ресурсов, комплексного и индивидуального подхода к проведению реабилитации, включая медицинскую, психологическую и физическую составляющие.

Ключевые слова: боевые действия, военнослужащие, ПТСР, медико-психологическая реабилитация, санаторно-курортные учреждения.

На сьогоднішній день проблема реабілітації військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції в Україні, залишається не вирішеною. Актуальність проблеми зумовлена тим, що у переважної більшості військовослужбовців, на тлі травм, поранень та супутньої соматичної патології, визначається посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). У статті представлено аналіз даних щодо організації реабілітації військовослужбовців з ПТСР в різних країнах світу (США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Китаю, Ізраїлю та деяких країн СНГ), який свідчить, що реабілітацію спрямовано головним чином на вирішення проблем психічного здоров'я. Незначна кількість фахівців акцентує увагу на необхідності саме комплексного підходу до таких пацієнтів з урахуванням всіх порушених функцій, викликаних багатоконпонентним комплексом впливу, адже ПТСР та різні соматичні

наслідки військових подій перебігають за принципом взаємозалежності та взаємобтяження. Автори обґрунтовують доцільність медико-психологічної реабілітації військовослужбовців у санаторно-курортних умовах з використанням природних лікувальних ресурсів, комплексного та індивідуального підходу до проведення реабілітації, що включає медичну, психологічну і фізичну складові.

Ключові слова: бойові дії, військовослужбовці, ПТСР, медико-психологічна реабілітація, санаторно-курортні заклади.

Вступ

Відновлення праце- та бойоспроможності військовослужбовців є одним з найбільш важливих завдань в системі медичного забезпечення військових сил в усіх країнах світу. На жаль, в Україні останні 7 років не перериваються бойові дії на сході країни. Наслідками цього у військовослужбовців є розвиток різних патологічних станів, в тому числі, психогенного характеру [1, 2, 3]. Одним з таких станів є посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Мета роботи: аналітичне дослідження щодо організації реабілітації військовослужбовців з ПТСР у зарубіжних країнах та в Україні.

Об'єкт і методи дослідження

Об'єктом дослідження є організація реабілітації військовослужбовців, учасників бойових дій в зарубіжних країнах та в Україні. Методи дослідження: описово-аналітичний (аналіз наукової літератури з застосуванням інформаційних ресурсів мережі Internet (Pubmed, Scopus, Web of Science, Google Scholar), аналіз нормативно-правової бази та аналіз організаційного забезпечення реабілітації учасників бойових дій.

Результати дослідження та їх обговорення

На сьогодні більшість дослідників розглядають ПТСР, як стан що виникає у відповідь на потужний психоемоційний подразник стресорного характеру [1, 4]. Синдром проявляється дезадаптацією, порушенням поведінки, амнезією, підвищеною тривожністю, депресивними реакціями. Вперше подібні по-

рушення психоемоційного стану спостерігали у вояків першої світової війни та називали легкою контузією, викликаною вибуховою хвилею [5]. В подальшому коли вибух перестав бути обов'язковим супутником таких порушень, синдром почали визначати як синдром хронічної втоми, а на сьогодні як ПТСР [6]. Психотравмуючими факторами для військовослужбовців (учасників військових подій) є психічне напруження, картина руйнувань, вид поранених, людські жертви, тривале охолодження.

В якості самостійної клінічної форми ПТСР вперше були включені в класифікаційний психіатричний стандарт (DSM-III) американськими дослідниками в 1980 р. після аналізу великих спостережень психічних розладів у ветеранів війни у В'єтнамі. Донедавна цей діагноз, як, клінічний різновид у групі «тривожних розладів» існував тільки у США. У 1995 р. описи ПТСР були введені у редакцію МКХ-10 і відтоді є основним діагностичним стандартом у Європейських країнах.

Нами було проаналізовано досвід організації систем реабілітації військовослужбовців Збройних Сил Сполучених Штатів Америки (США), Франції, Німеччини, Великої Британії, Китаю, Ізраїлю та деяких країн СНГ.

Система відновлювальних заходів у Збройних Силах США здійснюється під керівництвом начальників медичних управлінь Військово-повітряних Сил і Військово-морського флоту, а також командувача медичним командуванням сухопутних військ в рамках реалізації системи заходів щодо «повернення на

військову службу» («return to duty»). Вона включає в себе профілактичні, соціальні та реабілітаційні технології для військовослужбовців та членів їх сімей [9, 10]. У структуру медичної служби Збройних сил США включені курортні центри, пансіонати і центри відпочинку, в тому числі розташовані в місцях розміщення на території іноземних держав, призначені переважно для організованого відпочинку військовослужбовців і членів їх сімей [10]. Заходи з медичної реабілітації військовослужбовців проводяться в госпіталях і спеціалізованих департаментах великих медичних організацій. За даними літератури «в структурі командування матеріально-технічного забезпечення корпусу морської піхоти США знаходиться полк реабілітації військовослужбовців, організаційно включає штаб, батальйон реабілітації військовослужбовців «Захід» (Кемп-Пендлтон, Каліфорнія) і батальйон реабілітації військовослужбовців «Схід» (Кемп-Леджен, Кароліна) [9, 11]. Особовий склад зазначених батальйонів розподілений по медичним організаціям в місцях постійної дислокації військ і реабілітаційних центрах Міністерства у справах ветеранів.

У Збройних Силах Великої Британії та Ізраїлю централізована система курортного лікування відсутня. У Великій Британії медична реабілітація здійснюється в спеціалізованих функціональних підрозділах (близько 75 відділень з термінами перебування на реабілітації до 10 днів, у клінічних центрах з термінами перебування до 90 днів) цивільних лікарень, а також в 15 регіональних реабілітаційних відділеннях, створених в місцях розквартирування медичних полків і медичних центрів видів військ (терміни перебування на реабілітації до 21 дня) і спеціалізованому реабілітаційному центрі в графстві Суррей на 144 місця, в якому проводиться медична реабілітація

найбільш важких пацієнтів з термінами перебування до 12 місяців [12, 13].

Військовослужбовці в Ізраїлі застраховані в національній страховій службі та медична реабілітація проводиться в державних цивільних медичних організаціях (реабілітаційний центр «Льовінштайна», центри «Шпіцер», «Шіба», тощо) [9, 14, 15].

Система відновного лікування в Німеччині сформувалася з урахуванням досвіду медичних служб країн НАТО і Варшавського договору, і характеризується високим рівнем соціальної підтримки, військовослужбовці направляються в спеціалізовані цивільні курортні організації, з якими укладено договір Міністерства оборони відповідно до медичного профілю терміном не менше 21 дня. Заходи з медико-психологічної реабілітації здійснюються після виконання спеціальних завдань [16, 17].

Організація реабілітаційних заходів в Збройних силах Франції націлена, в першу чергу, на військовослужбовців — учасників спеціальних операцій, в структурі медичної служби відсутні вузькопрофільні реабілітаційні центри, медична реабілітація проводиться у спеціалізованих відділеннях дев'яти клінічних госпіталів або в інших медичних центрах [18, 19].

Військовослужбовці Китаю не рідше ніж раз в 2-3 роки спрямовуються в військові курортні установи, розташовані, як правило, в кліматичних зонах морських берегів і внутрішніх регіонах Китаю, в місцевостях з відповідними курортними ресурсами та інфраструктурою [20], також окремі категорії військовослужбовців після виконання службових завдань обов'язково направляються в військові курортні установи терміном до 14 днів. Медична реабілітація військовослужбовців з порушеннями функції здійснюється на базі спеціалізо-

ваних військових реабілітаційних центрів у великих гарнізонах, призначених для реабілітації військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби тривалістю до 6 місяців [20].

Аналіз літературних джерел щодо реабілітації ПТСР в різних країнах світу [21, 22, 23] продемонстрував, що основний акцент робиться саме на різних варіантах психотерапії, індивідуальної та групової, в тому числі, когнітивно-функціональної терапії, також використовується трудотерапія, дельфінотерапія, іппотерапія тощо [24 — 28]. Частина дослідників наполягає на проходженні реабілітації у колі сім'ї, приділяючи їй впливу особливу увагу [29].

Аналіз закордонного досвіду організації реабілітації військовослужбовців свідчить про використання курортного потенціалу тільки в декількох країнах -США, Німеччина, Китай [30, 31, 32]. Хоча в таких країнах, як Бельгія, Голландія, Ірландія, Латвія, Чехословаччина приділяють багато уваги реабілітації військовослужбовців, учасників бойових дій [33].

Метааналіз 94 рандомізованих контрольованих досліджень із загальною кількістю учасників 6158 осіб [4] засвідчив, що люди, які зазнали складних травматичних подій, схильні до ризику не тільки виникнення ПТСР, але й інших проблем з психічним здоров'ям. Автори звертають увагу на наявність науково обґрунтованих психологічних і фармакологічних методів лікування одиночного ПТСР, але невідомо, чи можуть люди, які пережили складні травматичні події, наприклад військовослужбовці, що приймали безпосередню участь у бойових діях, ефективно лікуватися загальноприйнятими методами терапії. Іншим висновком, до якого дійшли автори, є необхідність багатокomпонентності втручань, які повинні включати поетапні підходи для ефективного лікування посттравматичного стресового роз-

ладу.

Між тим, лише поодинокі джерела акцентують увагу на необхідності саме комплексного підходу до таких пацієнтів з урахуванням всіх порушених функцій [34, 35]. Адже ПТСР та різні соматичні наслідки військових подій перебігають за принципом взаємозв'язку та взаємобтяження. Наприклад, черепно-мозкова травма, акубаротравма, залишкові явища вибухової травми та різні вестибулярні дисфункції, післяконтузійний синдром можуть викликати ряд негативних наслідків для загального здоров'я та впливати на психічний статус хворого, що зменшує імовірність повернення до професійної діяльності, повноцінного соціального функціонування, сімейного благополуччя.

В країнах СНД медична та медико-психологічна реабілітація військовослужбовців в повному обсязі проводиться в санаторно-курортних закладах охорони здоров'я, що узгоджується з принципами її організації, розробленими в радянський період, а також з активним функціонуванням відомчих санаторіїв «силових» відомств на всій території країн [36, 37, 38]. Історично склалося, що відновлення здоров'я військовослужбовців в 19 сторіччі проводилося на курортах, прикладом чого може служити курорт Куяльник (місто Одеса, Україна), на якому М.І. Пирогов проводив відновлювальне лікування військовослужбовців після Кримської війни. На сьогоднішній день Куяльник є одним з провідних курортів України [39].

Санаторно-курортна справа в Україні є традиційно невід'ємною частиною національної системи охорони здоров'я, що дозволяє ефективно здійснювати не тільки профілактику та лікування захворювань, а також надавати послуги реабілітаційного характеру, які спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних

можливостей організму з метою створення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання, з використанням не тільки фармакотерапії, психотерапії, методів фізичної терапії, а також із застосуванням природних лікувальних чинників [40, 41, 42].

Наказом МОЗ України № 351 від 19.06.2015 року [43], було затверджено План заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, а на початку 2016 року було створено систему реабілітації військовослужбовців з ПТСР з включенням санаторно-курортного етапу. Наказом МОЗ України від 23.02.2016 № 121 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при посттравматичному стресовому розладі» [44] та Наказом Міністерства Оборони України від 04.11.2016 № 591 «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України» [45], створено платформу, виконання якої допомагає як найшвидше відновити здоров'я та працездатність, зменшити показник первинної інвалідності, підвищити рівень життєдіяльності, а також скоротити терміни тимчасової непрацездатності.

Україна займає одне з провідних місць в Європі щодо наявності сприятливих природно-кліматичних умов, унікальних природних ресурсів для лікування та оздоровлення громадян. За загальноприйнятою класифікацією в Україні є всі види курортів: бальнеологічні, кліматичні, бальнеокліматичні, клімато-бальнеогрязеві, на яких використовуються різноманітні природні лікувальні ресурси (ПЛР): лікувальні грязі (пелоїди), озокерит, мінеральні води, бішофіт,

клімат, морське узбережжя тощо [41, 46, 47].

На сьогоднішній день реабілітація військовослужбовців — учасників АТО в Україні проводиться у мережі госпіталів ветеранів війни, санаторіях та інших лікувальних закладах Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, лікувальних закладах Міністерства охорони здоров'я; установах Національної медичної академії України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України, а також — громадськими, благодійними, волонтерськими, релігійними організаціями України [48].

Проведений аналіз поглибленого психологічного обстеження військовослужбовців, що надходять на санаторно-курортний етап реабілітації, виявив у всіх пацієнтів посттравматичні стресові розлади з наявністю тривожних та депресивних синдромів, тобто у військовослужбовців — учасників АТО емоційно-психологічні проблеми переважають над фізіологічними дефектами. У віддалений термін після бойових дій загострюються соматичні хвороби, а саме — патологія опорно-рухового апарату, соматоформна вегетативна дисфункція, гастроентерологічна патологія та інше.

Тому на сьогодні вже не є актуальною реабілітація тільки фізичного стану пацієнтів, оскільки без врахування психологічного статусу особи, її соціальної адаптації неможливо говорити про повноцінне функціонування особистості, тому так широко в Україні впроваджуються в практику саме методи медико-психологічної реабілітації військовослужбовців.

Враховуючи те, що у військовослужбовців переважають психо-емоційні розлади, для уточнення основних патогенетичних механізмів в експерименті

було відтворено модель ПТСР у білих шурів лінії Вістар, яка супроводжувалась проявами страху, пригніченням локомоторної активності, емоційним перезбудженням та збентеженням; судомим та безладним характером відповіді на зовнішні впливи. Тобто, визначались пошкодження психофізіологічної сфери, які характерні для ПТСР у клініці [49]. В експерименті було показано, що системні порушення, які відбуваються при відтворенні моделі ПТСР мають велике значення для розвитку цієї патології, що дозволило патогенетично обґрунтовано досліджувати нові методи корекції та лікування ПТСР. У якості одного з таких засобів було відібрано преформований бальнеологічний засіб «Магнієва олія», застосування якого зменшувало у головному мозку прояви структурних порушень гіпоксичного характеру та чинило позитивний вплив на діяльність ЦНС [50]. Відтворення в експерименті моделі ПТСР дає можливість подальшого пошуку нових патогенетично обґрунтованих ефективних методів корекції проявів захворювання.

Україна має незрівняний потенціал, достатню ліжкову базу в санаторно-курортних закладах різної форми власності та відомчого підпорядкування та багаторічні традиції медичної реабілітації в поєднанні з висока кваліфікованим персоналом.

Медико-психологічна реабілітація, яка проводиться в санаторно-курортних закладах, ґрунтується на комплексному підході та у повній мірі охоплює всі рівні організації людини, включає компоненти психологічного, психофізіологічного та медичного характеру.

Саме тому, ми вважаємо, що санаторно-курортний заклад є ідеальним місцем надання подібних послуг для військовослужбовців з ПТСР, що перенесли складні травматичні події, адже лише тут можуть бути надані комплексні послуги на підставі розроблених мульти-

дисциплінарною реабілітаційною командою індивідуальних підходів до кожного пацієнта. Крім того, можливість перебування на реабілітації в умовах курорту разом із родиною значно підвищує, на наш погляд, ефективність подібних втручань, що співпадає з думкою інших авторів.

Основними проблемами організації санаторно-курортного лікування та реабілітації військовослужбовців в Україні є міжвідомча неузгодженість; значна розгалуженість санаторно-курортних та реабілітаційних закладів, які надають цей вид медичної допомоги, що ускладнює їхню підзвітність і аналіз ефективності лікування; а також відсутність єдиних стандартів та необхідність оновлення чинних стандартів надання медичної та медико-психологічної допомоги в санаторно-курортних умовах.

Висновки

Медична реабілітація, як процес відновлення фізичних та психічних ресурсів військовослужбовців (учасників бойових дій) має бути комплексною, включати у себе медичну, психологічну і фізичну складові. Саме у санаторно-курортних закладах можливо проведення реабілітації військовослужбовців з розробкою відповідних індивідуальних програм реабілітації з врахуванням не тільки варіантів та особливостей ПТСР у конкретного хворого, а й всіх порушених функцій, в тому числі соматичної патології. Раціональне планування лікувального процесу, гармонічне поєднання процедур (бальнеотерапія, методи фізіотерапії, дієтотерапія, масаж, ЛФК, психологічна корекція) на підставі виявлених особливостей перебігу захворювання, поряд з загально-оздоровчою дією курортних факторів, створення належного режиму дня — ось реальні кроки до швидкої медико-соціальної реабілітації військовослужбовців.

Роботу виконано у рамках фінансу-

вання Міністерством Охорони Здоров'я України бюджетної науково-дослідної роботи: «Розробити систему реабілітації військовослужбовців з різними травмами та захворюваннями в санаторно-курортних умовах із використанням природних лікувальних чинників» (номер державної реєстрації № 0120U10162; термін виконання — 2019-2022 рр.).

Література

1. Кутько ИИ, Панченко ОА, Линева АН. Посттравматическое стрессовое расстройство у перенесших вооруженный конфликт. Клиническая динамика, диагностика, лечение и реабилитация. Український медичний часопис. 2016; 1 (111)-I/II: 24–27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2016_1_7.
2. Godoy LD, Rossignoli MT, Delfino-Pereira P, Garcia-Cairasco N, de Lima Umeoka EE. A Comprehensive Overview on Stress Neurobiology: Basic Concepts and Clinical Implications. *Front Behav Neurosci*. 2018 July; 12: e127. DOI: 10.3389/fnbeh.2018.00127/
3. Kim HD, Park SG, Won Y, Ju H, Jang SW, Choi G, Jang HS, Kim HC, Leem JH. Longitudinal associations between occupational stress and depressive symptoms. *Ann Occup Environ Med*. 2020; 32: e13. DOI: 10.35371/aodem.2020.32.e13/
4. Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Benjet C, Bromet EJ, et al. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. *European Journal of Psychotraumatology*. 2017; 8 (5): e1353383 DOI: 10.1080/20008198.2017.1353383/.
5. Jones E. Historical approaches to post-combat disorders. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 2006; 361 (1468): 533-42. DOI: 10.1098/rstb.2006.1814/.
6. Crocq MA, Crocq L. From shellshock and war neurosis to posttraumatic stress disorder: a history of psychotraumatology. *Dialogues Clin Neurosci*. 2000; 2 (1): 47-55. DOI: 10.31887/DCNS.2000.2.1/macrocq/.
7. Реабілітація жертв конфлікту. Чи пропонує держава щось, крім встановлення інвалідності та милиць? Б. Мойса, за ред.: О. Павліченко, О. Мартиненка. Українська Гельсінська спілка з прав людини. Київ, 2018. 64 с. <https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Reabilitatsiya-zhertv-vijny.pdf>.
8. Гайда ІМ, Бадюк МІ, Сушко ЮІ. Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України Патологія. 2018; 15/1 (42): 73-76. DOI: <https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.1.129329>.
9. Тришкин ДВ, Малых АБ, Пономаренко ГН, Мерзликин АВ. Организация реабилитационно-восстановительных мероприятий в вооруженных силах зарубежных стран. *Военно-медицинский журнал*. 2015; 336 (7): 4-10. https://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/N7_voen_med.pdf.
10. US Department of Veterans Affairs. Whole health for life: What is patient centered care? 2017. <https://www.va.gov/patientcenteredcare/clinicians/what-is-patient-centered-care.asp>.
11. Geiling J, Rosen JM, Edwards RD. Medical costs of war in 2035: long-term care challenges for veterans of Iraq and Afghanistan. *Mil Med*. 2012 Nov; 177 (11): 1235-44. DOI: 10.7205/milmed-d-12-00031.
12. Wisco BE, Marx BP, Wolf EJ, Miller MW, Southwick SM, Pietrzak RH. Posttraumatic stress disorder in the US veteran population: results from the National Health and Resilience in Veterans Study. *J Clin Psychiatry*. 2014 Dec; 75 (12): 1338-46. DOI: 10.4088/JCP.14m09328.
13. European Physical and Rehabilitation Medicine Bodies Alliance. White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. Introductions, Executive Summary, and Methodology. *Eur J Phys Rehabil Med*. 2018 Apr; 54 (2): 125-55. DOI: 10.23736/S1973-9087.18.05143-2.
14. Martz E. Rehabilitation in Israel. *Disability Studies Quarterly*. 2003; 23 (2): 205-208. DOI: <http://dx.doi.org/10.18061/dsq.v23i2.424>.
15. Levi O, Fruchter E, Weiser M, Pine DS, Kreiss Y, Bar-Haim Y. Treatment Seeking for Posttraumatic Stress in Israel Defense Forces Veterans Deployed in the 2006 Israel-Hezbollah War: A 7-Year Post-War Follow-Up. *Isr J Psychiatry Relat Sci*. 2018; 55 (2): 4-9. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7656108/>.
16. Pillmayer M, Scherle N, Pforr C, Locher C, Herntrei M. Transformation processes in Germany's health resorts and spas — a three case analysis. *Annals of Leisure Research*. 2020. DOI: 10.1080/

- 11745398.2020.1765399.
17. Eldar R, Jelizh M. The association of rehabilitation and war. *Disability and Rehabilitation*. 2003; 25 (18): 1019-23. DOI: 10.1080/0963828031000137739.
 18. Technical Consultancy to Support the Development of the National Disability, Health and Rehabilitation Plan in Ukraine: Report, Kiev-Hannover, Jan 26, 2016 / Consultants: Ch. Gutenbrunner, P. Tederko, Kl. Grabljevec; WHO Coordinators: G. Radysh, V. Golyk, O. Syvak. 2016. 97 p.
 19. Belrose C, Duffard A, Dutheil F, Trichereau J, Trousselard M. Challenges Associated With the Civilian Reintegration of Soldiers With Chronic PTSD: A New Approach Integrating Psychological Resources and Values in Action Reappropriation. *Frontiers in Psychiatry*. 2018; 9: e737. DOI: 10.3389/fpsy.2018.00737.
 20. The need to scale up rehabilitation. WHO/NMH/NVI/17.1. <https://www.who.int/disabilities/care/NeedToScaleUpRehab.pdf>.
 21. Satkunanathan A. The treatment of former combatants in post-war Sri Lanka. A form of arbitrary detention or rehabilitation? Ed. DeVarenes F, Gardiner CM. 2019; 184-96. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/treatment-former-combatants-post-war-sri-lanka-ambika-satkunanathan/e/10.4324/9781315720180-13>.
 22. de Kruijff LGM, Schroder CD, Plat MCJ, van Dongen T, Hoencamp R, van der Wurff P. Long-term participation of Dutch service members with combat-related injury. *Occupational Medicine-Oxford*. 2019; 69 (8-9): 566-69. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqz157>.
 23. Ramanathan-Elion DM, Baydoun HA, Johnstone B. Psychological predictors of functional outcomes in service members with traumatic brain injury. *Brain Injury*. 2020; 34 (9): 1183-1192. DOI: 10.1080/02699052.2020.1793387.
 24. Kobach A, Schaal S, Hecker T, Elbert T. Psychotherapeutic Intervention in the Demobilization Process: Addressing Combat-related Mental Injuries with Narrative Exposure in a First and Second Dissemination Stage. *Clin Psychol Psychother*. 2017; 24 (4): 807-25. DOI: 10.1002/cpp.1986.
 25. Cooper DB, Bowles AO, Kennedy JE, Curtiss G, French LM, Tate DF, Vanderploeg RD. Cognitive Rehabilitation for Military Service Members With Mild Traumatic Brain Injury: A Randomized Clinical Trial. *J Head Trauma Rehabil*. 2017 May/Jun; 32 (3): E1-E15. doi: 10.1097/HTR.000000000000254.
 26. Edgelow MM, MacPherson MM, Arnaly F, Tam-Seto L, Cramm HA. Occupational therapy and posttraumatic stress disorder: A scoping review. *Can J Occup Ther*. 2019; 86 (2): 148-57. DOI: 10.1177/0008417419831438.
 27. Gerd W, Alliger-Horn C, Kowalski JT, Zimmermann P. Dolphin-Assisted Therapy in the Treatment of Bundeswehr Soldiers with Deployment-Related Post-Traumatic Stress Disorder. *European Journal of Integrative Medicine*. 2013. Jan. https://www.researchgate.net/publication/278241622_Dolphin-Assisted_Therapy_in_the_Treatment_of_Bundeswehr_Soldiers_with_Deployment-Related_Post-Traumatic_Stress_Disorder.
 28. Johnson RA, Albright DL, Marzolf JR, et al. Effects of therapeutic horseback riding on post-traumatic stress disorder in military veterans. *Mil Med Res*. 2018; 5 (1): e3. DOI: 10.1186/s40779-018-0149-6.
 29. Winter L, Moriarty HJ, Robinson KM. Effect of an in-home, family-inclusive rehabilitation programme on depressive symptoms in veterans with traumatic brain injury and its mediation by activity engagement. *International Journal of Therapy and Rehabilitation*. 2020; 27 (11). <https://doi.org/10.12968/ijtr.2019.0054>.
 30. Hale-Gallardo J, Jia H, Delisle T, Levy CE, Osorio V, Smith JA, Hannold EM. Enhancing health and independent living for veterans with disabilities by leveraging community-based resources. *J Multidiscip Healthc*. 2017 Jan 20; 10: 41-47. DOI: 10.2147/JMDH.S118706.
 31. Buchholz, I., Feng, YS., Buchholz, M. et al. Translation and adaptation of the German version of the Veterans Rand—36/12 Item Health Survey. *Health Qual Life Outcomes*. 2021; 19: e137. <https://doi.org/10.12968/ijtr.2019.0054><https://doi.org/10.1186/s12955-021-01722-y/>.
 32. Li J, Li LSW. Development of Rehabilitation in China. *Phys Med Rehabil Clin N Am*. 2019. Nov; 30 (4): 769–773 DOI: 10.1016/j.pmr.2019.07.010.
 33. Бриндіков ЮЛ. Зарубіжний досвід реабілітації військовослужбовців — учасників бойових дій. *Збірник наукових праць Педагогічні науки*. 2017; 78 (2): 195–200. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_78%282%29__39.

34. Koven SG. Veteran Treatments: PTSD Interventions. Healthcare (Basel). 2018; 6 (3): e94. DOI: 10.3390/healthcare6030094.
35. Armenta RF, Rush T, LeardMann CA et al. Factors associated with persistent posttraumatic stress disorder among U.S. military service members and veterans. BMC Psychiatry. 2018; 18,e 48. <https://doi.org/10.1186/s12888-018-1590-5>
36. Назаренко ІІ, Якимець ВМ, Печиборщ ВП, та ін. Проблемні питання психологічної реабілітації ветеранів учасників антитерористичної операції та військовослужбовців операції об'єднаних сил в Україні (аналітичний огляд літератури). Україна. Здоров'я нації. 2019; 1 (54): 48-58. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2019_1_10.
37. Закон Республики Беларусь от 14.06.2007 № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан». https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_gosudarstvennyh_sotsialnyh_gotah_i_pravah_i_garantiyah.htm.
38. Долгих СВ, Кирсанова АА, Остроухов АЕ, Диденко СВ. Организационные аспекты медицинской реабилитации военнослужащих в военных санаториях в современных условиях. Военно-медицинский журнал. 2019; 4: 4-7. https://journals.eco-vector.com/1682-7392/article/view/20651/ru_RU.
39. Бабов КД, Леонова СВ, Никипелова ЕМ, Никитушкина ВН Курорт Куяльник. Прошлое и настоящее. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. 2013; 4 (76): 53-57. <https://elibrary.ru/item.asp?id = 21348036>.
40. Шестопалов ВМ, Моисеева НП, Ищенко АП и др. Лечебные минеральные воды типа «Нафтуся» Украинских Карпат и Подолья. Черновцы.; Букрек, 2013. 600 с.
41. Курорты України державного та місцевого значення / За ред. КД. Бабова, ОМ. Нікіпелової. — Одеса, ПАЛЬМІРА, 2010, 220 с.
42. Золотарева ТА, Бабов КД, Насибуллин БА, Козьявкин ВИ, Торохтин АМ. Медицинская реабилитация. Киев: КИМ, 2012. 496 с.
43. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.2015 № 351 «Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції». <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0351282-15#Text>.
44. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2016 № 121 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при посттравматичному стресовому розладі». http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ25625.html.
45. Наказ Міністерства оборони України від 04.11.2016 № 591 «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16#Text>.
46. Природні лікувальні ресурси Одеської області: колективна монографія / За ред. Бабова КД, Безверхнюк ТМ. Одеса: ПОЛІГРАФ, 2019. 198 с.
47. Волкова ІІ Лось ЮО. Розвиток санаторно-курортної діяльності в Карпатському регіоні. Вісник Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2017; 6: 143-152. <https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/view/643>.
48. Гавловський ОД. Організація фізичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції в Україні. Вісник проблем біології і медицини. 2019; 2/1 (150): 275-279. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2019_2_%281_%29_62.
49. Патент України на корисну модель № 146748 «Спосіб моделювання посттравматичного стресового розладу». Бабов КД, Гуца СГ, Насібуллин БА, Олешко ОЯ, Бахолдіна ОІ, Ярошенко НО, Польщакова ТВ. / G09B 23/28 (2006.01) Заявка № u 2020 04377 від 13.07.2020. Дата публікації відомостей про державну реєстрацію 17.03.2021. Бюл. № 11. <https://kurort.gov.ua/patenty/patenty-za-2021/>.
50. Gushcha SG, Oleshko AY, Bakholdina EI, Badiuk NS, Zabolotna IB. Correction of disturbances of functional activity of the central nervous system in rats with the post-traumatic stress disorder model using remedy with a high magnesium content. PhOL — PharmacologyOnLine.2021; 1: 12-19. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2021/vol1/PhOL_2021_1_A003_Gushcha.pdf.

References

1. Kut'ko II, Panchenko OA, Linev AN. Posttraumatic stressor rasstroystvo u

- perenesshikh vooruzhennyuy konflikt. Klinicheskaya dinamika, diagnostika, lecheniye i reabilitatsiya. Ukrains'kiy medichniy chasopis. 2016; 1 (111)-I/II: 24-27. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2016_1_7. (in Russian).
- Godoy LD, Rossignoli MT, Delfino-Pereira P, Garcia-Cairasco N, de Lima Umeoka EE. A Comprehensive Overview on Stress Neurobiology: Basic Concepts and Clinical Implications. *Front Behav Neurosci*. 2018 July; 12: e127. DOI: 10.3389/fnbeh.2018.00127.
 - Kim HD, Park SG, Won Y, Ju H, Jang SW, Choi G, Jang HS, Kim HC, Leem JH. Longitudinal associations between occupational stress and depressive symptoms. *Ann Occup Environ Med*. 2020; 32: e13. DOI: 10.35371/aoem.2020.32.e13.
 - Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Benjet C, Bromet EJ, et al. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. *European Journal of Psychotraumatology*. 2017; 8 (5): e1353383. DOI: 10.1080/20008198.2017.1353383.
 - Jones E. Historical approaches to post-combat disorders. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 2006; 361 (1468): 533-42. DOI: 10.1098/rstb.2006.1814.
 - Crocq MA, Crocq L. From shellshock and war neurosis to posttraumatic stress disorder: a history of psychotraumatology. *Dialogues Clin Neurosci*. 2000; 2 (1): 47-55. DOI: 10.31887/DCNS.2000.2.1/macrocq.
 - Reabilitatsiya zhertv konfliktu. Chy' proponuye derzhava shhos', krim vstanovlennya invalidnosti ta my'ly'cz'? B. Mojsa, za red.: O Pavlichenka, O. Marty'nenka. *Ukrayins'ka Gel'sins'ka spilka z prav lyudy'ny'*. Ky'yiv, 2018. 64 s. <https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Reabilitatsiya-zhertv-vijny.pdf>. (in Ukrainian).
 - Gajda IM, Badyuk MI, Sushko Yul. Osobly'vosti struktury' ta perebigu suchasnoyi bojovoyi travmy' u vijs'kovoslužbovciv Zbrojny'x Sy'l Ukrayiny' Patologiya 2018; 15/1 (42): 73-76. DOI: <https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.1.129329> (in Ukrainian).
 - Trishkin DV, Malykh AB, Ponomarenko GN, Merzlikin AV. Organizatsiya reabilitatsionno-vosstanovitel'nykh meropriyaty' v vooruzhennykh silakh zarubezhnykh stran. *Voyenno-meditsinskiy zhurnal*. 2015; 336 (7): 4-10. https://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/N7_voen_med.pdf. (in Russian).
 - US Department of Veterans Affairs. Whole health for life: What is patient centered care? 2017. <https://www.va.gov/patientcentered-care/clinicians/what-is-patient-centered-care.asp>.
 - Geiling J, Rosen JM, Edwards RD. Medical costs of war in 2035: long-term care challenges for veterans of Iraq and Afghanistan. *Mil Med*. 2012 Nov; 177 (11): 1235-44. DOI: 10.7205/milmed-d-12-00031.
 - Wisco BE, Marx BP, Wolf EJ, Miller MW, Southwick SM, Pietrzak RH. Posttraumatic stress disorder in the US veteran population: results from the National Health and Resilience in Veterans Study. *J Clin Psychiatry*. 2014 Dec; 75 (12): 1338-46. DOI: 10.4088/JCP.14m09328.
 - European Physical and Rehabilitation Medicine Bodies Alliance. White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. Introductions, Executive Summary, and Methodology. *Eur J Phys Rehabil Med*. 2018 Apr; 54 (2): 125-55. DOI: 10.23736/S1973-9087.18.05143-2.
 - Martz E. Rehabilitation in Israel. *Disability Studies Quarterly*. 2003; 23 (2): 205-208. DOI: <http://dx.doi.org/10.18061/dsq.v23i2.424>.
 - Levi O, Fruchter E, Weiser M, Pine DS, Kreiss Y, Bar-Haim Y. Treatment Seeking for Posttraumatic Stress in Israel Defense Forces Veterans Deployed in the 2006 Israel-Hezbollah War: A 7-Year Post-War Follow-Up. *Isr J Psychiatry Relat Sci*. 2018; 55 (2): 4-9. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7656108/>.
 - Pillmayer M, Scherle N, Pforr C, Locher C, Herntrei M. Transformation processes in Germany's health resorts and spas — a three case analysis. *Annals of Leisure Research*. 2020. DOI: 10.1080/11745398.2020.1765399.
 - Eldar R, Jelic M. The association of rehabilitation and war. *Disability and Rehabilitation*. 2003; 25 (18): 1019-23. DOI: 10.1080/0963828031000137739.
 - Technical Consultancy to Support the Development of the National Disability, Health and Rehabilitation Plan in Ukraine: Report, Kiev-Hannover, Jan 26, 2016 / Consultants: Ch. Gutenbrunner, P. Tederko, Kl. Grabljevec; WHO Coordinators: G. Radysh, V. Golyk, O. Syvak. 2016. 97 p.
 - Belrose C, Duffaud A, Dutheil F, Trichereau J, Trousselard M. Challenges Associated With the Civilian Reintegration of Soldiers With Chronic PTSD: A New Approach Integrating

- Psychological Resources and Values in Action Reappropriation. *Frontiers in Psychiatry*. 2018; 9: e737. DOI: 10.3389/fpsy.2018.00737.
20. The need to scale up rehabilitation. WHO/NMH/NVI/17.1. <https://www.who.int/disabilities/care/NeedToScaleUpRehab.pdf>.
21. Satkunanathan A The treatment of former combatants in post-war Sri Lanka A form of arbitrary detention or rehabilitation? Ed. DeVarenes F, Gardiner CM. 2019; 184-96. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/treatment-former-combatants-post-war-sri-lanka-ambika-satkunanathan/e/10.4324/9781315720180-13>.
22. de Kruijff LGM, Schroder CD, Plat MCJ, van Dongen T, Hoencamp R, van der Wurff P. Long-term participation of Dutch service members with combat-related injury. *Occupational Medicine-Oxford*. 2019; 69 (8-9): 566-69. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqz157>.
23. Ramanathan-Elion DM, Baydoun HA, Johnstone B. Psychological predictors of functional outcomes in service members with traumatic brain injury. *Brain Injury*. 2020; 34 (9): 1183-1192. DOI: 10.1080/02699052.2020.1793387.
24. Kobach A, Schaal S, Hecker T, Elbert T. Psychotherapeutic Intervention in the Demobilization Process: Addressing Combat-related Mental Injuries with Narrative Exposure in a First and Second Dissemination Stage. *Clin Psychol Psychother*. 2017; 24 (4): 807-25. DOI: 10.1002/cpp.1986.
25. Cooper DB, Bowles AQ, Kennedy JE, Curtiss G, French LM, Tate DF, Vanderploeg RD. Cognitive Rehabilitation for Military Service Members With Mild Traumatic Brain Injury: A Randomized Clinical Trial. *J Head Trauma Rehabil*. 2017 May/Jun; 32 (3): E1-E15. doi: 10.1097/HTR.0000000000000254.
26. Edgelow MM, MacPherson MM, Arnaly F, Tam-Seto L, Cramm HA Occupational therapy and posttraumatic stress disorder: A scoping review. *Can J Occup Ther*. 2019; 86 (2): 148-57. DOI: 10.1177/0008417419831438.
27. Gerd W, Alliger-Horn C, Kowalski JT, Zimmermann P. Dolphin-Assisted Therapy in the Treatment of Bundeswehr Soldiers with Deployment-Related Post-Traumatic Stress Disorder. *European Journal of Integrative Medicine*. 2013. Jan. https://www.researchgate.net/publication/278241622_Dolphin-Assisted_Therapy_in_the_Treatment_of_Bundeswehr_Soldiers_with_Deployment-Related_Post-Traumatic_Stress_Disorder
28. Johnson RA, Albright DL, Marzolf JR, et al. Effects of therapeutic horseback riding on post-traumatic stress disorder in military veterans. *Mil Med Res*. 2018; 5 (1): e3. DOI: 10.1186/s40779-018-0149-6.
29. Winter L, Moriarty HJ, Robinson KM. Effect of an in-home, family-inclusive rehabilitation programme on depressive symptoms in veterans with traumatic brain injury and its mediation by activity engagement. *International Journal of Therapy and Rehabilitation*. 2020; 27 (11). <https://doi.org/10.12968/ijtr.2019.0054>.
30. Hale-Gallardo J, Jia H, Delisle T, Levy CE, Osorio V, Smith JA, Hannold EM. Enhancing health and independent living for veterans with disabilities by leveraging community-based resources. *J Multidiscip Healthc*. 2017 Jan 20; 10: 41-47. DOI: 10.2147/JMDH.S118706.
31. Buchholz, I., Feng, YS., Buchholz, M. et al. Translation and adaptation of the German version of the Veterans Rand—36/12 Item Health Survey. *Health Qual Life Outcomes*. 2021; 19: e137. <https://doi.org/10.12968/ijtr.2019.0054https://doi.org/10.1186/s12955-021-01722-y/>.
32. Li J, Li LSW. Development of Rehabilitation in China. *Phys Med Rehabil Clin N Am*. 2019. Nov; 30 (4): 769-773 DOI: 10.1016/j.pmr.2019.07.010.
33. Bry'ndikov Yu.L. Zarubizhny'j dosvid reabilitaciyi vijs'kovosluzhbovciv — uchasny'kiv bojovy'x dij. *Zbirny'k naukovy'x prac' Pedagogichni nauky'*. 2017; 78 (2): 195-200. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_78%282%29_39. (in Ukrainian).
34. Koven SG. Veteran Treatments: PTSD Interventions. *Healthcare (Basel)*. 2018; 6 (3): e94. DOI: 10.3390/healthcare6030094.
35. Armenta RF, Rush T, LeardMann CA et al. Factors associated with persistent post-traumatic stress disorder among U.S. military service members and veterans. *BMC Psychiatry*. 2018; 18,e 48. <https://doi.org/10.1186/s12888-018-1590-5>.
36. Nazarenko II, Yaky'mecz' VM, Pechy'borshh VP, Problemni py'tannya psy'xologichnoyi reabilitaciyi veteraniv uchasny'kiv anty'terory'sty'chnoyi operaciyi ta vijs'kovosluzhbovciv operaciyi ob'yednany'x sy'l v Ukrayini (analitichny'j oglyad literatury'). *Ukrayina. Zdorov'ya Naciyi*. 2019; 1

- (54): 48-58. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2019_1_10 (in Ukrainian).
37. Zakon Respubliki Belarus' ot 14.06.2007 № 239-Z «O gosudarstvennykh sotsial'nykh l'gotakh, pravakh i garantiyakh dlya otdel'nykh kategoriy grazhdan». https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_gosudarstvennykh_sotsialnykh_lgotah_pravah_i_garantiyah.htm (in Russian).
38. Dolgikh SV, Kirsanova AA, Ostroukhov AYe, Didenko SV. Organizatsionnyye aspekty meditsinskoy reabilitatsii voyennosluzhashchikh v voyennykh sanatoriyakh v sovremennykh usloviyakh. *Voyenno-meditsinskiy zhurnal*. 2019; 4: 4-7. https://journals.eco-vector.com/1682-7392/article/view/20651/ru_RU. (in Russian).
39. Babov KD, Leonova SV, Nikipelova YeM, Nikitushkina VN. Kurort Kuyal'nik. Proshloye i nastoyashcheye. *Meditsinskaya reabilitatsiya, kurortologiya, fizioterapiya* 2013; 4 (76): 53-57. <https://elibrary.ru/item.asp?id=21348036>. (in Russian).
40. Shestopalov VM, Moiseyeva NP, Ishchenko AP i dr. Lechebnyye mineral'nyye vody tipa «Naftusya» Ukrainskikh Karpat i Podol'ya. Chernovtsy, Bukrek, 2013. 600 s. (in Russian).
41. Kurorti Ukraini derzhavnogo ta miscevogo znachennya. Eds Babov KD, Nikipelova OM. Pal'mira, Odessa, 2012, 220 s. (in Ukrainian).
42. Zolotareva TA, Babov KD, Nasibullin BA, Kozyavkin VI, Torokhtin AM. *Meditsinskaya reabilitatsiya*. Kiyev: KIM, 2012. 496 s. (in Russian).
43. Nakaz Ministerstva oxorony' zdorov'ya Ukrainy' vid 19.06.2015 № 351 «Pro zatverdzhennya Planu zaxodiv shhodo medy'chnoyi, psy'xologichnoyi, profesijnoyi reabilitatsiyi ta social'noyi adaptatsiyi uchasny'kiv anty'terory'sty'chnoyi operatsiyi». Available from: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0351282-15#Text>. (in Ukrainian).
44. Nakaz Ministerstva oxorony' zdorov'ya Ukrainy' vid 23.02.2016 № 121 «Pro zatverdzhennya ta vprovadzhennya medy'ko-tekhnologichny'x dokumentiv zi standarty'zatsiyi medy'chnoyi dopomogy' pry' posttravmaty'chnomu stresovomu rozladi». http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ25625.html. (in Ukrainian).
45. Nakaz Ministerstva oborony' Ukrainy' vid 04.11.2016 № 591 «Pro zatverdzhennya Instrukciyi pro organizatsiyu sanatorno-kurortnogo likuvannya, medy'chnoyi ta medy'ko-psy'xologichnoyi reabilitatsiyi u Zbrojny'x Sy'lax Ukrainy'». Available from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16#Text>. (in Ukrainian).
46. Pry'rodni likuval'ni resursy' Odes'koyi oblasti: kolekty'vna monografiya / Za red. Babova KD, Bezverxnyuk TM. Odessa: POLIGRAF, 2019. 198 s. (in Ukrainian).
47. Volkova II, Los' YuO. Rozvy'tok sanatorno-kurortnoyi diyal'nosti v Karpats'komu regioni. *Visnyk Xarkivs'kogo Nacional'nogo universy'tetu imeni V.N. Karazina. Seriya «Mizhnarodni vidnosy'ny'». Ekonomika Krayinoznavstvo. Tury'zm*. 2017; 6: 143-52. <https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/view/643>. (in Ukrainian).
48. Gavlovs'ky'j OD. Organizatsiya fizy'chnoyi ta psy'xologichnoyi reabilitatsiyi uchasny'kiv anty'terory'sty'chnoyi operatsiyi v Ukraini. *Visnyk problem biolohiyi i medytsyny*. 2019; 2/1 (150): 275-79. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2019_2_%281_%29_62. (in Ukrainian).
49. Patent Ukrainy' na kory'snu model' № 146748 «Sposib modelyuvannya posttravmaty'chnogo stresovogo rozladu». Babov KD, Gushcha SG, Nasibullin BA, Oleshko OYa, Baxoldina OI, Yaroshenko NO, Pol'shhakova TV. / G09B 23/28 (2006.01) *Zayavka # u 2020 04377 vid 13.07.2020*. Data publikatsiyi vidomostej pro derzhavnu reostratsiyu 17.03.2021. Byul. 11. <https://kurort.gov.ua/patenty/patenty-za-2021/>. (in Ukrainian).
50. Gushcha SG, Oleshko AY, Bakholdina EI, Badiuk NS, Zabolotna IB. Correction of disturbances of functional activity of the central nervous system in rats with the post-traumatic stress disorder model using remedy with a high magnesium content. *PhOL — PharmacologyOnLine*. 2021; 1: 12-19. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2021/vol1/PhOL_2021_1_A003_Gushch.pdf.

*Впервые поступила в редакцию 03.05.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.33-078-002.2-008.14-022

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110605>

**CREDIBILITY OF APPLICATION OF VARIOUS TESTING METHODS
FOR HELICOBACTERIAL INFECTION IN PATIENTS WITH
CHRONIC NONATROPHIC GASTRITIS, SUFFICIENT AND NOT
SUFFICIENT OF CHRONIC CONSTIPATION**

Shukhtina¹ I.N., Avramenko² A. A., Badiuk¹ N.S., Vasiuk³ V.L.

¹SE Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine, Odessa

²Pylyp Orlik International Classical University, Nikolaev

²International European University, Kiev

³Bukovina State Medical University, Chernovtsy

**ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ
ТЕСТУВАННЯ НА ХЕЛІКОБАКТЕРНУ ІНФЕКЦІЮ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ І НЕ
СТРАЖДАЮТЬ НА ХРОНІЧНІ ЗАКРЕПИ**

Шухтіна¹ І.М., Авраменко² А.О., Бадюк¹ Н.С., Васюк³ В.Л.

¹ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

²Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика, Миколаїв

²Міжнародний Європейський університет, Київ

⁴Буковинський державний медичний університет, Чернівці

**ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ НА ХЕЛИБАКТЕРНУЮ ИНФЕКЦИЮ У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ НЕАТРОФИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ,
СТРАДАЮЩИХ И НЕ СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАПОРАМИ**

Шухтина¹ И.Н., Авраменко² А.А., Бадюк¹ Н.С., Васюк³ В.Л.

¹ГП Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса

²Международный классический университет им. Пилипа Орлика, Николаев

²Международный Европейский университет, Киев

⁴Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы

Summary/Резюме

The reliability of various methods for detecting HP infection was analyzed: testing for HP by ELISA, stool test, HELIK test against double testing (urease test and microscopy of stained smears-prints from 4 topographic zones) in 50 patients with chronic neatrophic gastritis suffering from chronic constipation, and in 50 patients with chronic non-atrophic gastritis who did not suffer from constipation. It was found that the most reliable method in both groups is the HELIK test — 85.7 % and 53.6 % (on average —

67.4 %), in second place is the ELISA method — 53.3 % and 63.3 % (on average — 58.3 %), on the third place — stool — test — 32.1 % and 20.8 % (on average — 26.9 %).

Key words: *chronic non-atrophic gastritis, chronic constipation, urease test, microscopy of stained smears -fingerprints, testing for HP by ELISA, stool test, HELIK test.*

Було проаналізовано достовірність різних методів виявлення НР-інфекції: тестування на НР по ІФА, випорожнення — тест, ХЕЛИК-тест щодо подвійного тестування (уреазний тест і мікроскопування забарвлених мазків-відбитків з 4-х топографічних зон) у 50-ти хворих на хронічний неатрофічний гастрит, які страждали на хронічні запори; і у 50-ти хворих на хронічний неатрофічний гастрит, які запорами не страждали. Було виявлено, що найбільш достовірним методом в обох групах є ХЕЛИК-тест — 85,7 % і 53,6 % (у середньому — 67,4 %), на другому місці — метод визначення по ІФА — 53,3 % і 63,3 % (у середньому — 58,3 %), на третьому місці — випорожнення — тест — 32,1 % і 20,8 % (у середньому — 26,9 %).

Ключові слова: *хронічний не атрофічний гастрит, хронічні закрепи, уреазний тест, мікроскопування забарвлених мазків-відбитків, тестування на НР по ІФА, випорожнення — тест, ХЕЛИК-тест.*

46

Была проанализирована достоверность различных методов выявления НР-инфекции: тестирование на НР по ИФА, стул-тест, ХЕЛИК-тест относительно двойного тестирования (уреазный тест и микроскопирование окрашенных мазков-из 4-х топографических зон) у 50-ти больных хроническим неатрофическим гастритом, страдающих хроническими запорами, и у 50-ти больных хроническим неатрофическим гастритом, которые запорами не страдали. Было выявлено, что наиболее достоверным методом в обеих группах является ХЕЛИК-тест — 85,7 % и 53,6 % (в среднем — 67,4 %), на втором месте — метод определения по ИФА — 53,3 % и 63,3 % (в среднем — 58,3 %), на третьем — стул — тест — 32,1 % и 20,8 % (в среднем — 26,9 %).

Ключевые слова: *хронический неатрофический гастрит, хронические запоры, уреазный тест, микроскопирование окрашенных мазков-отпечатков, тестирование на НР по ИФА, стул-тест, ХЕЛИК-тест.*

Introduction

Chronic constipation today is considered a problem of the century, as their prevalence in recent decades has increased significantly (prevalence in the world ranges from 0.7 % to 40 %) and amounts to 30 % among children aged 6-12 years and from 10 to 50 % of the adult population of developed countries [14]. More often constipation affects people of older age groups, mainly women. [10, 11, 15, 16].

From the position of the formation of a proteolytic cascade of digestion in the gastrointestinal tract, problems of the large intestine cannot be torn off from stomach problems [5]. The discovery in 1983 by the Australian scientists B. Marshall and J.Worenn of the bacterium *Helicobacter pylori* (HP) revolutionized the understanding of the etiology and pathogenesis of chronic non-atrophic gastritis, peptic ulcer disease and gastric cancer [4], therefore, timely detection of HP in-

fection, high-quality anti-*Helicobacter* therapy and restoration of the proteolytic cascade will solve, from our point of view, the problem of chronic constipation.

Today, there are a number of methods for diagnosing HP infection: by the level of immunoglobulins in the blood (enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), urease test, microscopy of stained smears, fingerprints, stool test, by the level of exhaled ammonia (HELIK test) [3, 5, 12, 13, 17], however, in the literature available to us there are no comparative data on the reliability of various methods for detecting HP infection in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering and not suffering from chronic constipation, which was the reason for our work.

Purpose of the study

To study the reliability of detection of *Helicobacter pylori* infection using various methods of testing for HP infection in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering and not suffering from chronic constipation.

Materials and research methods

On the bases of the clinical department of the problem laboratory for chronic helicobacteriosis of the Black Sea National University named after Petro Mohyla (Nikolaev) and SE Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine, 100 patients with chronic non-atrophic gastritis were comprehensively examined. The first group consisted of 50 patients suffering from chronic constipation, the second — 50 patients who did not suffer from constipation. The age of patients ranged from 18 to 72 years (average age was 40.27 ± 1.08 years). Men were 40 people (40 %), women — 60 people (60 %).

The study was conducted in accordance with the basic bioethical provisions of the Helsinki Declaration of the World Medical Association on the ethical princi-

ples of scientific 549 medical research involving human (2013) and the order of the Ministry of Health of Ukraine No. 690 dated September 23, 2009.

A comprehensive examination included: stepwise intragastric pH — metry according to the method of V. Chernobrov, esophagogastroduodenoscopy (EGDS) according to the generally accepted method, double testing for HP: test for urease activity and microscopy of Giemsa-stained fingerprints, the material for which was taken during the test endoscopy from 4 topographic zones: from the middle third of the antrum and body of the stomach according to the greater and lesser curvature according to our methodology, which allows us to determine the presence of intracellular “depots” HP infections, as well as histological studies of the gastric mucosa, the material for which was taken from the same areas, according to the generally accepted method, taking into account the latest classifications [3,9].

The sequence of the examination: after collecting the anamnesis, the patients underwent pH-metry, and then — endoscopy with sampling of biopsy material for testing for HP and histological studies of the gastric mucosa. The study was conducted in the morning, on an empty stomach, 12-14 hours after the last meal.

In addition to a comprehensive examination, other methods of testing for HP were carried out in parallel with the patients: ELISA testing, stool test, breath test (HELIK test) in our modification, the data obtained from which were compared with double testing data from a comprehensive examination [3, 12, 13]. In this article, the authors presented data obtained by comparing the reliability of various methods.

Research results and discussion

The data obtained during the com-

The frequency of detection and the degree of contamination of the gastric mucosa with active and inactive forms of HP infection by topographic zones in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering from chronic constipation, who underwent a stool test (n = 28)

Topographic zones of the stomach	Detection frequency, %		The degree of contamination of the gastric mucosa by HP -infection by topographic zones stomach, (+) / (M ± m)	
	active form	inactive form	active form	inactive form
1. Antrum, middle third, greater curvature	14 (50 %)	0 (0 %)	1,29 ± 0,29	0,0 ± 0,0
2. Antrum, middle third, small curvature	14 (50 %)	0 (0 %)	1,18 ± 0,29	0,0 ± 0,0
3. Body of the stomach, middle third, greater curvature	15 (53,6 %)	14 (50 %)	1,39 ± 0,29	1,32 ± 0,29
4. Body of the stomach, middle third, small curvature	15 (53,6 %)	14 (50 %)	1,64 ± 0,29	1,46 ± 0,29

Note: n-the number of studies

Results of a stool test in patients with chronic atrophic gastritis, suffering from chronic constipation (n = 28)

Positive results of stool test		Negative results of stool test	
Detection frequency	%	Detection frequency	%
9	32,1	19	67,9

Note: n-the number of studies

parative characterization of the obtained data on the detection of HP by double testing and on the stool test are shown in tables 1, 2, 3, 4.

In a comparative analysis of data in patients with positive results of a chair test with data from double testing for HP infection, it was found that in 2 patients (7.1 %), active forms of HP infection were detected on the mucosa with the degree of seeding (++) — (++++); in the first (3.6 %) — a com-

The frequency of detection and the degree of contamination of the gastric mucosa with active and inactive forms of HP infection by topographic zones in patients with chronic non-atrophic gastritis, not suffering from chronic constipation, who underwent a stool test (n = 24)

Topographic zones of the stomach	Detection frequency, %		The degree of contamination of the gastric mucosa by HP -infection by topographic zones stomach, (+) / (M ± m)	
	active form	inactive form	active form	inactive form
1. Antrum, middle third, greater curvature	10 (41,7 %)	0 (0 %)	1,17 ± 0,21	0,0 ± 0,0
2. Antrum, middle third, small curvature	10 (41,7 %)	0 (0 %)	1,13 ± 0,21	0,0 ± 0,0
3. Body of the stomach, middle third, greater curvature	10 (41,7 %)	14 (58,3 %)	1,21 ± 0,21	1,46 ± 0,16
4. Body of the stomach, middle third, small curvature	15 (62,5 %)	7 (29,2 %)	1,63 ± 0,21	0,79 ± 0,21

Note: n-the number of studies

Results of a stool test in patients with chronic atrophic gastritis, not suffering from chronic constipation (n = 24)

Positive results of stool test		Negative results of stool test	
Detection frequency	%	Detection frequency	%
5	20,8	19	79,2

Note: n-the number of studies

ination of active forms with the degree of seeding (+++) and intracellular “depot” with the degree of seeding with active forms of HP — (++++); in the 1st (3.6 %) — a combination of active forms with the degree of seeding (+++) and inactive forms of the 1st type of HP with the degree of seeding — (++++); in 2 (7.1 %) — a combination of active forms with the degree of seeding (+++), inactive forms of the 1st type of HP with the degree of seeding — (++++) and intracellular “depot” with the degree of

Table 3

Table 4

seeding with the active forms of HP — (++) — (+++); in 3 (10.7 %) — only inactive forms of type II with a degree of seeding (+++) — (++++).

In a comparative analysis of data in patients with negative results of a chair test with data from double testing for HP infection, it was found that in 3 (10.7 %) patients on the mucosa, active forms of HP infection were detected with a degree of seeding (+) — (+++); in 5 cases (17.9 %) — the combination of active forms with the degree of seeding (+) — (++++) and the intracellular “depot” with the degree of seeding with the active forms of HP — (++) — (+++); in 2 (7.1 %) — a combination of active forms with the degree of seeding (+), inactive forms of the 1st type of HP with the degree of seeding — (++) — (++++) and intracellular “depot” with the degree of seeding with active forms of HP — (++) — (++++); in 8 (28.6 %) — only inactive forms of type II with the degree of insemination (+) — (+++); in 1 (3.6 %) patients on the gastric mucosa, not a single form of HP infection was detected.

In a comparative analysis of data in patients with positive results of a chair test with data from double testing for HP infection, it was found that in 3 patients (12.5 %), active forms of HP infection were detected on the mucous membrane with a degree of seeding (+) — (+++); in the first (4.2 %) — a combination of active forms

Table 5

The frequency of detection and the degree of contamination of the gastric mucosa with active and inactive forms of HP — infection by topographic zones in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering from chronic constipation, who were tested for HP by ELISA (n = 30)

Topographic zones of the stomach	Detection frequency, %		The degree of contamination of the gastric mucosa by HP -infection by topographic zones stomach, (+) / (M ± m)	
	active form	inactive form	active form	inactive form
1. Antrum, middle third, greater curvature	12 (40 %)	0 (0 %)	0,97 ± 0,18	0,0 ± 0,0
2. Antrum, middle third, small curvature	12 (40 %)	0 (0 %)	0,93 ± 0,13	0,0 ± 0,0
3. Body of the stomach, middle third, greater curvature	14 (46,7 %)	14 (46,7 %)	1,17 ± 0,18	1,20 ± 0,18
4. Body of the stomach, middle third, small curvature	13 (43,3 %)	15 (43,3 %)	1,23 ± 0,18	1,37 ± 0,18

Note: n-the number of studies

Table 6

The results of testing HP infection by ELISA in patients with chronic neatrophic gastritis, suffering from chronic constipation (n = 30)

Positive results			Doubtful results			Negative results		
Detection rate	%	Average value M ± m /ME/МЛ	Detection rate	%	Average value M ± m /ME/МЛ	Detection rate	%	Average value M ± m /ME/МЛ
16	53,3	135,76 ± 15,83	2	6,7	29,35 ± 0,69	12	40	11,98 ± 0,79

Note: n-the number of studies

with the degree of seeding (++++) and intracellular “depot” with the degree of seeding with the active forms of HP — (++++); in the 1st (4.2 %) — a combination of active forms with the degree of seeding (+++) and inactive forms of the 1st type of HP with the degree of seeding (++) — (++++).

In a comparative analysis of data in patients with negative results of a chair test with data from double testing for HP infection, it was found that in 5 (20.8 %) patients on the mucosa, active forms of HP infection were detected with a degree of seeding (+) — (+++); in 2-x (8.3 %) — a combination of active forms with the degree of seeding (+) — (+++) and inactive forms of the 1st type of HP with the degree of seeding — (++) — (+++); in 2 (8.3 %) — a combination of intracellular

“depots” with the degree of contamination with the active forms of HP — (+) — (+++) and inactive forms of the 1st type of HP with the degree of contamination (+++); in the first (4.2 %) — a combination of active forms with the degree of seeding (+++) and inactive forms of the second type of HP with the degree of seeding (++) in 2 (8.3 %) — intracellular “depots” with the degree of contamination with the active forms of HP (+++) and inactive forms of the second type of HP with the degree of contamination (++) in 7 (29.2 %) — only inactive forms of type II with the degree of insemination (+) — (+++).

The total number of positive cases of stool test in both groups was 14 cases (26.9 %).

The data obtained during the comparative characterization of the obtained data on the detection of HP by double testing and ELISA are shown in tables 5, 6, 7, 8.

In a comparative analysis of data in patients with positive results of testing for HP by ELISA with data from double testing for HP infection, it was found that in 3 patients (10 %), active forms of HP infection were detected on the mucosa with the degree of seeding (++) — (+++), in 4 (13.4 %) — active forms of HP with the degree of seeding (+) — (++++) and intracellular “depots” of active forms of HP with the degree of seeding (+++); in the first

(3.3 %) — active forms of HP with the degree of seeding (+++) and inactive forms of the 1st type with the degree of seeding (+++); the first (3.3 %) — active forms of HP with the degree of seeding (+++) — (++++)), intracellular “depots” of active forms of HP with the degree of seeding (++) and inactive forms I-II –Th type with the degree of seeding (++) — (+++), in 6 (20 %) — only inactive forms of the 2nd type with the degree of seeding (+) — (+++); in the first (3.3 %) — a mixture of inactive forms of type I — II with the degree of seeding (++++)).

In a comparative analysis of data in patients with negative results of testing for HP by ELISA with data from double testing for HP infection, it was found that in 2 patients (6.7 %) only active forms of HP infection were detected on the mucosa

Table 7

The frequency of detection and the degree of contamination of the gastric mucosa with active and inactive forms of HP — infection by topographic zones in patients with chronic non-atrophic gastritis, not suffering from chronic constipation, who were tested for HP by ELISA (n = 30)

Topographic zones of the stomach	Detection frequency, %		The degree of contamination of the gastric mucosa by HP -infection by topographic zones stomach, (+) / (M ± m)	
	active form	inactive form	active form	inactive form
1. Antrum, middle third, greater curvature	13 (43,3 %)	0 (0 %)	1,23 ± 0,18	0,0 ± 0,0
2. Antrum, middle third, small curvature	13 (43,3 %)	0 (0 %)	1,20 ± 0,18	0,0 ± 0,0
3. Body of the stomach, middle third, greater curvature	13 (43,3 %)	17 (56,6 %)	1,30 ± 0,18	1,50 ± 0,18
4. Body of the stomach, middle third, small curvature	19 (63,3 %)	9 (30 %)	1,73 ± 0,18	0,80 ± 0,18

Note: n-the number of studies

Table 8

The results of testing HP infection by ELISA in patients with chronic non-atrophic gastritis who do not suffer from chronic constipation (n = 30)

Positive results			Doubtful results			Negative results		
Detection rate	%	Average value M ± m /ME/МЛ	Detection rate	%	Average value M ± m /ME/МЛ	Detection rate	%	Average value M ± m /ME/МЛ
19	63,3	144,70 ± 18,13	1	3,4	18,10 ± 0,0	10	33,3	4,67 ± 1,43

Note: n-the number of studies

with the degree of seeding (+) — (+++); in 2 (6.7 %) — active forms with the degree of seeding (+) — (+++) and intracellular “depots” with the degree of seeding (+++) — (++++); at the 1st (3.3 %) — active forms at the degree of seeding (+++), intracellular “depots” at the degree of seeding (++) — (+++) and inactive forms of the 1st type at the degree of seeding (+++); 5 (16.6 %) have inactive forms of type II with a degree of seeding (+) — (+++); in 2 (6.7 %) patients on the gastric mucosa, not a single form of HP infection was detected.

In a comparative analysis of data in patients with dubious results of testing for HP by ELISA with data from double testing for HP infection, it was found that in 2 (6.7 %) patients on the gastric mucosa revealed only inactive forms of type II HP infection with degrees of seeding (++) — (++++).

In a comparative analysis of data in patients with positive results of testing for HP by ELISA with data from double testing for HP infection, it was found that in 5 patients (16.7 %), active forms of HP infection were detected on the mucosa with the degree of seeding (+) — (+++), in the 1st (3.3 %) — active forms of HP with the degree of seeding (++++) and intracellular “depots” of active forms of HP with the degree of seeding (++++); 4 (13.3 %) have active forms of HP with the degree of seeding (+) — (+++) and inactive forms of the 1st type with the degree of seed-

Table 9
 The frequency of detection and the degree of colonization of the gastric mucosa by active and inactive forms of HP infection by topographic zones in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering from chronic constipation, who underwent a HELIK test (n = 21)

Topographic zones of the stomach	Detection frequency, %		The degree of contamination of the gastric mucosa by HP -infection by topographic zones stomach, (+) / (M ± m)	
	active form	inactive form	active form	inactive form
1. Antrum, middle third, greater curvature	10 (47,6 %)	0 (0 %)	1,24 ± 0,23	0,0 ± 0,0
2. Antrum, middle third, small curvature	9 (42,9 %)	1 (4,8 %)	1,00 ± 0,17	0,14 ± 0,17
3. Body of the stomach, middle third, greater curvature	12 (57,1 %)	10 (47,6 %)	1,33 ± 0,17	1,29 ± 0,23
4. Body of the stomach, middle third, small curvature	12 (57,1 %)	11 (52,4 %)	1,57 ± 0,23	1,43 ± 0,23

Note: n-the number of studies

Table 10
 The results of the HELIK test in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering from chronic constipation, which was performed HELIK test (n = 21)

Positive HELIK test results			Negative HELIK test results		
Detection rate	%	Average growth mm / (M ± m)	Detection rate	%	Average growth mm / (M ± m)
18	85,7	7,61 ± 0,78	3	14,3	1,50 ± 0,51

Note: n-the number of studies

ing (++) — (++++); 1 (3.3 %) had intracellular “depots” of active forms of HP with a degree of seeding (+++); in 2 (6.7 %) — a combination of intracellular “depots” of active forms of HP with a degree of seeding (++) and inactive forms of the 1st type with a degree of seeding (+++); in 2 (6, 7 %) — a combination of intracellular “depots” of active forms of HP with the degree of seeding (+) — (+++) and inactive forms of the 2nd type with the degree of seeding (++) — (+++); in the first (3.3 %) — a combination of active forms of HP with the degree of seeding (+++) and inactive forms of type II with the degree of seeding (++); in 3 (10 %) — only inactive forms of type II with a degree of seeding (++) — (+++).

In a comparative analysis of data in patients with negative results of testing for HP by ELISA with data from double testing for HP infection, it was found that in 4

patients (13.3 %) only active forms of HP infection were detected on the mucosa with the degree of seeding (+) — (++++); the first (3.3 %) had active forms with the degree of seeding (+++) and intracellular “depots” with the degree of seeding (+++); at the 1st (3.3 %) — a combination of intracellular “depot” at the degree of seeding (+++) and inactive forms I of the 1st type at the degree of seeding (++) ; 4 (13.3 %) have inactive forms of type II with a degree of insemination of (+) — (+++).

A comparative analysis of data in patients with dubious results of testing for HP by ELISA with data from double testing for HP infection revealed that in the 1st (3.3 %) patients on the gastric mucosa only inactive forms of type II HP infection were detected degrees of seeding (+++).

The total number of positive results revealed when using the ELISA technique in both groups was 35 cases (58.3 %).

The data obtained during the comparative characterization of the obtained data on the detection of HP by double testing and the HELIK test are shown in tables 9, 10, 11, 12.

In a comparative analysis of data in patients with positive results of the HELIK test with data from double testing for HP infection, it was revealed that in the 1st (4.8 %) patient on the mucous mem-

brane, active forms of HP infection were detected with a degree of seeding (+++); in 3 (14.3 %) mucous membranes, active forms of HP infection were detected with the degree of seeding (+) — (+++) and active forms in the form of intracellular “depots” with the degree of seeding (++) — (+ ++); in the first (4.8 %) mucosa, active forms of HP infection were detected with the degree of seeding (+), active forms in the form of intracellular “depots” with the degree of seeding (+++) and inactive forms of the 1st type with degree seeding (+++); in 5 (23.7 %) mucous membranes, active forms of HP infection were detected with a degree of seeding (+) — (+++) and inactive forms I — II — type with a degree of seeding (+) — (+++ +); in the 1st (4.8 %) mucous membrane, active forms were revealed in the form of

Table 11

The frequency of detection and the degree of colonization of the gastric mucosa by active and inactive forms of HP infection in topographically zones in patients with chronic non-atrophic gastritis, not suffering from chronic constipation, which was performed by the HELIK test (n = 28)

Topographic zones of the stomach	Detection frequency, %		The degree of contamination of the gastric mucosa by HP -infection by topographic zones stomach, (+) / (M ± m)	
	active form	inactive form	active form	inactive form
1. Antrum, middle third, greater curvature	8 (28,6 %)	0 (0 %)	0,71 ± 0,14	0,0 ± 0,0
2. Antrum, middle third, small curvature	8 (28,6 %)	0 (0 %)	0,79 ± 0,14	0,0 ± 0,0
3. Body of the stomach, middle third, greater curvature	7 (25 %)	18 (64,2 %)	0,75 ± 0,19	1,82 ± 0,19
4. Body of the stomach, middle third, small curvature	10 (35,7 %)	12 (42,9 %)	0,86 ± 0,14	1,21 ± 0,19

Note: n-the number of studies

Table 12

The results of the HELIK test in patients with chronic non-atrophic gastritis, not suffering from chronic constipation, who underwent a HELIK test (n = 28)

Positive HELIK test results			Negative HELIK test results		
Detection rate	%	Average growth MM / (M ± m)	Detection rate	%	Average growth MM / (M ± m)
15	53,6	8,00 ± 0,93	13	46,4	1,35 ± 0,17

Note: n-the number of studies

intracellular “depots” at the degree of seeding (++) and inactive forms of the 1st type at the degree of seeding (+++); in the first (4.8 %) mucous membrane, active forms were detected only in the form of intracellular “depots” with the degree of seeding (+++) — (++++); in 5 (23.7 %) only inactive forms of type II with an insemination degree of (+) — (+++) were detected on the mucosa; in the 1st (4.8 %) mucosa, a mixture of inactive forms of the I-II — type type was revealed with a degree of seeding (++++).

A comparative analysis of the data in patients with negative results of the HELIK test with data from double testing for HP infection revealed that in the 1st (4.8 %) patient on the mucous membrane, active forms of HP infection were detected with the degree of seeding (+++) and intracellular “depots” with the degree of seeding (+++), in the 1st (4.8 %) active forms were revealed only in the form of intracellular “depots” with the degree of seeding (+++), in the 1st (4.8 %) — single active forms, inactive forms in the form of a mixture of type I-II with a degree of seeding (+++) and intracellular “depot active forms of contamination at a degree (+++).

In a comparative analysis of data in patients with positive results of the HELIK test with data from double testing for HP infection, it was found that in 2 (7.1 %) patients on the mucosa, active forms of HP infection were detected with a degree of seeding (+++); in the first (3.6 %) on the mucosa, active forms of HP infection were detected with the degree of seeding (+++) and active forms in the form of intracellular “depots” with the degree of seeding (+++); in the first (3.6 %) mucosa, active forms of HP infection were detected at the degree of seeding (+++), active forms in the form of intracellular “depots” at the degree of seeding (+++) and inactive forms of type I with the degree of seeding (+++); in the first (3.6 %), active forms in the form of intracellular “depots” were

revealed on the mucous membrane with the degree of seeding (+++); in the 1st (3.6 %) mucous membrane, active forms were revealed in the form of intracellular “depots” at the degree of seeding (+++) and inactive forms of the 1st type at the degree of seeding (+++); in 3 (10.7 %) mucous membranes revealed active forms of HP infection with the degree of seeding (+++) and inactive forms of the 1st type with the degree of seeding (+++) — (++++); in the first (3.6 %) mucous membrane, active forms of HP infection were detected with the degree of seeding (+) and inactive forms of I-II type with the degree of seeding (+++); in the 1st (3.6 %) mucous membrane, active forms of HP infection were detected with the degree of seeding (+) and inactive forms of type II with the degree of seeding (+); in 2 (71.1 %), only inactive forms of type II were detected on the mucosa with the degree of seeding (+++) — (++++); in the 1st (3.6 %) mucosa, a mixture of inactive forms of the I-II — type type was detected with a degree of seeding (++++); in one (3.6 %) on the mucosa, no form of HP infection was detected.

In a comparative analysis of data in patients with negative results of the HELIK test with data from double testing for HP infection, it was revealed that in the 1st (3.6 %) patient, active forms of HP infection were detected on the mucosa with the degree of seeding (+), intracellular “depots” at the degree of seeding (++++) and inactive forms of the 1st type at the degree of seeding (+++); in the first (3.6 %), only active forms were found in the form of intracellular “depots” with the degree of seeding (++) and inactive forms of the second type with the degree of seeding (++) — (+++); 9 (32.1 %) have inactive forms of the I-II type with an insemination degree of (+) — (+++); in 2 (7.1 %) on the mucosa, no form of HP infection was detected.

The total number of positive results

when using the HELIK test in both groups was 33 cases (67.4 %).

These results are explainable from the point of view of the principles of each methodology that were used during testing, as well as the properties of the HP infection itself. Helicobacter pylori infection has two properties that significantly affect the reliability of testing methods — the presence of two forms (active and inactive) and the ability to form an intracellular “depot” in parietal cells with prolonged psycho-emotional stress and the use of proton pump inhibitors [4, 8]. Both properties significantly affect the urease test, HELIK test and stool test, since the first two methods directly depend on the urease activity of HP infection, and the latter on the concentration of active forms of HP on the surface of the gastric mucosa. The presence of inactive forms that have low antigenicity and secrete urease either in a small amount (cocci type I) or not at all (cocci type II), leads to the appearance of a large number of false-negative results, and the presence of intracellular “depots” of HP infection, when the reagents of the urease test and the HELIK test do not have contact with the active form of HP, their number increases [1, 2, 6, 12]. Long-term psycho-emotional stress causes immunosuppression, which causes a decrease in the reliability of this technique due to an inadequate response of the immune system [7].

Conclusions and prospects for further research

1. In patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering and not suffering from chronic constipation, the reliability of the HELIK test in both groups was 85.7 % and 53.6 % (on average — 67.4 %), the ELISA method was 53.3 % and 63.3 % (average — 58.3 %), test chair — 32.1 % and 20.8 % (average — 26.9 %).
2. Double testing for HP (urease test

and microscopy of stained smears — prints) in 4 topographic zones is the most reliable method for diagnosing HP infection and should be widely implemented in practice.

The prospect of further research is the creation of new methods for testing intracellular “depots” of HP infection in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering and not suffering from chronic constipation.

References

1. Avramenko AA. Vliyanie vnutrikletochnyh «depo» helikobakternoj infekcii na dostovernost dyhatelnogo testa pri testirovanii bolnyh hronicheskim neatroficheskim gastritom. *Bukovinskij medichnij visnik*. 2015; 19, 1 (73): 3 — 5. [Russian].
2. Avramenko AA. Vliyanie vnutrikletochnyh «depo» helikobakternoj infekcii na dostovernost stul-testa pri testirovanii bolnyh hronicheskim neatroficheskim gastritom. *Aktualnye problemy transportnoj mediciny*. 2014; 4, 2 (38-II): 139 — 144. [Russian].
3. Avramenko AA. Dostovernost stul-testa pri testirovanii bolnykh khronicheskim khelikobakteriozom pri nalichii aktivnykh i neaktivnykh form khelikobakternoy infektsii na slizistoy obolochke zheludka. *Suchasna gastroenterologiya*. 2014; 3 (77): 22–6. [Russian].
4. Avramenko AA, Gozhenko AI, editors. *Helikobakterioz*. Nikolaev: «X-press poligrafija», 2007. 336 s. [Russian].
5. Avramenko AA, Gozhenko AI, Goydyk VS, editors. *Yazvonnaya bolezn (ocherki klinicheskoy patofiziologii)*. Odessa: OOO «RA «ART-V», 2008. 304 s. [Russian].
6. Avramenko AA, Korolenko RN. Ureaznaya aktivnost neaktivnoj (kokkovej) formy helikobakternoj infekcii I-go tipa. *Bukovinskij medichnij visnik*. 2016; 20, 2 (78): 5 — 8. [Russian].
7. Avramenko AA, Korolenko RN, Shuhtina IN. Vliyanie dlitelnogo psihoemocionalnogo stressa na dostovernost vyyavleniya helikobakternoj infekcii metodom immunofermentnogo analiza u bolnyh hronicheskim neatroficheskim gastritom. *Aktualnye problemy transportnoj mediciny*. 2015; 4 (42-1): 45-49. [Russian].
8. Avramenko AA, Shuhtina IN. Chastota vyyavleniya vnutrikletochnyh depo helikobakternoj

- infekcii u bolnyh hronicheskim helikobakteriozom pri ih planovom testirovanii (rezultaty 529 issledovanij). *Zagalna patologiya ta patologichna fiziologiya*. 2012, T.7, 3: 124 — 127. [Russian].
9. Кнмакович ВУ, Никшаев ВІ, editors. *Yendoskopiya travnogo kanalu. Norma, patologiya, suchasni klasifikatsiyi*. Lviv: Vidavnistvo Meditsina Svntu, 2008. 208 s., il. 4. [Ukrainian].
 10. Minushkin ON. Hronicheskij zapor (opredelenie, epidemiologiya, diagnostika): sovremennaya medikamentoznaya terapiya. *Medicinskij sovet*. 2015; 13: 100-105. [Russian].
 11. Osadchuk MA, Balashov DV, Osadchuk MM. Zapor v poliklinicheskoy praktike. *Poliklinika*. 2015, 1: 91-94. [Russian].
 12. *Patent 112840 Ukraine*, МПК GO1N 33/48 (2006.01) Sposib testuvannya gelikobakternoyi infekciyi u hvorih na hronichnij gelikobakterioz za dopomogoyu viporozhnennya-testu za Avramenkom AO /AO Avramenko. u 2016 08013; zayavl. 19.07.2016; opubl. 26.12.2016.; Byul. № 24. 3 s. [Ukrainian].
 13. *Patent 128945 Ukraine*, МПК GO1N 33/497 (2006.01), A61B 5/091 (2006.01) Sposib testuvannya gelikobakternoyi infekciyi u hvorih na hronichnij gelikobakterioz za dopomogoyu HELIK-testu / AO Avramenko, OA Avramenko. u 2018 05050; zayavl. 07.05.2018; opubl. 10.10.2018; Byul. № 19. 3 s. [Ukrainian].
 14. Uspenskij YuP, Balukova EV, Baryshnikova NV. Hronicheskij zapor, asociirovannyj s metabolicheskimi narusheniyami: osobennosti lecheniya. *Suchasna gastroenterologiya*. 2010, 5 (2): 81-88. [Russian].
 15. Mugie S.M, Benninga M.A, Di Lorenzo C. Epidemiology of constipation in children and adults: a systematic review. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*. 2011; 25: 3–18.
 16. Wald A et al. The BI Omnibus study an international survey of community prevalence of constipation and laxative use in adults. *Gastroenterology*. 2006, 130: 508.
 17. Shukhtina I.M., Avramenko AA, Gozhenko A.I., Shukhtin V.V., Kotiuzhynska S.G., Badiuk N.S. Features of the distribution of the concentration on the mucous stomach of active and inactive forms of helicobacterial infection in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering and not suffering from chronic constipation / *PharmacologyOnLine: Archives* — 2021 — vol.1 — P. 136-144.

Впервые поступила в редакцию 07.05.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616.61:615.015.154

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110627>

THE EEG AND PARAMETERS OF THE IMMUNITY: ENTROPY, RELATIONSHIPS BETWEEN CHANGES

Popadynets' O.O., Gozhenko A.I., Badiuk N.S., Popovych I.L.

Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine for Transport, Odesa, Ukraine

ЕЕГ І ПАРАМЕТРИ ІМУНІТЕТУ: ЕНТРОПІЯ, ВІДНОСИНИ МІЖ ЗМІНАМИ

Попадинець О.О., Гоженко А.І., Бадюк Н.С., Попович І.Л.

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту, Одеса, Україна

ЭЭГ И ПАРАМЕТРЫ ИММУНИТЕТА: ЭНТРОПИЯ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Попадынец А.О., Гоженко А.И., Бадюк Н.С., Попович И.Л.

Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта, Одесса, Украина

Summary/Резюме

Background. Previously, we have shown that the entropy of the normalized parameters of the HRV and spectral power density (SPD) of loci of EEG significantly correlate with the entropy and parameters of immunity, which testifies to their modulating regulatory effects. The purpose of this study is to analyze the relationships between changes in entropy and immunity under the influence of natural adaptogens.

Material and methods. In basal conditions in 37 men and 14 women with chronic pyelonephritis and cholecystitis in remission as well as without clinical diagnose but with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex and metabolism, we recorded twice, before and after balneotherapy at the spa Truskavets', EEG ("NeuroCom Standard") and HRV ("Cardiolab+VSR"). Then we evaluated immune status on a set of I and II levels recommended by the WHO. The Entropy of normalized SPD for each locus of EEG and HRV as well as Immunocytogram and Leukocytogram calculated using Shannon's formula

Results. Preliminary analysis revealed different orientation of entropy changes in patients, so three clusters were created. Balneotherapy has a generalized negentropic effect on EEG of 2/3 patients. On the other hand, the members of the other two clusters have substantially increased EEG entropy overall, but there are significant differences with respect to individual loci. The immunotropic effects of balneotherapy are unrelated to changes in integral entropy of EEG. As a result of discriminant analysis were selected as characteristic entropy changes at only 9 loci out of 16, accompanied by changes in 10 partial parameters of immunity and integral immune index, as well as Popovych's Leukocytogram Strain Index-2.

Conclusion. Balneotherapy causes multivariate entropy changes of individual EEG loci, conditioned by a number of predictors. This is accompanied by characteristic changes in certain parameters of immunity in line with the concept of immune homunculus.

Key words: EEG, HRV, Immunity, Entropy, Relationships, Balneotherapy.

Передумови. Раніше ми показали, що ентропія нормованих параметрів ВСР та спектральної щільності потужності (SPD) локусів EEG суттєво корелює з ентропією та параметрами імунітету, що свідчить про їх модулюючий регуляторний ефект.

Метою цього дослідження є аналіз взаємозв'язку між змінами ентропії та імунітету під впливом природних адаптогенів. Матеріал і методи. У базальних станах у 37 чоловіків та 14 жінок з хронічним пієлонефритом та холециститом у стадії ремісії, а також без клінічного діагнозу, але з дисфункцією нейро-ендокринно-імунного комплексу та метаболізму, ми реєстрували двічі, до та після бальнеотерапії в курорті Трускавець, EEG ("NeuroCom Standard") та ВСР ("Cardiolab + VSR"). Потім ми оцінили імунний статус за набором рівнів I та II, рекомендованих ВОЗ. Ентропія нормалізованого SPD для кожного локусу EEG та ВСР, а також Імуноцитограма та Лейкоцитограма розраховані за формулою Шеннона.

Результати. Попередній аналіз виявив різну спрямованість змін ентропії у пацієнтів, тому було створено три кластери. Бальнеотерапія має генералізований негентропний ефект на EEG 2/3 пацієнтів. З іншого боку, члени інших двох скупчень загалом значно збільшили ентропію EEG, але існують значні відмінності щодо окремих локусів. Імунотропні ефекти бальнеотерапії не пов'язані зі змінами інтегральної ентропії EEG. В результаті дискримінантного аналізу були обрані характерні зміни ентропії лише у 9 локусах із 16, що супроводжуються змінами 10 часткових параметрів імунітету та інтегрального імунного індексу, а також Індекс штаму-2 лейкоцитограми Поповича.

Висновок. Бальнеотерапія спричиняє багатовимірні зміни ентропії окремих локусів EEG, зумовлені низкою предикторів. Це супроводжується характерними змінами певних параметрів імунітету відповідно до концепції імунного гомункула.

Ключові слова: EEG, ВСР, імунітет, ентропія, відносини, бальнеотерапія.

Введение. Ранее нами было показано, что энтропия нормированных параметров (SPD) и спектральная плотность мощности (СПМ) локусов ЭЭГ достоверно коррелируют с энтропией и параметрами иммунитета, что свидетельствует об их модулирующих регуляторных эффектах.

Цель данного исследования - проанализировать взаимосвязь между изменениями энтропии и иммунитета под влиянием естественных адаптогенов. *Материал и методы.* В базальных условиях у 37 мужчин и 14 женщин с хроническим пиелонефритом и холециститом в стадии ремиссии, а также без клинического диагноза, но с нарушением функции нейроэндокринно-иммунного комплекса и обмена веществ, мы регистрировали дважды, до и после бальнеотерапии на курорте Трускавец, ЭЭГ («Нейроком Стандарт») и ВСР («Кардиолаб + ВСР»). Затем мы оценили иммунный статус по набору I и II уровней, рекомендованных ВОЗ. Энтропия нормализованного SPD для каждого локуса ЭЭГ и ВСР, а также иммуноцитограмма и лейкоцитограмма рассчитана с использованием формулы Шеннона. Полученные результаты. Предварительный анализ выявил разную направленность изменений энтропии у пациентов, поэтому было создано три кластера. Бальнеотерапия оказывает генерализованный негентропический эффект на ЭЭГ 2/3 больных. С другой стороны, члены двух других кластеров существенно увеличили энтропию ЭЭГ в целом, но есть значительные различия в отношении отдельных локусов. Имунотропные эффекты бальнеотерапии не связаны с изменением интегральной энтропии ЭЭГ. В результате дискриминантного анализа

были отобраны характерные изменения энтропии только по 9 локусам из 16, сопровождающиеся изменением 10 парциальных параметров иммунитета и интегрального иммунного индекса, а также лейкоцитограммы Поповича Strain Index-2. Заключение. Бальнеотерапия вызывает многомерные изменения энтропии отдельных локусов ЭЭГ, обусловленные рядом предикторов. Это сопровождается характерными изменениями некоторых параметров иммунитета в соответствии с концепцией иммунного гомункула.

Ключевые слова: ЭЭГ, ВСР, иммунитет, энтропия, взаимоотношения, бальнеотерапия.

Introduction

Previously, we have shown that in patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis in remission as well as without clinical diagnose but with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex and metabolism entropy of the relative (normalized) parameters of the HRV and SPD of loci of EEG significantly correlate with the entropy and parameters of immunity, which testifies to their modulating regulatory effects [7,19-21,44].

The purpose of this study is to analyze the relationships between changes in entropy and immunity under the influence of balneotherapeutic factors. The choice of the latter is due to their ability as natural adaptogens to exert a modulatory effect on the neuroendocrine-immune complex [9-13,15,23,24,26-28]. IL Popovych [26] advanced conception about stress-limiting adaptogene mechanism of biological and curative activity of Naftussya Water that including participation of nervous, endocrine and immune systems closely interacting in the bounds of neuroendocrine-immune complex

Material And Methods

The object of observation were 37 men and 14 women aged 23-76 years old, who came to the Truskavets' spa (Ukraine) for the treatment of chronic pyelonephritis and cholecystitis in remission as well as without clinical diagnose but with dysfunction of neuroendocrine-immune complex and metabolism. The survey was conducted twice, before and

after standard balneotherapy (drinking bioactive water Naftussya three times a day, ozokerite applications, mineral baths every other day for 7-10 days) [28].

We recorded electrocardiogram in II lead (hardware-software complex "CardioLab+HRV" produced by "KhAl-MEDICA", Kharkiv, Ukraine) to assess the parameters of heart rate variability (HRV). For further analysis (Frequency Domain Methods) were selected spectral power (SP) bands of HRV: high-frequency (HF, range 0,4-0,15 Hz), low-frequency (LF, range 0,15-0,04 Hz), very low-frequency (VLF, range 0,04-0,015 Hz) and ultra low-frequency (ULF, range 0,015-0,003 Hz) [1,3,8]. Simultaneously we recorded EEG (hardware-software complex "NeuroCom Standard", KhAl Medica, Kharkiv, Ukraine) monopolar in 16 loci (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2) by 10-20 international system, with the reference electrodes A and Ref on the tassels of ears. Among the options considered the average EEG amplitude (mV), average frequency (Hz), frequency deviation (Hz), index (%), coefficient of asymmetry (%) as well as absolute (mV²/Hz) and relative (%) spectral power density (SPD) in the standard frequency bands: в (35-13 Hz), б (13-8 Hz), и (8-4 Hz) and д (4-0,5 Hz) in all loci, according to the instructions of the device.

We calculated also for HRV and each locus EEG the Entropy (h) of normalized SPD using adapted formula [25,43] based on classical CE Shannon's formula

[35]:

$$hHRV = [SPDHF \cdot \log_2 SPDHF + SPDLF \cdot \log_2 SPDLF + SPDVLF \cdot \log_2 SPDVLF + SPDULF \cdot \log_2 SPDULF] / \log_2 4$$

$$hEEG = - [SPDб \cdot \log_2 SPDб + SPDв \cdot \log_2 SPDв + SPDи \cdot \log_2 SPDи + SPDд \cdot \log_2 SPDд] / \log_2 4$$

In portion of capillary blood we counted up Leukocytogram (LCG) (Eosinophils, Stub and Segmentonuclear Neutrophils, Lymphocytes and Monocytes) and calculated two variants of Adaptation Index as well as two variants of Strain Index by IL Popovych [2, 15, 18].

$$\text{Strain Index-1} = [(Eo/3,5-1)^2 + (SN/3,5-1)^2 + (Mon/5,5-1)^2 + (Leu/6-1)^2] / 4$$

$$\text{Strain Index-2} = [(Eo/2,75-1)^2 + (SN/4,25-1)^2 + (Mon/6-1)^2 + (Leu/5-1)^2] / 4$$

Immune status evaluated on a set of I and II levels recommended by the WHO. For phenotyping subpopulations of lymphocytes used the methods of rosette formation with sheep erythrocytes on which adsorbed monoclonal antibodies against receptors CD3, CD4, CD8, CD22 and CD56 from company "Granum" (Kharkiv) with visualization under light microscope with immersion system. Subpopulation of T cells with receptors high affinity ("active" T Lymphocytes) determined by test of active rosette formation. The state of humoral immunity judged by the concentration in serum of Immunoglobulins classes G, A, M (ELISA analyser "Immunochem", USA) and circulating immune complexes (by polyethylene glycol precipitation method).

We calculated also the Entropy (h) of Immunocytogram (ICG) and LCG using similar formulas:

$$hICG = - [CD4 \cdot \log_2 CD4 + CD8 \cdot \log_2 CD8 + CD22 \cdot \log_2 CD22 + CD16 \cdot \log_2 CD16] / \log_2 4$$

$$hLCG = - [Lymph \cdot \log_2 Lymph + Mon \cdot \log_2 Mon + Eos \cdot \log_2 Eos + SNN \cdot \log_2 SNN + StubN \cdot \log_2 StubN] / \log_2 5$$

Parameters of phagocytic function of neutrophils estimated as described by MM Kovbasnyuk [29]. The objects of phagocytosis served daily cultures of Staphylococcus aureus (ATCC N 25423 F49) as typical specimen for Gram-positive Bacteria and Escherichia coli (O55 K59) as typical representative of Gram-negative Bacteria. Both cultures obtained from Laboratory of Hydro-Geological Regime-Operational Station JSC "Truskavets'kurort". Take into account the following parameters of phagocytosis: activity as percentage of neutrophils, in which found microbes - Hamburger's Phagocytic Index; intensity as number of microbes absorbed one phagocytes - Microbial Count (MC) or Right's Index; completeness as percentage of dead microbes - Killing Index (KI). Based of these parameters were calculated the Bactericidity of Neutrophils (BCN), contained in 1 L of blood, by formula [28]:

$$BCN (10^9 \text{ Bacteras/L}) = Leuk(10^9/L) \cdot Neutrophils (\%) \cdot Phl (\%) \cdot MC (B/Phag) \cdot KI (\%) / 10^4$$

Eleven key immune parameters were used to calculate the Immune Status Index (ISI) by the formula:

$$ISI = (BCN \text{ vs } St. \text{ aur.} + BCN \text{ vs } E. \text{ coli} + CIC + IgM + IgG + IgA + B + NK + Th + Tc + Ta) / 11.$$

Results processed using the software package "Statistica 5.5".

Results And Discussion

Preliminary analysis revealed different orientation of entropy changes in patients [22], so three groups were created, significantly different from each other in terms of entropy changes, while the differences between the members of each group were much smaller.

In Fig. 1 shows the profiles of changes in the normalized entropy values for individuals of different clusters.

As can be seen, individuals in the major first cluster (66,7% of the cohort) are characterized by a moderate and ap-

Fig. 1. Z-scores ($M \pm SE$) of changes in the entropy of SPD in loci of EEG as well as of HRV, LCG and ICG in members of different clusters

Fig. 2. Changes in normalized entropy of SPD of loci of EEG, HRV, Immunocytogram and Leukocytogram in members of different clusters

and C4 loci are much more pronounced.

Therefore, balneotherapy has a generalized negentropic effect on EEG of 2/3 patients. On the other hand, the members of the other two clusters have substantially increased EEG entropy overall, but there are significant differences with respect to individual loci. The integral proentropic effect of balneotherapy is greater in the members of the third cluster, but insignificantly. The entropy changes of HRV, ICG, and LCG are within $\pm 0,5$, which we consider to be insignificant (Fig. 2).

In view of the previously identified links between the parameters of EEG entropy and immunity [21], the question is, do entropy changes affect the body's immune status? To find out, we compare the normalized profiles of integral entropy and the parameters of immunity before and after balneotherapy (Fig. 3).

As we can see, in the members of the first cluster, the complete normalization of the upper boundary level of integral EEG entropy is accompanied by the normalization of the substantially reduced bactericidal ability of neutrophils against to both types of microbes. In this case, moderately elevated levels of B lymphocytes and IgM are almost unchanged, and other parameters of immunity remain stably normal. Instead, the opposite entropy effect of balneotherapy, namely, moving its level from the mid-normal zone to the

proximately equal decrease in SPD entropy at all EEG loci in the absence of significant changes in HRV, ICG, and LCG entropy.

In individuals in the second cluster (19,6% of the cohort), the scope for the absence of significant entropy changes in HRV, ICG and LCG is supplemented by loci C4, C3, F3, F4, T4 and T3, and in the other 10 loci the entropy level is moderately increased.

In members of the third cluster (13,7% of the cohort), with the similar entropy stability of HRV, ICG and LCG, balneotherapy does not significantly affect the entropy of SPD at F8 and O2 loci, increasing it at Fp2, T6, O1 loci to a lesser extent than in the second. clusters, at the F7, T5, Fp1, P3, P4, and T4 loci are almost similar, and at the T3, F4, F3, C3,

Fig. 3. Profiles of normalized levels of integral EEG entropy and parameters of immunity in members of different clusters before and after balneotherapy

mal levels of monocytes and bactericidity of neutrophils against *Staph. aureus* - on the other hand. However, the level of eosinophils rises from the lower normal zone to the upper, and moderately elevated levels of IgM and B lymphocytes become even higher.

It seems that the immunotropic effects of balneotherapy are unrelated to changes in integral entropy of EEG. Therefore, a discriminant analysis [14] was subsequently applied to identify, firstly, those loci whose entropy changes differ clusters from each other, and second, constellations of immune parameters that change are characteristic of

upper boundary, is accompanied by a decrease in the initially normal levels of IgA, monocytes, and entropy of the leukocytogram, as well as an initially elevated level of eosinophils. Instead, the upper boundary level of B lymphocytes becomes even higher in the absence of significant changes in other immune parameters, irrespective of their initial levels. In the members of the third cluster complete normalization of the initial negentropy is accompanied by a normalizing decrease in the increased levels of IgA and bactericidal ability of neutrophils against *E. coli*, on the one hand, and a decrease in the nor-

each cluster.

The program selected as characteristic entropy changes at only 9 loci out of 16, accompanied by changes in 10 partial parameters of immunity and integral immune index, as well as Popovych's Leukocytogram Strain Index-2. Interestingly, the entropies of immunocytogram, leukocytogram, and HRV were outside the discriminatory model.

The localization of the members of the first cluster along the first root axis (Figs. 2 and 3) in the extreme right zone reflects decrease in entropy of EEG loci as well as minimal increase in phagocytose

Fig. 4. Scatterplot of individual values of the first and second roots in which condensed information about of the changes in EEG Entropy and Immunity of the members of the three clusters

while maximal increase in immune parameters which are related to the root positively (Table 4). The members of the other two clusters occupy extreme left position and their projections on the axis are mixed. Nevertheless, more left shift of the centroid of the second cluster results, as a rule, in a larger entropy increase.

Instead, along the second root axis (Figs. 2 and 4), members of these clusters are clearly delimited due to the extremely lower position of the members of the third cluster, which reflects a significant increase in the entropy of the EEG loci as well as the immune parameters associated with the root negatively, combined with a decrease in the immune parameters related to the root positively.

At the final stage of the analysis, we created three patterns of relationships between induced by adaptogenic balneotherapy changes in the SPD entropy the individual loci of EEG on the one hand, and the

Fig. 5. Patterns of changes in EEG entropy and immunity parameters, the information of which is condensed in the first root

Fig. 6. Patterns of changes in EEG entropy and immunity parameters, the information of which is condensed in the second root

activity vs Staph. aureus, i.e. in variables which are related to the root negatively,

changes in the SPD entropy the individual loci of EEG on the one hand, and the

Fig. 7 Scatterplots of the correlations between changes in EEG entropy parameters and immunity parameters that are condensed in discriminative roots

immune parameters, the information of which is condensed in two canonical discriminatory roots, on the other hand (Fig. 7).

As you can see, both inverse patterns are quite clear, but direct coupling occurs only as part of the increase in entropy, while its decrease is accompanied by the absence of changes in immune parameters.

Our data fits into the KJ Tracey's [38] scheme of immunological homunculus by which the neural structures that are projected onto definite loci responsible for certain immune functions, that is the immune compartment cytokines release (F3 and/or F4), activation of memory B cells (Fp1 and/or Fp2), dendritic cells maturation (T3 and/T4), regulation of T cells (T5 and/or T6), clonal expansion (P3 and/or P4) and late cytokine release (P? or O?).

We consider it appropriate to hypothesize that the immunomodulatory action of entropy of nerve structures is realized due to their effect on the tone of the vagus nerves, whose immunotropic effects are well documented [5, 6, 17, 37, 39]. In support of our hypothesis, we present the following provisions.

It is believed that a hippocampus is

projected at the C3 and C4 loci, and the T3 and T4 loci reflect the activity of the amygdala [34]. The frontal loci record the activity of anterior cingulate [4] as well as orbito-frontal cortex. It is shown that the cortical thickness of an area within these regions positively correlated with two HRV-markers of

parasympathetic activity both HF [16, 41] and RMSSD [42]. It is shown significantly positive correlations between HFnu and Fz-и, FCz-и and Cz-и [36]. Previously we [31,32] also found correlations between HFnu and F4-и and P4-и, between HF relative and Fp1-и and P4-и also between RMSSD and P4-и. Prinsloo GE et al. [33] found that less pronounced changes in HRV, due to work-related stress, accompanied by higher relative SPD Fz-и, Pz-и and Cz-и, lower fronto-central relative в power and higher и/в ratio. It is also perfectly consistent with our [31,32] data on a negative correlation LFnu, LFr and LF/HF with F4-и, P4-и, F7-и, F8-и and positive - with F7-в and F8-в - on the one hand, and a positive correlation HFr with Fp1-и and P4-и and negative - with P4-в - on the other side.

Acknowledgment

We express sincere gratitude to administration of JSC "Truskavets' kurort" and "Truskavets' SPA" as well as clinical sanatorium "Moldova" for help in conducting this investigation.

Accordance To Ethics Standards

Tests in patients are conducted in accordance with positions of Helsinki Declaration 1975, revised and complemented in 2002, and directive of National Commit-

tee on ethics of scientific researches. During realization of tests from all participants the informed consent is got and used all measures for providing of anonymity of participants.

For all authors any conflict of interests is absent.

References

1. Baevskiy RM, Ivanov GG. Heart Rate Variability: theoretical aspects and possibilities of clinical application [in Russian]. *Ultrazvukovaya i funktsionalnaya diagnostika*. 2001; 3: 106-127.
2. Barylyak LG., Malyuchkova RV, Tolstanov OB, Tymochko OB, Hryvna RF, Uhryn MR. Comparative estimation of informativeness of leucocytary index of adaptation by Garkavi and by Popovych. *Medical Hydrology and Rehabilitation*. 2013; 11(1): 5-20.
3. Berntson GG, Bigger JT jr, Eckberg DL, Grossman P, Kaufman PG, Malik M, Nagaraja HN, Porges SW, Saul JP, Stone PH, Van der Molen MW. Heart Rate Variability: Origins, methods, and interpretive caveats. *Psychophysiology*. 1997; 34: 623-648.
4. Cahn BR, Polish J. Psychological bulletin meditation states and traits: EEG, ERP and neuroimaging studies. *Psychol. Bull.* 2006; 132: 180-211.
5. Chavan SS, Pavlov VA, Tracey KJ. Mechanism and therapeutic relevance of neuro-immune communication. *Immunity*. 2017; 46: 927-942.
6. Chavan SS, Tracey KJ. Essential Neuroscience in Immunology. *J Immunol.* 2017; 198: 3389-3397.
7. Popadynets' O., Gozhenko A., Badyuk N., Popovych I., Skaliy A., Hagner-Derengowska M., Napierata M., Muszkieta R., SokoBowski D., Zukow W., RybaBko L. Interpersonal differences caused by adaptogen changes in entropies of EEG, HRV, immunocytogram, and leukocytogram. *Journal of Physical Education and Sport*. 2020; 20(Suppl. 2): 982-999..
8. Heart Rate Variability. Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use. Task Force of ESC and NASPE. *Circulation*. 1996; 93(5): 1043-1065.
9. Ivassivka SV. Biological Active Substances of Water Naftussya, their Genesis and Mechanisms of Physiological Effects [in Ukrainian]. Kyiv: Naukova dumka. 1997. 110 p.
10. Ivassivka SV, Bilas VR, Popovych AI. Influence applications of ozokerite on phone of chronic stress on parameters of neuro-endocrine-immune complex and hydro-electrolyte exchange at rats. Communication 1: Stresslimiting, sanogene and neutral effects [in Ukrainian]. *Medical Hydrology and Rehabilitation*. 2008; 6(4): 65-72.
11. Ivassivka SV, Bilas VR, Popovych AI. Stress-limiting effects of ozokerite on neuro-endocrine-immune complex at rats. International Scientific Congress and 61-st Session of the General Assembly of the World Federation of Hydrotherapy Climatotherapy (FEMTEC). Congress materials (China, November 26-28, 2008). 216-217.
12. Ivassivka SV, Bubnyak AB, Kovbasnyuk MM, Popovych IL. Genesis and role of phenols in waters from Naftussya layer [in Ukrainian]. In: Problems of pathology in experiment and clinic. Scientific works of Drohobych Medical Institute. Vol. XV. Drohobych. 1994. 6-11.
13. Ivassivka SV, Popovych IL, Aksentijchuk BI, Bilas VR. Nature of Balneofactors of Water Naftussya and Essence its Curative and Prophylactic Effects [in Ukrainian]. *Truskavets' Truskavets' kurort*. 1999. 125 p.
14. Klecka WR. Discriminant Analysis [trans. from English in Russian] (Seventh Printing, 1986). In: Factor, Discriminant and Cluster Analysis. Moskva: Finansy i Statistika; 1989: 78-138.
15. Kostyuk PG, Popovych IL, Ivassivka SV (editors). *Chornobyl', Adaptive and Defensive Systems, Rehabilitation* [in Ukrainian]. Kyiv: Computerpress. 2006. 348 p.
16. Matthews SC, Paulus MP, Simmons AN et al. Functional subdivision with anterior cingulate cortex and their relationship to autonomic nervous system function. *Neuroimage*. 2004; 22(3): 1151-1156.
17. Pavlov VA, Chavan SS, Tracey KJ. Molecular and functional neuroscience in immunity. *Annu Rev Immunol*. 2018; 36: 783-812.
18. Petsyukh SV, Petsyukh MS, Kovbasnyuk MM, Barylyak LG, Zukow W. Relationships between Popovych's Adaptation Index and parameters of ongoing HRV and EEG in patients with chronic pyelonephrite and cholecystitis in remission. *Journal of Education, Health and Sport*. 2016; 6(2): 99-110.
19. Bilas V. R., Popadynets' O. O., Flyunt I.-S. S., Sydoruk N. O., Badiuk N. S., Gushcha S. G., Zukow W., Gozhenko A. I., Popovych I. L. Entropies of thymocytogram, splenocytogram, immunocytogram and leukocytogram

- in rats are regulated by sex and the neuroendocrine parameters while regulates immune parameters. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020; 10(7): 266-288.
20. Popadynets' OO, Gozhenko AI, Zukow W, Popovych IL. Interpersonal differences between of the entropies of EEG, HRV, immunocytogram and leukocytogram. *Journal of Education, Health and Sport*. 2019; 9(6): 534-545.
21. Popadynets' OO, Gozhenko AI, Zukow W, Popovych IL. Peculiarities of spectral parameters of EEG, HRV and routine parameters of immunity in patients with various levels of the entropy of EEG, HRV, immunocytogram and leukocytogram. *Journal of Education, Health and Sport*. 2019; 9(8): 617-636.
22. Popadynets' OO, Gozhenko AI, Badiuk NS, Zukow W, Popovych IL. Interpersonal differences between caused by adaptogens changes in the entropies of EEG, HRV, immunocytogram and leukocytogram. In: *Rehabilitation Medicine and Health-Resort Institutions Development. Proceedings of the 19th International Applied Research Conference (Kyiv, 11-12 December 2019)*. Edited by O. Gozhenko, W. Zukow. Toruc, Kyiv. 2019: 51-53.
23. Popovych AI. Features of the immunotropic effects of partial components of the balneotherapeutic complex of spa Truskavets'. *Journal of Education, Health and Sport*. 2018; 8(12): 919-935.
24. Popovych AI. Features of the neurotropic effects of partial components of the balneotherapeutic complex of spa Truskavets'. *Journal of Education, Health and Sport*. 2019; 9(1): 396-409.
25. Popovych IL. Information effects of bioactive water Naftysya in rats: modulation entropic, prevention desynchronizing and limitation of disharmonizing actions water immersion stress for information components of neuro-endocrine-immune system and metabolism, which correlates with gastroprotective effect [in Ukrainian]. *Medical Hydrology and Rehabilitation*. 2007; 5(3): 50-70.
26. Popovych IL. Stresslimiting Adaptogene Mechanism of Biological and Curative Activity of Water Naftussya [in Ukrainian]. Kyiv. Computerpress; 2011: 300 p.
27. Popovych IL, Barylyak LG. Influence of course using of bioactive water Naftussya on stress level at women with endocrine and gynecological pathology [in Ukrainian]. *Medical Hydrology and Rehabilitation*. 2009; 7(3): 100-118.
28. Popovych IL, Flyunt IS, Alyeksyeyev OI, Barylyak LG, Bilas VR. *Sanogenetic Bases of Rehabilitation on Spa Truskavets' Urological Patients from Chernobyliaan Contingent* [in Ukrainian]. Kyiv. Computerpress; 2003: 192 p.
29. Popovych IL, Kul'chyns'kyi AB, Gozhenko AI, Zukow W, Kovbasnyuk MM, Korolyshyn TA. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and phagocytosis at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2018; 8(2): 135-156.
30. Popovych IL, Kul'chyns'kyi AB, Korolyshyn TA, Zukow W. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and cellular immunity at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017; 7(10): 11-23.
31. Popovych IL, Kozyavkina OV, Kozyavkina NV, Korolyshyn TA, Lukovych YuS, Barylyak LG. Correlation between Indices of the Heart Rate Variability and Parameters of Ongoing EEG in Patients Suffering from Chronic Renal Pathology. *Neurophysiology*. 2014; 46(2): 139-148.
32. Popovych IL, Lukovych YuS, Korolyshyn TA, Barylyak LG, Kovalska LB, Zukow W. Relationship between the parameters heart rate variability and background EEG activity in healthy men. *Journal of Health Sciences*. 2013; 3(4): 217-240.
33. Prinsloo GE, Rauch HG, Karpul D, Derman WE. The effect of a Single Session of Short Duration Heart Rate Variability Biofeedback on EEG: A Pilot Study. *Appl. Psychophysiol. Biofeedback*. 2013; 38(1): 45-56.
34. Romodanov AP (editor). *Postradiation Encephalopathy. Experimental Researches and Clinical Observations* [in Ukrainian and Russian]. Kyiv. USRI of Neurosurgery; 1993: 224 p.
35. Shannon CE. *Works on the theory of informatics and cybernetics* [transl. from English to Russian]. Moskwa: Inostrannaya literatura; 1963: 329 p.
36. Tang YY, Ma Y, Fan Y et al. Central and autonomic nervous system interaction is altered by short-term meditation. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2009; 106(22): 8865-8870.
37. Thayer JF, Sternberg EM. Neural aspects of immunomodulation: Focus on the vagus nerve. *Brain Behav Immun*. 2010; 24(8): 1223-1228.

38. Tracey KJ. Physiology and immunology of the cholinergic antiinflammatory pathway. *J Clin Invest.* 2007; 117(2): 289-296.
39. Tracey KJ. Understanding immunity requires more than immunology. *Nature Immunology.* 2010; 11(7): 561-564.
40. Vanneste S, De Ridder D. Brain Areas Controlling Heart Rate Variability in Tinnitus and Tinnitus-Related Distress. *PLoS ONE.* 2013; 8(3): e59728.
41. Winkelmann T, Thayer JF, Pohlak ST, Nees F, Grimm O, Flor H. Structural brain correlates of heart rate variability in healthy young adult population. *Brain Structure and Function.* 2017; 222(2): 1061-1068.
42. Yoo HJ, Thayer JF, Greenig S, Lee TH, Ponzio A, Min J, Sakaki M, Nga L, Mater M, Koenig J. Brain structural concomitants of resting state heart rate variability in the young and old: evidence from two independent samples. *Brain Structure and Function.* 2018; 223(2): 727-737.
43. Yushkovs'ka OG. Using information theory to study adaptive responses in the body athletes [in Ukrainian]. *Medical Rehabilitation, Kurortology, Physiotherapy.* 2001; 1(25): 40-43.
44. Zukow W, Popadynets' OO, Gozhenko AI, Popovych IL. Interindividual differences in parameters of the EEG and HRV in the humans with various levels of the entropy of EEG, HRV, immunocytogram and leukocytogram. *Journal of Education, Health and Sport.* 2019; 9(7): 448-466.

*Впервые поступила в редакцию 18.05.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 614.253.52

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110629>

МОБІЛЬНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДСНС УКРАЇНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМОДІЇ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

**Печиборщ В.П.¹, Якимець В. М.¹, Волянський П.Б.², Кушнір В.А.²,
Вороненко В.В.³, Майданюк В.П.⁴**

¹Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій
Національної академії наук України», vyacheslav.pechiborshch@gmail.com

²Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

³Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої
кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я»

⁴ Одеський національний медичний університет

МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ГСЧС УКРАИНЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

**Печиборщ В.П.¹, Якимець В. М.¹, Волянский П.Б.², Кушнир В.А.²,
Вороненко В.В.³, Майданюк В.П.⁴**

¹Государственное научное учреждение «Центр инновационных медицинских
технологий Национальной академии наук Украины»,
vyacheslav.pechiborshch@gmail.com

²Институт государственного управления и научных исследований по
гражданской защите

³Государственное учреждение «Научно-практический медицинский центр
детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения»

⁴ Одеський національний медичний університет

MOBILE HOSPITAL OF THE SES OF UKRAINE AS A RESULT OF INTERACTION IN THE UNIFIED STATE SYSTEM OF CIVIL PROTECTION

**Pechyborshch V.P.¹, Yakymets V.M.¹, Volyansky P.B.², Kushnir V.A.²,
Voronenko V.V.³, Maidanyuk V.P.⁴**

¹State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the
National Academy of Sciences of Ukraine", vyacheslav.pechiborshch@gmail.com

²Institute of Public Administration and Research in Civil Defense

³State Institution "Scientific and Practical Medical Center for Pediatric Cardiology
and Cardiac Surgery of the Ministry of Health"

⁴ Odessa National Medical University

Summary/Резюме

Goal. It consists in the study of positive experience and ways to optimize the organizational and staffing structure of the mobile hospital of the Civil Service of Ukraine for Emergencies, which will allow the most effective use of forces and means of State

Disaster Medicine Service in the process of performing tasks during the elimination of medical consequences of emergencies in our country and abroad.

Materials and methods. The following research methods were used in the study: bibliographic, analytical, systems approach. The normative legal acts regulating the activities of the hospital and the organization of interaction between the State Medical Service and the State Emergency Service of Ukraine in the Unified State System of Civil Protection, the activity of the emergency medical care system in the emergency and publications in open sources were used.

Results. A detailed analysis of regulatory and logistical support of the hospital, in the process of deployment and organization of qualified specialized medical care for victims and patients during the medical and social consequences of emergencies in the country and abroad, identified factors of positive and negative impact on performance.

Conclusions: The mobile hospital meets the requirements of today and world standards, the level of development of our society and the prospects of our country's integration into the EU, as evidenced by its repeated use in the process of eliminating medical and social consequences in our country and abroad.

Analysis of the experience of using the capabilities of a mobile hospital in the process of eliminating the consequences of the coronavirus pandemic in our country shows that only if its units are provided with oxygen equipment ensures the feasibility of its use.

Keywords: *Keywords mobile hospital of SES of Ukraine, interaction Unified state system of civil protection.*

Мета. Полягає в дослідженні позитивного досвіду та шляхів оптимізації організаційно-штатної структури мобільного госпіталю ДСНС України, яка дозволить найбільш ефективно використання сил і засобів ДСМК в процесі виконання завдань за призначенням під час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій в нашій державі та за кордоном.

Матеріали та методи. В ході дослідження використано наступні методи дослідження: бібліографічний, аналітичний, системного підходу. Використано нормативно-правові акти, що регламентують діяльності госпіталю та організацію взаємодії ДСМК та ДСНС України в Єдиній державній системі цивільного захисту, діяльність системи екстреної медичної допомоги в НС та публікації у відкритих джерелах інформації.

Результати. Проведений детальний аналіз нормативно-правового та матеріально-технічного забезпечення госпіталю, в процесі розгортання та організації надання кваліфікованої з елементами спеціалізованої медичної допомоги постраждалим і хворим під час ліквідації медико-соціальних наслідків надзвичайних ситуацій НС в державі та за її межами, визначені фактори позитивного та негативного впливу на результати діяльності.

Висновки. Мобільний госпіталь відповідає вимогам сьогодення та світових стандартів, рівню розвитку нашого суспільства та перспективам інтеграції нашої країни в ЄС, що доказується багаторазовим його застосуванням в процесі ліквідації медико-соціальних наслідків НС в нашій державі та в країнах далекого зарубіжжя.

Аналіз досвіду використання можливостей мобільного госпіталю в процесі ліквідації наслідків пандемії коронавірусної інфекції в нашій державі свідчить про те,

що тільки за умови забезпечення його підрозділів кисневою апаратурою забезпечує доцільність його застосування.

Ключові слова: мобільний госпіталь ДСНС України, взаємодія, Єдина державна система цивільного захисту.

Цель. Заключається в дослідженні позитивного досвіду і шляхів оптимізації організаційно-штатної структури мобільного госпіталю ГСЧС України, яка дозволить найбільш ефективно використовувати сили і засоби ГСМК в процесі виконання завдання по призначенню в час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій в нашій державі і за кордоном.

Матеріали і методи. В ході дослідження використані наступні методи дослідження: бібліографічний, аналітичний, системний підхід. Використані нормативно-правові акти, що регламентують діяльність госпіталю і організації взаємодії ГСМК і ГСЧС України в Єдиній державній системі громадянської захисту, діяльність системи екстреної медичної допомоги в ЧС і публікації в відкритих джерелах інформації.

Результати. Проведено детальний аналіз нормативно-правового і матеріально-технічного забезпечення госпіталю, в процесі розгортання і організації надання кваліфікованої з елементами спеціалізованої медичної допомоги постраждалим і хворим в час ліквідації медико-соціальних наслідків надзвичайних ситуацій в державі і за її межами, визначено фактори позитивного і негативного впливу на результати діяльності.

Висновки: Мобільний госпіталь відповідає вимогам сучасного часу і світових стандартів, рівню розвитку нашого суспільства і перспективам інтеграції нашої країни в ЄС, що доводить багаторазове його застосування в процесі ліквідації медико-соціальних наслідків ЧС в нашій державі і в країнах дальнього зарубіжжя.

Аналіз досвіду використання можливостей мобільного госпіталю в процесі ліквідації наслідків пандемії коронавірусної інфекції в нашій державі свідчить про те, що тільки за умови забезпечення його підрозділів кисневим апаратом досягається цілесобразність його застосування.

Ключевые слова: мобільний госпіталь ГСЧС України, взаємодія, Єдина державна система громадянської захисту.

Вступ

Сучасний рівень розвитку науки, техніки і виробництва може безпосередньо загрожувати громадській безпеці як окремих країн так і всього людства в цілому. У світі створені сотні великих підприємств нафтогазового, ядерно-енергетичного та хімічного комплексу; накопичені запаси ядерної, хімічної та біологічної зброї достатньо для багаторазового знищення усього живого на землі.

Характерною ознакою останніх де-

сятиліть існування людства на планеті Земля є розвиток інноваційних технологій, що в свою чергу обумовлює бурхливий розвиток промисловості, наслідком чого є невідоме зростання кількості різних аварій, катастроф техногенного і природного характеру та виникнення парникового ефекту. Означені факти тягнуть за собою цілу низку ризиків, які при виникненні надзвичайної ситуації (НС) супроводжуються втратами контингенту населення, яке проживає в осередку НС та нанесенням вели-

ких матеріальних збитків[10].

Масштабність і багатогранність завдань щодо протидії сучасним природним і техногенним загрозам вимагають висококваліфікованої, технічно оснащеної, мобільної системи захисту людей. Кожна надзвичайна ситуація створює передумови для раптового погіршення стану здоров'я людини, а іноді втрати життя, що вимагає значних зусиль сил і засобів цивільного захисту, включаючи бригади екстреної медичної допомоги.

У світі накопичений багатий досвід організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим в НС, але незважаючи на це на сьогоднішній день не існує уніфікованої моделі цієї важливої складової медичного захисту населення. У різних країнах Європи в залежності від організаційної структури системи охорони здоров'я та наявної нормативно-правової бази адекватної можливостям суспільства, на випадки НС техногенного, природного, соціального та воєнного характеру питання медичного захисту населення вирішуються по різному[11].

Тільки через 11 років незалежності України, яка знаходилась в стані економічної, політичної та соціальної кризи, спільними зусиллями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі МНС України) та Міністерство охорони здоров'я України (далі МОЗ України) згідно з спільним наказом від 20.12.2002 р. № 237/478, «Про затвердження Положення про мобільний госпіталь, який належить до сфери управління МНС України» (далі Положення) зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2003 р. за № 68/7389 у 2002 році був створений мобільний госпіталь МНС України, який входить організаційно до Державної служби медицини катастроф (далі — ДСМК))[5].

Потім були внесені зміни згідно з Наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 232/264 (з1094-04) від 25.05.2004 р.)[6]. Водночас доцільно констатувати, що госпіталь на даний час зі зміною статусу МНС України на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС України) змінилася і назва на Мобільний госпіталь ДСНС України.

Мета полягає в дослідженні позитивного досвіду та шляхів оптимізації організаційно-штатної структури мобільного госпіталю ДСНС України, яка дозволить найбільш ефективно використання сил і засобів ДСМК в процесі виконання завдань за призначенням під час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій в нашій державі та за кордоном.

Матеріали та методи

В ході дослідження використано наступні методи дослідження: бібліографічний, аналітичний, системного підходу. Використано нормативно-правові акти, що регламентують діяльності госпіталю та організацію взаємодії ДСМК та ДСНС України в Єдиній державній системі цивільного захисту, діяльність системи екстреної медичної допомоги в НС та публікації у відкритих джерелах інформації.

Результати дослідження та їх обговорення

З появою на планеті Земля людства існують війни за розподіл сфер впливу на ту чи іншу територію, з тих пір людство відмічає надзвичайні ситуації природного характеру, які мали і мають суттєвий вплив на стан нашої цивілізації та її розвиток.

На земній кулі постійно існують джерела актів тероризму, локальні збройні конфлікти та війни, які супроводжуються великими безповоротними

та санітарними втратами населення, великою кількістю вимушених біженців (переселенців), що потребують уваги від керівництва тих держав, де вони попросили соціального захисту.

Сучасний рівень розвитку науки, техніки і виробництва може безпосередньо загрожувати громадській безпеці як окремих країн так і всього людства в цілому. У світі створені сотні великих підприємств нафтогазового, ядерно-енергетичного та хімічного комплексу; накопичених запасів ядерної, хімічної та біологічної зброї достатньо для багаторазового знищення усього живого на землі.

Аналіз виникнення надзвичайних ситуацій на території України протягом останніх 10 років свідчить про те, що в середньому, в державі щороку виникає близько 150 надзвичайних ситуацій, а їх кількість, починаючи з 2013 року практично залишається незмінною.

Незважаючи на таку сталу тенденцію, ризик виникнення в Україні надзвичайних ситуацій техногенного характеру є досить високим, що насамперед пов'язано з високим рівнем техногенного навантаження на регіони, наявністю комплексу гірничодобувних, хімічних, енергетичних об'єктів, значною кількістю промислових агломерацій і високою щільністю населення у промислово-розвинутих регіонах держави.

Крім цього, загрозу виникнення над-

звичайних ситуацій природного характеру несуть небезпечні метеорологічні явища та складні погодні умови (снігопади, ожеледь, хуртовини, зливи, градобій, заморозки, посухи, спека, урагани, шквали, смерчі), гідрологічні явища (повені, селі, паводки, підтоплення), геологічні явища (небезпечні екзогенні геологічні процеси — зсуви, просідання та карст), епідемії та пандемії. Серед зазначених видів загроз варто виділити метеорологічні явища, частота яких в Україні значно збільшилася останніми десятиліттями, зокрема такі як обледеніння, підтоплення, посухи тощо.

Моніторинг НС свідчить про те, що в Україні за період з 2011 по

2020 рік сталося 1573 НС, які за своїм характером і класифікаційними ознаками розподілилися наступним чином: техногенні — 728 НС, природні — 761 НС, соціального характеру — 84.

Таблиця 1

Кількісні показники класифікованих НС, які сталися на території України у 2011-2020 роках

Роки	Всього	Характер НС			Наслідки НС		
		техногенний	природний	соціальний	Загибло	Постраждало	Матеріальні збитки
2011	221	134	77	10	355	985	102,75
2012	120	120	74	18	301	861	249,79
2013	144	76	56	12	253	854	396,33
2014	143	74	59	10	287	680	198,95
2015	148	63	77	8	242	962	532,72
2016	149	56	89	4	183	1805	265,31
2017	166	50	107	9	172	892	896,80
2018	128	48	77	3	168	839	496,97
2019	146	60	81	5	200	1492	1626,73
2020	116	47	64	5	170	305	9916,68
Всього	1573	728	761	84	2331	9675	14682,93

Таблиця 2

Показники НС за їх рівнем у 2011-2020 роках

Роки	Рівні НС			
	Державний	Регіональний	Місцевий	Об'єктовий
2011	4	3	89	125
2012	1	13	83	115
2013	1	12	58	73
2014	5	9	59	70
2015	2	9	62	75
2016	1	9	64	75
2017	2	8	70	86
2018	2	6	64	56
2019	2	7	63	74
2020	6	4	5	56
Всього	26	80	617	805

Наслідками цих НС була загибель 2331 громадян та 9675 постраждалих, а прямі матеріальні збитки становлять більше 14682,93 млн. гривень (Табл. 1.).

За офіційними оперативними даними протягом 2020 року в Україні зареєстровано 116 НС, які відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор НС» ДК 019: 2010 [12] розподілилися за своїм характером на: техногенні — 47, природні — 64, соціального характеру — 5. Наслідком цих НС була загибель 170 громадян та 305 постраждалих.

За масштабами НС, що виникли у 2020 році, розподілилися за рівнями: державного — 6, регіонального — 4, місцевого — 50, об'єктового — 56.

Порівняно з 2019 роком, загальна кількість НС у 2020 році зменшилася на 20,5 %, при цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 21,7 % (насамперед через зменшення: на 60 % кількості НС в системах життєзабезпечення, на 19 % — НС на транспорті, на 8 % — НС унаслідок пожеж та вибухів), а кількість НС природного характеру — на 21 % (зафіксовано зменшення на 42 % кількості медико-біологічних НС, насамперед спричинених харчовими отруєннями людей, однак зафіксовано збільшення більш ніж у 1,6 рази кількості НС унаслідок пожеж в природних екосистемах) (Табл. 3).

По регіонах —

найбільшу кількість надзвичайних ситуацій зареєстровано у Херсонській (12 НС), Київській, Одеській (по 11 НС в кожній) та Дніпропетровській (9 НС) областях. По 7 НС зафіксовано у Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Харківській областях, у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях — по 6 НС.

Велика кількість підприємств паливно-енергетичного комплексу, хімічної промисловості, глобальне потепління на фоні створення парникового ефекту на земній кулі тощо створюють ризики виникнення передумови для виникнення НС техногенного та природного характеру, а їх масштабність та наслідки в Україні змушують розглядати їх як загрозу національній безпеці.

Таблиця 3. Статистичні дані щодо кількісних показників класифікованих НС

Вид НС	Кількість НС		Загинуло людей		Постраждало людей	
	2019 р.	2020 р.	2019 р.	2020 р.	2019 р.	2020 р.
<i>НС техногенного характеру</i>						
НС унаслідок аварій чи катастроф на транспорті	16	13	75	57	47	34
НС унаслідок пожеж, вибухів	27	26	79	66	81	27
НС унаслідок наявності у навколишньому середовищі шкідливих і радіоактивних речовин понад ГДК	3	0	0	0	0	0
НС унаслідок раптового руйнування будівель і споруд	4	4	10	0	14	0
НС унаслідок аварій в електроенергетичних системах	0	0	0	0	0	0
НС унаслідок аварій у системах життєзабезпечення	10	4	0	0	0	0
Всього НС техногенного характеру	60	47	164	123	142	61
<i>НС природного характеру</i>						
Геологічні НС	0	0	0	0	0	0
Метеорологічні НС	16	12	7	0	13	10
Гідрологічні НС поверхневих вод	0	3	0	5	0	0
НС, пов'язані з пожежами у природних екологічних системах	8	13	0	16	0	133
Медико-біологічні НС	57	35	15	13	1334	96
Всього НС природного характеру	81	64	22	34	1347	239
<i>НС соціального характеру</i>						
Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), житловому секторі, транспорті	1	1	1	0	2	4
НС, пов'язані з нещасними випадками з людьми	4	4	13	13	1	1
Всього НС соціального характеру	5	5	14	13	3	5
Всього НС	146	116	200	170	1492	305

Основним завданням держави в цих умовах є забезпечення гарантованого захисту життя і здоров'я громадян, безпеки територій від НС шляхом запобігання, негайного і ефективного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків зі здійсненням комплексу заходів по наданню своєчасної медичної допомоги постраждалому населенню. Масштабність і багатогранність завдань щодо протидії сучасним загрозам вимагають висококваліфікованої, технічно оснащеної, мобільної системи захисту людей.

Кожна надзвичайна ситуація не завжди передбачувано, створює передумови для раптового погіршення стану здоров'я громадян, що мешкають на цих територіях, а іноді втрати життя, що вимагає значних зусиль сил і засобів ДСМК у складі Єдиної державної системи цивільного захисту (далі — ЄДСЦЗ). Без чіткого взаємоузгодженого управління при ліквідації наслідків НС, взаємодії та організації координації дій органів влади, без наявності сил і засобів готових до виконання завдань за призначенням щодо надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги з елементами спеціалізованої медичної допомоги всім громадянам, хто її потребує безпосередньо біля зони НС забезпечити успіх цих заходів неможливо. У цьому контексті своє достойне місце займає Мобільний госпіталь ДСНС України, який комплектується за рахунок Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» (далі — ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України») та сил і засобів ДСМК.

Водночас не потрібно забувати, що протягом семи років іде гібридна війна на сході нашої держави, яка забрала життя понад 10 тисяч громадян України та залишила інвалідами — більше 32 тисяч захисників Батьківщини та мирних громадян. Незважаючи на Мінські угоди,

збройний конфлікт на Сході України, супроводжується значними людськими жертвами і завдає величезних матеріальних, фінансових, соціальних та психологічних збитків нашій державі та її громадянам.

Водночас під час виникнення НС в мирний час серед причин смертності третє місце належить нещасним випадкам, травмам та отруєнням. Показник смертності від нещасних випадків в Україні залишається високим і становить у середньому на рік 130–140 випадків на 100 тисяч населення. З них близько 24 % помирає в лікарняних закладах, а 76 % — на догоспітальному етапі.

Цей показник залежить від своєчасного надання медичної допомоги в потрібному обсязі і у визначені терміни: від ступеня оснащення сучасним обладнанням; рівня підготовки служби з надання екстреної медичної допомоги і від вчасного прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. Світовий досвід свідчить, що оптимальними термінами надання екстреної медичної допомоги після отримання травми є перші 30 хв., при зупинці дихання — 5-7 хв., при отруєнні — до 10 хв.

Проведені дослідження свідчать, що кожні 20 осіб із 100, які загинули, могли бути врятовані за умови своєчасної та правильної допомоги на місці події. В Україні щороку можна було б врятувати 30-50 тис. людей при своєчасному наданні медичної допомоги [10].

В Україні набутий великий досвід з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій на території нашої держави та за її межами. Особливий склад спеціалізованих медичних бригад ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» у складі мобільного госпіталю ДСНС приймав активну участь у ліквідації медико-соціальних наслідків НС в нашій державі та брав участь у

ліквідації наслідків землетрусів у ряді зарубіжних держав демонструючи при цьому високий рівень професіоналізму (табл. 4.).

Мобільний госпіталь є відомчим медичним закладом ДСНС України, призначеним для надання кваліфікованої та окремих видів спеціалізованої медичної

допомоги постраждалому населенню та рятувальникам у зонах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що входить до складу медичних формувань ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» та ДСМК.

У своїй діяльності мобільний госпіталь керується Конституцією України [1], законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами МВС та МОЗ та Положенням.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення госпіталю здійснюється за рахунок та в межах коштів державного бюджету, визначених для ДСНС України на відповідний рік, а також допомоги Товариства Червоного Хреста України, гуманітарної допомоги, благодійних внесків та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству України.

У цьому контексті доцільно відмітити, що зі зміною статусу МНС України на ДСНС України та з набранням чинності Кодексом цивільного захисту України [2] і Законами України «Про екстрену медичну допомогу» та «Основи законодавства України про охорону здоров'я» [3, 4], які відмінили цілу низку нормативно-правових актів, на зміну їм прийшли Закони та підзаконні акти, що регламенту-

Показники діяльності мобільного госпіталю ДСНС України під час ліквідації наслідків НС за межами України

Країна	Рік	Медичний персонал	Надано кваліфіковану медичну допомогу		Операції	Полюги	Померло
			Всього	Із них стац. хворих			
Турецька республіка	1999	40	5432	117	35	-	-
Республіка Індія	2001	44	5558	270	216	13	6
Ісламська Республіка Іран	2003-2004	49	7304	531	147	29	11
Ісламська Республіка Пакистан	2005	51	10758	519	126	7	4
Республіка Лівія	2011	12	171	-	-	-	-
Всього:			29223	1437	524	49	21

ють діяльність ДСМК в Єдиній державній системі цивільного захисту, виникла нагальна потреба щодо поновлення чи внесення змін і до Положення про госпіталь.

Водночас доцільно відмітити, що госпіталь комплектується за рахунок медичної спеціалізованої бригади допомоги ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» та ДСМК.

До зони надзвичайної ситуації у межах України госпіталь направляється на підставі спільного наказу МВС та МОЗ України, а за межі України — згідно з чинним законодавством.

Функціонально госпіталь може перебувати в згорнутому та розгорнутому станах:

Згорнутий стан — режим зберігання медичного та матеріально-технічного майна госпіталю, проведення профілактично-регламентних робіт, освіження медикаментів, підтримання постійної готовності госпіталю до виїзду в зону НС для виконання завдань за призначенням або проведення навчальних, тренувальних занять.

При згорнутому стані завданням особового складу скороченого штату госпіталю є підтримання матеріальної частини госпіталю у постійній готовності до виїзду за завданням ДСНС України з

наступним розгортанням у зоні НС для надання кваліфікованої медичної допомоги постраждалим або з навчальною метою.

При згорнутому стані госпіталь забезпечується недоторканим запасом ліків та витратних матеріалів для тридодової роботи.

Розгорнутий стан — режим функціонування госпіталю із залученням фахівців ДСМК центрального або регіонального рівня, при якому госпіталь виконує покладені на нього завдання або відпрацьовує учбово-тренувальні плани.

При розгорнутому стані завданням особового складу повного штату мобільного госпіталю є:

- приймання, медичне сортування та часткова санітарна обробка постраждалих, які надходять з вогнища надзвичайної ситуації з різними видами травм, у тому числі з бактеріологічними, радіаційними, хімічними та комбінованими клінічними ураженнями;
- надання кваліфікованої та окремих видів спеціалізованої медичної допомоги постраждалим і хворим з наступним лікуванням тимчасово не транспортабельних (Наказ МОЗ України від 05.06.2019 р. № 1269 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги»)[7];
- підготовка до медичної евакуації постраждалих, яким показано лікування в стаціонарних медичних закладах за межами території надзвичайної ситуації (Спільний наказ МВС та МОЗ України МВС та МОЗ України від 16.08.2018 р. № 677/1503 «Про затвердження Порядку спільних дій сил цивільного захисту та закладів охорони здоров'я під час здійснення аеромедичної евакуації повітряними суднами Державної служби

України з надзвичайних ситуацій», та зареєстровано в Мінюсті 30.10.2018 р. за № 12321/32681)[8];

- госпіталізація постраждалих (хворих) до закладів охорони здоров'я здійснюється відповідно до Порядку госпіталізації пацієнтів бригадами швидкої медичної допомоги у лікувально-профілактичні установи, затвердженого наказом МОЗ України від 01.06.2009 р. № 370, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.09.2009 р. за № 866/16882;
- підсилення медичних закладів у зоні надзвичайної ситуації на другому етапі медичної евакуації (Спільний наказ МВС та МОЗ України від 03.04.2018 р. № 275/600 та зареєстровано в Мінюсті 19.04.2018 р. за № 479/3931 «Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України у разі виникнення надзвичайних ситуацій»)[9].

У роботі госпіталю використовуються штатне майно, медикаменти, апаратура та спорядження госпіталю згідно з табелем оснащення, що дає змогу госпіталю за добу надати медичну допомогу 400 постраждалим, розгорнути 40 стаціонарних ліжок, а при додатковому забезпеченні госпіталю наметовим фондом — до 200 ліжок.

При потребі перелік медикаментів та їх кількість згідно з табелем оснащення може доповнюватися залежно від виду НС.

В розгорнутому стані мобільний госпіталь з доданими до нього допоміжними службами (технічна, охоронна тощо) відповідає стану самостійного медичного загону з відповідними для загону функціями.

Робота мобільного госпіталю при

виконанні завдань за призначенням як на території України, так і за її межами регламентується спільним наказом МВС і МОЗ України.

Розгортається госпіталь для дій за призначенням його штатними працівниками у модулях блочного типу або в пристосованих для роботи стаціонарних приміщеннях. При дії госпіталю в осередках надзвичайних ситуацій разом з Центральним воєнізованим (спеціалізованим) аварійно-рятувальним загonom (далі — ЦВАРЗ) ДСНС України або іншим аварійно-рятувальним формуванням працівники задіяних формувань беруть участь у розгортанні госпіталю і виконанні господарсько-технічних питань госпіталю.

Працівники розгорнутого мобільного госпіталю із складу ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» та сил ДСМК, які залучаються на період виконання госпіталем завдань за призначенням або з навчальною і тренувальною метою, на рівних умовах з працівниками згорнутого стану згідно з професійними функціональними обов'язками є відповідальними за отримане майно, обладнання і спорядження, його збереження та цільове використання.

Госпіталь може доставлятися у зону надзвичайної ситуації залізничним, водним та повітряним транспортом, а також самостійно автотранспортними засобами.

Час збору особового складу госпіталю, підрозділів забезпечення та фахівців ДСМК — шість годин з моменту отримання попереднього письмового розпорядження МОЗ. Готовність госпіталю до виїзду становить вісім годин з моменту отримання спільного наказу МВС та МОЗ.

Таким чином, резюмуючи вище викладене доцільно наголосити, що госпіталь у згорнутому стані створює потужний потенціал виробів медичного

призначення та медичної апаратури на випадки застосування його за призначенням з ліквідації медико-санітарних наслідків НС як в нашій країні так і за кордоном.

За необхідності при наявності відповідного рішення МВС та МОЗ України в процес формування госпіталю включається особовий склад медичної бригади спеціалізованої допомоги ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» та спеціалізованих медичних бригад постійної готовності II черги закладів охорони здоров'я регіонів. Якщо врахувати, що всі ці підрозділи постійної готовності до виконання завдань за призначенням під час ліквідації медико-санітарних наслідків НС.

Розгорнутому стану госпіталю відповідає повний штат госпіталю. Повний штат мобільного госпіталю складається з працівників скороченого штату та медичних працівників із складу ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» та сил ДСМК, визначених спільним наказом МВС та МОЗ України, які залучаються до роботи на період виконання госпіталем завдань за призначенням, а також з навчальною і тренувальною метою.

Медичні працівники госпіталю, що залучаються спільним наказом МВС та МОЗ із складу ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» та сил ДСМК на період розгортання госпіталю, складаються з основного і дублюючого складу. Механізм їх оповіщення проводиться за спеціально встановленою схемою за погодженням з МОЗ та ДСНС.

До повного штату госпіталю можуть залучатися спеціалізовані медичні бригади постійної готовності для надання кваліфікованої медичної допомоги на другому етапі медичної евакуації.

Визначення конкретних формувань ДСМК, що входять до повного штату мобільного госпіталю залежно від регіону його розгортання на території Ук-

раїни, проводиться центральною координаційною комісією ДСМК за погодженням з органами управління охорони здоров'я, які мають виділяти ці формування, і включаються до плану медико-санітарного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях.

Тип, кількість спеціалізованих медичних бригад постійної готовності (політравматологічні, детоксикаційні, токсико-терапевтичні, психотерапевтичні, променевої діагностики, опікові, терапевтичні), що залучаються до складу госпіталю для надання кваліфікованої медичної допомоги на другому етапі медичної евакуації, організація їх збору та доставка до місця розгортання госпіталю визначаються центральною координаційною комісією ДСМК у робочому порядку при виникненні в них потреби.

Функціональні підрозділи розгорнутого стану мобільного госпіталю.

1. Адміністрація госпіталю.
2. Основні підрозділи: приймально-сортувальне відділення, операційне відділення, відділення інтенсивної терапії, госпітальне відділення, відділення материнства та дитинства, інфекційне відділення, епідеміологічне відділення, евакуаційне відділення, відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги.
3. Підрозділи забезпечення: відділення інформаційно-аналітичного забезпечення, відділення медичного постачання та зберігання, відділення матеріально-технічного обслуговування та зберігання.

Розгортання мобільного госпіталю

Для розгортання повного штату визначається майданчик розміром не менше 100x100 метрів. Госпіталь може розгортатися й окремими відділеннями. Госпіталь розгортається відповідно до схеми, затвердженої начальником госпіталю, крім того він може розгортатись у пристосованих капітальних будівлях.

При розгортанні госпіталю необхідно враховуються наступні показники:

- навколишню санітарно-епідемічну ситуацію з метою недопущення занесення інфекційних захворювань на територію розташування госпіталю;
- існуючі шляхи евакуації і шляхи доставки постраждалих до відділень госпіталю;
- можливості використання природних особливостей місцевості, житлових і адміністративних приміщень для розгортання і життєзабезпечення госпіталю;
- наявність безпечних джерел водопостачання.

При виїзді госпіталю за межі України зазначені питання вирішуються з місцевими органами влади і штабами з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Відділення госпіталю розгортаються протягом 1-2 години в послідовності, яка забезпечить прийняття першого потоку постраждалих через одну годину після початку розгортання. При масовому надходженні постраждалих до роботи в клінічних відділеннях можуть залучатися працівники інших клінічних відділень госпіталю. Залежно від переваги характеру уражень унаслідок надзвичайних ситуацій профіль клінічних відділень госпіталю може змінюватися в процесі його роботи.

Організація зв'язку між відділеннями госпіталю (з використанням сучасних систем телекомунікації) покладається на заступника начальника госпіталю з медичного та матеріально-технічного забезпечення. Особовий склад госпіталю розміщується в житлових модулях госпіталю.

Доцільність існування мобільний госпіталь показує і в реальних умовах сьогодення, коли за офіційними даними ВООЗ станом на 2 квітня ц.р. у світі під

час пандемії COVID-19 перехворіло 132 мільйони 226 тисяч 123 та померло 2 мільйони 841 тисяча 235 людей, а в нашій державі перехворіло 1 млн. 711 тис. 639 та померло 33 тис. 679 громадян.

Все вище означене вимагає прийняття жорстких заходів керівництва держави та системи охорони здоров'я щодо попередження виникнення та розповсюдження означеної інфекції серед населення та проведення заходів на державному рівні щодо удосконалення діагностики, лікування та проведення превентивних заходів, у т.ч. і вакцинації населення. За офіційними даними засобів масової інформації у деяких регіонах заклади охорони здоров'я працюють з перевантаженням і потребують допомоги, у цих випадках до виконання завдань за призначенням завжди готовий Мобільний госпіталь ДСНС України з відповідними фахівцями ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» та ДСМК.

На виконання доручення Уряду Державною Службою України з надзвичайних ситуацій та особовим складом ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» розгорнуто мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на території Богородчанської центральної районної лікарні (Рис. 1).

Госпіталь складається з 30 наметів, з яких 24 це госпітальна база і розраховані на 120 ліжок.

У госпіталі функціонують: приймальне відділення, блок інтенсивної терапії, палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я (Рис. 2).

На місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Госпіталь повністю був готовий для прийому хворих на COVID — 19 вже 22 лютого 2021 року і прийняв 18 хворих, які були проліковані до повного одужан-

ня. Станом на 1 квітня ц.р. госпіталь приступив до згортання своїх підрозділів та перебазування для подальшої роботи в Хмельницькій області.

Висновки

Мобільний госпіталь відповідає вимогам сьогодення та світових стандартів, рівню розвитку нашого суспільства та перспективам інтеграції нашої країни в ЄС, що доказується багаторазовим його застосуванням в процесі ліквідації медико-соціальних наслідків НС в нашій державі та в країнах далекого зарубіжжя.

Досвід використання мобільного госпіталю за призначенням свідчить про те, що за ступенем готовності до виконання завдань за призначенням, показниками укомплектованості високопідготовленими фахівцями і забезпеченості медичною апаратурою та виробами медичного призначення для надання кваліфікованої та окремих видів спеціалізованої медичної допомоги постраждалим і хворим з наступним лікуванням тимчасово нетранспортабельних, підготовки до медичної евакуації постраждалих, мобільний госпіталь має всебічно збалансований потенціал спроможний забезпечити суттєве поліпшення показників якості та доступності екстреної медичної допомоги усім громадянам, хто її потребує при НС.

Аналіз досвіду використання можливостей мобільного госпіталю в процесі ліквідації наслідків пандемії коронавірусної інфекції в нашій державі свідчить про те, що тільки за умови забезпечення його підрозділів кисневою апаратурою забезпечує доцільність його застосування.

Водночас в умовах ведення гібридної війни за рахунок удосконалення механізмів військово-цивільного співробітництва в єдиній державній системі цивільного захисту суттєвого впливу на національну безпеку та оборону України

набуває готовність госпіталю до виконання завдань за призначенням і в НС воєнного характеру.

Реалізація заходів спрямованих на оптимізацію організаційно-штатної структури мобільного госпіталю, поліпшення охоплення навчанням всіх категорій населення із надання домедичної допомоги та підвищення рівня професіоналізму медичного персоналу забезпечить зменшення показників смертності при наданні екстреної медичної допомоги в НС.

Література

1. Конституція України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141). Із змінами, внесеними. Законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII.
2. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI.
3. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 5 липня 2012 року № 5081-V.
4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII.
5. Спільний наказ від 20.12.2002 р. № 237/478, «Про затвердження Положення про мобільний госпіталь, який належить до сфери управління МНС України» (далі Положення) зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2003 р. за № 68/7389).
6. Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 232/264 (z1094-04) від 25.05.2004 р..
7. Наказ МОЗ України від 05.06.2019 № 1269 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги».
8. Спільний наказ МВС та МОЗ України від 03.04.2018 р. № 275/600 та зареєстровано в Мініюсті 19.04.2018 р. за № 479/3931 «Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України у разі виникнення надзвичайних ситу-

- ацій».
9. Спільний наказ МВС та МОЗ України МВС та МОЗ України від 16.08.2018 р. № 677/1503 «Про затвердження Порядку спільних дій сил цивільного захисту та закладів охорони здоров'я під час здійснення аеромедичної евакуації повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій», та зареєстровано в Мінюсті 30.10.2018 р. за № 12321/32681.
 10. Печиборщ В.П., Волянський П.Б., Якимець В.М., Вороненко В.В., Хижняк М.І./ Медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях в єдиній державній системі цивільного захисту./ Керівництво, «Видавництво Людмила» Київ-2019. 693 с.
 11. Печиборщ В.П., Волянський П.Б., Якимець В.М., Вороненко В.В., Хижняк М.І., Перехрестенко О.В., Риженко С.А., Галаченко О.О./ Оптимізація діяльності державної служби медицини катастроф./ Керівництво I-II томи, СПД Чалчинська Н.В. Київ-2019. 766.
 12. Національний класифікатор надзвичайних ситуацій «Класифікатор НС» ДК 019: 2010.

References

1. The Constitution of Ukraine. (Vedomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 1996, N 30, p. 141). With changes made. Laws of Ukraine of December 8, 2004 ! 2222-IV, of February 1, 2011 ! 2952-VI, of September 19, 2013 ! 586-VII.
2. Code of Civil Protection of Ukraine of October 2, 2012 № 5403-VI.
3. Law of Ukraine "On Emergency Medical Care" of July 5, 2012 № 5081-V.
4. Law of Ukraine "Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care" of November 19, 1992 № 2801-XII.
5. Joint Order of 20.12.2002 2V4 237/478, "On Approval of the Regulations on a Mobile Hospital Belonging to the Sphere of the Ministry of Emergencies of Ukraine" (hereinafter the Regulations) registered with the Ministry of Justice of Ukraine on January 29, 2003 under ! 68/7389).
6. Order of the Ministry of Emergencies and Protection of the Population from the Consequences of the Chernobyl Accident ! 232/264 (z1094-04) dated 25.05.2004.
7. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 05.06.2019 ! 1269 "On approval and implementation of medical and technological documents for standardization of emergency medical care".
8. Joint Order of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Health of Ukraine dated 03.04.2018 ! 275/600 and registered in the Ministry of Justice on 19.04.2018 under ! 479/3931 "On approval of the Instruction on the organization of interaction between the State Emergency Service of Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine in case of emergencies".
9. Joint Order of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Health of Ukraine dated 03.04.2018 ! 275/600 and registered in the Ministry of Justice on 19.04.2018 under ! 479/3931 "On approval of the Instruction on the organization of interaction between the State Emergency Service of Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine in case of emergencies".
10. Pechyborsch V.P., Volyansky P.B., Yakymets V.M., Voronenko V.V., Khyzhnyak M.I. / Medical protection of the population in emergencies in a single state system of civil protection./Management, "Publishing Lyudmila "Kiev-2019. 693 s.
11. Pechiborshch V.P., Volyansky P.B., Yakimets V/M., Voronenko V.V., Khyzhnyak M.I., Perekhrestenko O.V., Ryzhenko S.A., Galachenko O.O. / Optimization of the activity of the state service of catastrophe medicine./ Manual of I-II volumes, SPD Chalchynska NV Kiev-2019. 766 s.
12. National Emergency Classifier "Emergency Classifier" SC 019: 2010.

*Впервые поступила в редакцию 13.04.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.214+618.36]-091:616.155.194

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110629>

**ГІСТОХІМІЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ
МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ ТА ОБМЕЖЕНОГО ПРОТЕОЛІЗУ В
ЕНДОТЕЛІЇ СУДИН МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ
ЗАЛІЗОДЕФІЦІТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ**

Тюленєва О.А.

*Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна,
tuleneva@bsmu.edu.ua*

**ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ
ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ И
ОГРАНИЧЕННОГО ПРОТЕОЛИЗА В ЭНДОТЕЛИИ СОСУДОВ
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ**

Тюленева Е.А.

*Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы,
Украина, tuleneva@bsmu.edu.ua*

**HISTOCHEMICAL EVALUATION OF THE PROCESSES OF
PROTEIN OXIDATIVE MODIFICATION AND LIMITED
PROTEOLYSIS IN ENDOTHELIOCYTES OF BLOOD VESSELS OF
THE UTERO-PLACENTAL BED DURING IRON-DEFICIENCY
ANEMIA IN PREGNANCY**

Tiulienieva O.A.

Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine, tuleneva@bsmu.edu.ua

81

References/Резюме

The research aimed to establish histochemical features of proteins oxidative modification and limited proteolysis in endotheliocytes of the uterine-placental area vessels depending on the degree of iron deficiency anemia in pregnant women.

By histochemical methods of Mikel Calvo, using reactions with bromophenol blue on "acidic" and "basic" proteins, and the method of A.Yasuma and T.Ichikawa, ninhydrin-Schiff reaction to free amino groups of proteins to assess the degree of limited proteolysis, in combination with computer microspectrophotometry and microdensitometry, quantitative characteristics of oxidative modification of proteins and limited proteolysis in endotheliocytes of uterine-placental vessels in iron deficiency anemia of pregnant women were established. 74 biopsies of the observed uterine-placental area in physiological pregnancy and gestation based on iron deficiency anemia of I, II and III degrees of severity were investigated.

Results of the research. In physiological pregnancy, the intensity of oxidative modification of proteins and limited proteolysis is the lowest in endotheliocytes of the spiral arteries and the highest - in the endothelium of the vessels of the microcirculatory tract of the uterine-placental area. In gestations based on iron deficiency anemia, a

significant intensification of proteins oxidative modification and limited proteolysis in the endothelium of all types of vessels of the uterine-placental area correlates with the severity of anemia. Iron deficiency anemia significantly affects the modification of proteins in the endothelial cells of the vessels of the microcirculatory tract of the placental bed.

Conclusion. Intensification of proteins oxidative modification and limited proteolysis in endotheliocytes of different type vessels of the uterine-placental area formed by iron deficiency and hypoxia can be considered as a significant factor of endothelial dysfunction and a predictor of hemodynamic disorders of the placental bed with disrupted perfusion of intervillous space.

Keywords: *oxidative protein modification, limited proteolysis, utero-placental bed, iron deficiency anemia in pregnancy, endothelial cells.*

Целью исследования было установление гистохимических особенностей процессов окислительной модификации белков и ограниченного протеолиза в эндотелиоцитах сосудов маточно-плацентарной области в зависимости от степени железодефицитной анемии беременных.

Гистохимическими методами с помощью реакции с бромфеноловым синим на «кислые» и «основные» белки по Mikel Calvo и нингидриновая-шифовской реакции на свободные аминокгруппы белков методом A.Yasuma и T.Ichikava для оценки степени ограниченного протеолиза, в сочетании с компьютерной микроспектрофотометрией и микроденситометрией, были установлены количественные характеристики окислительной модификации белков и ограниченного протеолиза в эндотелиоцитах сосудов маточно-плацентарной области при железодефицитной анемии беременных. Исследовано 74 биоптата маточно-плацентарной области наблюдений физиологической беременности и гестации на фоне железодефицитной анемии I, II и III степеней тяжести.

Результаты исследования. При физиологическом течении беременности интенсивность окислительной модификации белков и ограниченного протеолиза ниже в эндотелиоцитах спиральных артерий, существенно выше – в эндотелии сосудов микроциркуляторного русла маточно-плацентарной области. В случаях гестации на фоне железодефицитной анемии интенсификация процессов окислительной модификации белков и ограниченного протеолиза в эндотелии всех типов сосудов маточно-плацентарной области коррелирует со степенью тяжести анемии. Железодефицитная анемия существенно влияет на модификацию белков в эндотелиоцитах сосудов микроциркуляторного русла плацентарного ложа матки.

Вывод. Интенсификация процессов окислительной модификации белков и ограниченного протеолиза в эндотелиоцитах различных типов сосудов маточно-плацентарной области, обусловленная железодефицитом и гипоксией, может быть расценена как существенный фактор эндотелиальной дисфункции и предиктор гемодинамических расстройств в плацентарном ложе матки с нарушением перфузии интервиллезного пространства.

Ключевые слова: *окислительная модификация белков, ограниченный протеолиз, трофобласт, маточно-плацентарная область, железодефицитная анемия беременных, эндотелиоциты.*

Метою дослідження було встановлення гістохімічних особливостей процесів окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу в ендотеліоцитах судин

матково-плацентарної ділянки залежно від ступеня залізодефіцитної анемії вагітних.

Гістохімічними методами за допомогою реакції з бромфеноловим синім на «кислі» та «основні» білки за Mikel Calvo та нінгідринно-шифовської реакції на вільні аміногрупи білків за методом A Yasuma та T. Ichikawa для оцінки ступеня обмеженого протеолізу, у поєднанні з комп'ютерною мікроспектрофотометрією та мікроденситометрією, були встановлені кількісні характеристики окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу в ендотеліоцитах судин матково-плацентарної ділянки при залізодефіцитній анемії вагітних. Досліджено 74 біоптати матково-плацентарної ділянки спостережень фізіологічної вагітності та гестації на фоні залізодефіцитної анемії I, II та III ступенів тяжкості.

Результати дослідження. При фізіологічному перебігу вагітності інтенсивність окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу є найнижчою в ендотеліоцитах спіральних артерій, найвищою – в ендотелії судин мікроциркуляторного русла матково-плацентарної ділянки. У випадках гестації на фоні залізодефіцитної анемії суттєва інтенсифікація процесів окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу в ендотелії всіх типів судин матково-плацентарної ділянки корелює зі ступенем тяжкості анемії. Залізодефіцитна анемія суттєво впливає на модифікацію білків в ендотеліоцитах судин мікроциркуляторного русла плацентарного ложа матки.

Висновок. Інтенсифікація процесів окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу в ендотеліоцитах різних типів судин матково-плацентарної ділянки, обумовлена залізодефіцитом та гіпоксією, може бути розцінена як суттєвий фактор ендотеліальної дисфункції та предиктор гемодинамічних розладів у плацентарному ложі матки з порушенням перфузії інтервільозного простору.

Ключові слова: окиснювальна модифікація білків, обмежений протеоліз трофобласт, матково-плацентарна ділянка, залізодефіцитна анемія вагітних, ендотеліоцити.

Вступ

Під час вагітності в місці прикріплення плідного яйця до матки формується матково-плацентарна ділянка (МПД). Особлива увага плацентологів прикута до кровоносних судин (особливо артерій) матково-плацентарної ділянки, оскільки їх патологія може зумовити різні варіанти недостатності посліду [1].

У попередніх дослідженнях нами встановлено, що при гестації на фоні залізодефіцитної анемії вагітних (ЗДАВ), залежно від її ступеня, матково-плацентарна ділянка морфологічно має ознаки гестаційної незрілості [2, 5]; виявлено зростання імуноекспресії віментину та фактору von Willebrand як маркерів посилення ангиогенезу, васкулогенезу, інтенсифікації ендотеліальної дисфункції і процесів тромбоутворення диференцій-

овано у різних типах кровоносних судин плацентарного ложа матки [3, 4].

На сьогодні інтенсивно досліджуються процеси окиснювальної модифікації білків (ОМБ) та обмеженого протеолізу (ОП) в тканинах, ставши новим напрямком досліджень при різних патологічних станах фетоплацентарного комплексу, однак такий аспект вільнорадикальних процесів в ендотелії диференційовано різних типів судин матково-плацентарної ділянки на фоні ЗДАВ досі не вивчався.

Сутність ОМБ полягає у тому, що окиснення аміногруп білків призводить до зміни співвідношення між аміно- та карбоксильними групами у них. Це співвідношення можна оцінити за допомогою гістохімічної методики на «кислі»

та «основні» білки з бромфеноловим синім за Mikel Calvo, при якій білки забарвлюються в різні кольори, залежно від їхніх властивостей за співвідношенням цих сполук: при переважанні аміногруп білки фарбуються в синій колір, а при явному переважанні карбоксильних груп – у червоний. Візуальна та кількісна оцінка ступеня ОМБ здійснюється мікроспектрофотометричним методом на цифрових зображеннях гістологічних зрізів, пофарбованих бромфеноловим синім за Mikel Calvo [6, 7]. Цікавість до досліджень обмеженого протеолізу в аспекті ОМБ спричинена тим, що інтенсифікація окиснювальної модифікації білків повинна збільшувати протеоліз, у т.ч. обмежений [7]. Кількісна оцінка ступеня ОП із застосуванням нінгідринно-шифовської реакції на вільні аміногрупи білків за методом A.Yasuma та T.Ichikava дає можливість ідентифікувати специфічне гістохімічне забарвлення в фібриноїді, децидуальних клітинах, ендотеліоцитах, а також в деяких структурах хоріальних ворсинок плаценти [7].

Мета роботи

Гістохімічними методами у поєднанні з комп'ютерною мікроспектрофотометрією та мікроденситометрією встановити кількісні характеристики окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу в ендотеліоцитах кровоносних судин матково-плацентарної ділянки залежно від ступеня залізодефіцитної анемії вагітних.

Матеріал та методи дослідження

Морфологічні дослідження проводилися упродовж 2015-2020 років на кафедрі патологічної анатомії Буковинського державного медичного університету (м.Чернівці, Україна). Біоматеріал для дослідження отримували під час операції кесарського розтину на підставі інформованої добровільної згоди вагітної жінки на забір посліду та

матково-плацентарної ділянки. Дослідження проведено з дотриманням основних біоетичних положень Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2008 рр.), а також наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

Результати та їх обговорення

ЗДАВ є хронічною патологією, тому у дослідження бралися тільки випадки повного клінічного розвитку хвороби. Критерієм ступеня тяжкості ЗДАВ за матеріалами медичної документації була концентрація гемоглобіну в крові вагітної: I ступінь ЗДАВ відповідав зниженню концентрації гемоглобіну до 100-91 г/л, II ступінь – 90-71 г/л, III ступінь – нижче 71 г/л. У всіх спостереженнях анемія була гіпохромною. Досліджено 74 біоптати МПД спостережень фізіологічної вагітності та гестації на фоні ЗДАВ I, II та III ступенів тяжкості. Термін пологів 37-40 тижнів. Кількість спостережень у конкретних групах дослідження надана у таблицях 1 і 2.

Матеріал фіксували у 10% водному нейтральному розчині формаліну 24-48 годин, проводили етанолову дегідратацію та заливку в парафін за стандартною процедурою. На серійних гістологічних зрізах товщиною 5 мкм виконували: 1) гістохімічну реакцію з бромфеноловим синім на «кислі» та «основні» білки за Mikel Calvo, дотримуючись усіх процедур стандартизації; 2) гістохімічну методiku за допомогою нінгідринно-шифовської реакції на вільні аміногрупи білків за методом A.Yasuma та T.Ichikava для оцінки ступеня обмеженого протеолізу, оскільки цією методикою виявляються лише вільні групи білків.

Отримували цифрові копії зображення за допомогою мікроскопа Delta

Optical Evolution 100 (планахроматичні об'єктиви) та цифрової камери Olympus SP-550UZ. У середовищі комп'ютерної програми ImageJ (1.48, W. Rasband, National Institutes of Health, USA) у системі оцінки кольору RGB визначали коефіцієнт R/B за алгоритмом [7]. Коефіцієнт R/B, як показник співвідношення між аміно- та карбоксильними групами в білках конкретної локалізації, був мірою ОМБ. Кількісною мірою обмеженого протеолізу служила величина оптичної густини (від 0 – відсутність забарвлення, абсолютна прозорість, до 1 – максимальне забарвлення, абсолютна непрозорість), яку вимірювали у відносних одиницях оптичної густини (в.од.опт.густини) на цифрових копіях монохромного зображення шляхом комп'ютерної мікроденситометрії за допомогою комп'ютерної програми ImageJ (версія 1.48v, вільна ліцензія, W.Rasband, NationalInstitute of Health, USA, 2015).

Для кожного показника обраховували середню арифметичну та її похибку, розбіжності у середніх тенденціях перевіряли за допомогою непарного критерію Стьюдента після позитивної перевірки вибірки на нормальність розподілу в ній за критерієм Shapiro-Wilk (комп'ютерна програма PAST 4.05, вільна ліцензія, O.Hammer, 2021) [8].

Результати дослідження та їх обговорення. Цікавість до окиснювальної модифікації білків і обмеженого протеолізу при ЗДАВ пов'язана із тим, що зал-

ізодефіцитний стан спричиняє суттєву модифікацію білків у різних структурах матково-плацентарного комплексу, при цьому не завжди вдається передбачити ефекти, які можуть розвиватися [6].

Отримані усереднені показники коефіцієнту R/B в ендотелії судин матково-плацентарної ділянки при фізіологічній вагітності та при ЗДАВ подані у табл. 1.

З наведених даних видно, що при фізіологічній вагітності коефіцієнт R/B в ендотелії судин МПД в середньому є суттєво вищим за одиницю. При цьому, якщо в ендотеліоцитах спіральних артерій цей показник становить $1,02 \pm 0,018$, венозних судин – $1,14 \pm 0,016$, то в ендотелії судин мікроциркуляторного русла – $1,24 \pm 0,013$. Таким чином, співвідношення між «кислими» та «основними» білками навіть в нормі характеризується переважанням «кислих» білків в ендотеліальних клітинах всіх судин МПД, і є особливо вираженим в судинах мікроциркуляторного русла.

При ЗДАВ залежно від її ступеня коефіцієнт R/B в ендотелії всіх типів судин МПД різко зростає порівняно з фізіологічною вагітністю, що слід визначити як інтенсифікацію ОМБ в ендотеліальних клітинах спіральних артерій, вен та мікроциркуляторного русла плацентарного ложа матки в умовах гіпоксії та залізодефіциту: при ЗДАВ III ступеня відмічається 2-2,5 кратне переважання «кислих» білків в судинах всіх типів МПД.

Співвідношення «кислих» та «основних» білків за Mikel Calvo при гістохімічному дослідженні судин матково-плацентарної ділянки проілюстровані на рис. 1.

З представле-

Таблиця 1
 Коефіцієнт R/B при гістохімічному забарвленні на «кислі» та «основні» білки за Mikel Calvo в ендотелії судин матково-плацентарної ділянки (M±m)

Коефіцієнт R/B при гістохімічному забарвленні на кислі та основні білки за Mikel Calvo	Фізіологічна вагітність (n=20)	Основні групи		
		ЗДАВ I ст (n=20)	ЗДАВ II ст (n=18)	ЗДАВ III ст (n=16)
Спіральні артерії	$1,02 \pm 0,018$	$1,34 \pm 0,01$	$1,87 \pm 0,02$	$2,54 \pm 0,016$
Венозні судини	$1,14 \pm 0,016$	$1,46 \pm 0,01$	$1,91 \pm 0,02$	$2,61 \pm 0,014$
Судини мікроциркуляторного русла	$1,24 \pm 0,013$	$1,51 \pm 0,01$	$1,97 \pm 0,02$	$2,68 \pm 0,017$

Рис.1. Матково-плацентарна ділянка у 39 – 40 тижнів гестації:
 1 – спостереження фізіологічної вагітності,
 2 – спостереження вагітності на фоні ЗДАВ.
 Забарвлення на «кислі» та «основні» білки бромфеноловим синім за Mickel Calvo. Об.40^x, Ок.10^x

них у таблиці 2 даних видно, що відповідно до оптичної густини забарвлення на вільні аміногрупи білків за методом A.Yasuma та T.Ichikava, рівень обмеженого протеолізу в цитоплазмі ендотеліоцитів судин МПД при фізіологічній вагітності в середньому є суттєво нижчим в спіральних артеріях ($0,116 \pm 0,0012$ в.о.опт.густини) порівняно з венозними судинами ($0,122 \pm 0,0012$ в.о.опт.густини) та судинами мікроциркуляторного русла ($0,136 \pm 0,0014$ в.о.опт.густини).

У групах дослідження гестації на фоні анемії відмічено 2-3 кратне зростання показників рівня обмеженого протеолізу в цитоплазмі ендотелію судин МПД при ЗДАВ II і III ступенів відповідно зі збереженням особливостей розподілу оптичної густини забарвлення по типам судин: суттєво переважає ОП в мікроциркуляторному руслі порівняно з венами та спіральними артеріями МПД.

Зображення гістохімічного забарвлення на вільні аміногрупи білків за A.Yasuma та T.Ichikava в судинах матково-плацентарної ділянки проілюстровані на рис. 2.

Таким чином, описану у цьому дослідженні інтенсифікацію процесів окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу в ендотеліоцитах судин різних типів матково-плацентарної ділянки, обумовлену залізодефіцитом та гіпоксією, можна розцінювати як суттєвий фактор ендотеліальної дисфункції та предиктор гемодинамічних

Таблиця 2

Оптична густина гістохімічного забарвлення на вільні аміногрупи білків за (M ± m)

Оптична густина гістохімічного забарвлення на вільні аміногрупи білків за A.Yasuma та T.Ichikava (в.о.опт.густини)	Фізіологічна вагітність (n = 20)	Основні групи		
		ЗДАВ I ст (n = 20)	ЗДАВ II ст (n = 18)	ЗДАВ III ст (n = 16)
Спіральні артерії	$0,116 \pm 0,0012$	$0,196 \pm 0,002$	$0,207 \pm 0,002$	$0,306 \pm 0,002$
Венозні судини	$0,122 \pm 0,0012$	$0,207 \pm 0,002$	$0,219 \pm 0,002$	$0,328 \pm 0,001$
Судини мікроциркуляторного русла	$0,136 \pm 0,0014$	$0,217 \pm 0,001$	$0,229 \pm 0,001$	$0,336 \pm 0,002$

Рис.2. Матково-плацентарна ділянка у 39 – 40 тижнів гестації: 1 – спостереження фізіологічної; 2 – спостереження вагітності на фоні ЗДАВ. Нінгідриново-шифовська гістохімічна реакція на вільні аміногрупи білків за А.Yasuma та Т.Ichikava, Об.40^x, Ок.10^x

розладів у плацентарному ложі матки з порушенням перфузії інтервільозного простору.

Висновки

1. При фізіологічному перебігу вагітності інтенсивність окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу найнижчою є в ендотеліюцитах спіральних артерій, найвищою – в ендотелії судин мікроциркуляторного русла матково-плацентарної ділянки.

2. У випадках гестації на фоні залізодефіцитної анемії інтенсифікація процесів окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу в ендотелії всіх типів судин матково-плацентарної ділянки корелює зі ступенем тяжкості анемії. Залізодефіцитна анемія суттєво впливає на модифікацію білків в ендотеліюцитах судин мікроциркуляторного русла плацентарного ложа матки.

Перспективи подальших досліджень полягають в оцінці інтенсифікації процесів окиснювальної модифікації білків та обмеженого протеолізу в ендотелії судин матково-плацентарної ділянки та міометрію в аспекті морфогенезу

матково-плацентарної форми хронічної недостатності посліду при залізодефіцитній анемії вагітних.

Література

1. Burton GJ, Fowden AL. The placenta: a multifaceted, transient organ. *Philos Trans R Soc Lond Ser B Biol Sci.* 2015; 370(1663): 20140066. doi: 10.1098/rstb.2014.0066
2. Pijnenborg R, Brosens I, Romero R. *Placental Bed Disorders.* Cambridge: Cambridge University Press; 2010. 301 p.
3. Figueiredo ACMG, Gomes-Filho IS, Silva RB, Pereira PPS, Mata FAFD, Lyrio AO, et al. Maternal Anemia and Low Birth Weight: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients.* 2018; 10(5): 601. doi: 10.3390/nu10050601
4. Gaillard R, Eilers PH, Yassine S, Hofman A, Steegers EA, Jaddoe VW. Risk factors and consequences of maternal anaemia and elevated haemoglobin levels during pregnancy: a population-based prospective cohort study. *Paediatr Perinat Epidemiol.* 2014; 28(3): 213-226. doi: 10.1111/ppe.12112.
5. Mendes S, Timyteo-Ferreira T, Soares AI, Rodrigues AR, Silva AMN, Silveira S, et al. Age-related oxidative modifications to uterine albumin impair extravillous trophoblast cells function. *Free Radical Biology and Medicine.* 2020; 20(152): 313-322. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.03.020

6. Тюленева ОА, Давиденко ІС Морфологічна оцінка гестаційних перебудов судинного русла матково-плацентарної ділянки при залізодефіцитній анемії вагітних в аспекті хронічної недостатності посліду. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2019.4 (18):47-53.
7. Іліка ВВ Кількісні характеристики обмеженого протеолізу в ендотеліоцитах кровеносних судин плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018;5(14): 36-40.
8. Hammer O. PAST: Paleontological Statistics, Version 4.05. Reference manual. Oslo: Natural History Museum University of Oslo; 2021. 284 p.
5. Tiulienieva OA, Davydenko IS. Morfolohichna otsinka hestatsiynnykh perebudov sudynnoho rusla matkovo-platsentarnoyi dilyanky pry zalizodefitsytniy anemiyi vahitnykh v aspekti khronichnoyi nedostatnosti poslidu [Morphological evaluation of gestational changes of the vascular bed of the uterine-placental area in iron deficiency anemia in pregnant women in terms of chronic insufficiency of manure]. Klinichna anatomiya ta operativna khirurgiya. 2019.4 (18):47-53. [Ukrainian]
6. Mendes S, Timyteo-Ferreira T, Soares AI, Rodrigues AR, Silva AMN, Silveira S, et al. Age-related oxidative modifications to uterine albumin impair extravillous trophoblast cells function. Free Radical Biology and Medicine. 2020; 20(152): 313-322. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.03.020
7. Іліка ВВ. Кількісні характеристики обмеженого протеолізу в ендотеліоцитах кровеносних судин плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних [Chemiluminescent Studying of Nitro-Peroxides in Placental Structures in Chorionamnionitis and Basal Deciduitis in Pregnant Women with Iron Deficiency Anemia]. Ukrayinskyy zhurnal medytsyny, biolohiyi ta sportu. 2018; 5(14): 36-40. [Ukrainian] doi: 10.26693/jmbs03.05.036
8. Hammer O. PAST: Paleontological Statistics, Version 4.05. Reference manual. Oslo: Natural History Museum University of Oslo; 2021. 284 p.

References

1. Burton GJ, Fowden AL. The placenta: a multifaceted, transient organ. Philos Trans R Soc Lond Ser B Biol Sci. 2015; 370(1663): 20140066. doi: 10.1098/rstb.2014.0066
2. Pijnenborg R, Brosens I, Romero R. Placental Bed Disorders. Cambridge: Cambridge University Press; 2010. 301 p.
3. Figueiredo ACMG, Gomes-Filho IS, Silva RB, Pereira PPS, Mata FAFD, Lyrio AO, et al. Maternal Anemia and Low Birth Weight: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2018; 10(5): 601. doi: 10.3390/nu10050601
4. Gaillard R, Eilers PH, Yassine S, Hofman A, Steegers EA, Jaddoe VW. Risk factors and consequences of maternal anaemia and elevated haemoglobin levels during pregnancy: a population-based prospective cohort study. Paediatr Perinat Epidemiol.

*Впервые поступила в редакцию 04.05.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-001.21(07).

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110689>

УЧАСТИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЖИВЛЕНИЯ ОЖГОВЫХ РАН

¹Чулак О. Л., ²Гоженко А. И., ¹Козыренко Н. А.

¹Международный гуманитарный университет, Одесса

²Украинский НИИ медицины транспорта МОЗ Украины, Одесса

УЧАСТЬ МЕТАБОЛІЧНИХ РЕАКЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАГОЄННЯ ОПІКОВИХ РАН

¹Чулак О. Л., ²Гоженко А. І., ¹Козиренко Н. А.

¹Международний гуманітарний університет, Одеса

²Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

THE ROLE OF METABOLIC REACTIONS IN THE FORMATION OF STRUCTURAL FEATURES OF THE HEALING OF BURN WOUNDS

¹Chulak O.L., ²Gozhenko A.I., ¹Kozyrenko N.A.

¹International Humanitarian University, Odessa

²Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine,
Odessa

Summary/Резюме

The authors conducted a comprehensive study of the state of 51 white Wistar rats of autobred breeding in the dynamics of healing of thermal (burn) injury.

The research results showed that already in the initial period of healing of a burn injury, there are systemic changes in metabolism in the form of a violation of energy-dependent transmembrane transport, activation of lipid peroxidation and its imbalance with the activity of antioxidant protection. The intensity of protein metabolism also changes. In parallel with metabolic changes in the area of a thermal wound, the content of coarse fibrous fibers increases, the nature of the interstitial substance changes, the shape of the papillae of the skin itself, the migration of basal cells becomes low-intensity. The authors believe that these changes can be the basis for the formation of complications of the wound process in the form of the formation of a keloid scar.

Key words: burn injury, metabolic reactions, tissue transformation.

Автори провели комплексне дослідження стану 51 білої крыси лінії Вистар аутобредного розведення в динаміці заживлення термічної (ожогової) травми.

Результати досліджень показали, що уже в початковому періоді заживлення ожогової травми має місце системні зміни метаболізму в формі порушення енергозалежного трансмембранного транспорту, активації перекисного окислення ліпідів і його дисбаланс з активністю антиоксидантної захисти. Змінюється

также интенсивность белкового обмена. Параллельно с метаболическими изменениями в области термической раны увеличивается содержания грубых фиброзных волокон, меняется характер межклеточного вещества, форма сосочков собственно кожи, миграция базалиоцитов становится малоинтенсивной. Авторы полагают, что эти изменения могут быть основой для формирования осложнения раневого процесса в виде формирования келоидного рубца.

Ключевые слова: ожоговая травма, метаболические реакции, трансформация тканей.

Авторы провели комплексне дослідження стану 51 білого щура лінії Вістар аутобредного розведення в динаміці загоєння термічної (опікової) травми.

Результати досліджень показали, що вже в початковому періоді загоєння опікової травми мають місце системні зміни метаболізму у вигляді порушення енергозалежного трансмембранного транспорту, активації перекісного окислення ліпідів і його дисбаланс з активністю антиоксидантного захисту. Змінюється також інтенсивність білкового обміну. Паралельно з метаболічними змінами в області термічної рани збільшується зміст грубих фіброзних волокон, змінюється характер проміжної речовини, форма сосочків шкіри, міграція базаліоцитів стає малоінтенсивною. Автори вважають, що ці зміни можуть бути основою для формування ускладнення раневого процесу у вигляді формування келоїдних рубців.

Ключові слова: опікова травма, метаболічні реакції, трансформація тканин.

Введение

Общепринятое, на сегодня, определение травмы: травма это нарушение целостности и функционального состояния тканей и органов человека или животного, обусловленное действием повреждающего фактора [1]. При этом в тканях и органах возникает комплекс структурно-функциональных нарушений паренхимы кровеносных и лимфатических структур и нервных окончаний [2].

Особое место среди травм занимают термические ожоги, т.е. травмы, возникающие под влиянием носителя высокой температуры и характеризующиеся коагуляционным некрозом тканей [3]. Особенностью термических поражений является потеря большого количества плазмы через раневую поверхность; развитие серозно-фибринозного или гнойного воспаления; повреждений нервных окончаний [4] и развитие шока. Согласно данным Спиридоновой Т.Г. [2] ожоговая травма наиболее тяжёлая из всех видов травматизма, т.к. вызывает многочисленные и длительные пораже-

ния гомеостаза, что приводит к дисфункции органов и систем на фоне существенных перестроек метаболических процессов.

Однако в доступной литературе больше внимания уделяется процессам в области термической травмы и их влиянию на гомеостаз. Работы, освещающие влияние процессов на течение репарации в области отёка достаточно разрознены и немногочисленны. Исходя из вышесказанного, **целью** работы была оценка влияние перестроек с энергообменом на течение репаративных процессов в зоне термического ожога.

Материалы и методы исследования

Материалом настоящего исследования послужили данные полученные при исследовании 51 белой крысы линии Вистар аутобредного разведения. Содержание животных и работа с ними осуществлялась в соответствии с требованиями Директивы 2010\63\EU Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2010 г. по защите животных,

используемых для научных целей и Приказа Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Украины №249 от 1.03.2012.

В соответствии с задачами работы, животные были ранжированы на 2 группы. 1 группа-15 интактных животных служивших контролем. 2 группа- 36 животных, которым создавали термическую травму боковой поверхности тела.

Травму наносили под эфирным наркозом прикладыванием к выбритой боковой поверхности туловища разогретую до 250 градусов по Цельсию монету достоинством 25 копеек.

Животных выводили из опыта на 3, 7, 10 сутки после нанесения ожоговой травмы декапитацией под лёгким эфирным наркозом. У животных забирали 5 мл крови для проведения биохимических исследований и участок ожоговой травмы с периферической зоной для гистологических исследований.

Биохимические показатели, которые определяли в крови относились к энергозависимым процессам, содержание МДА и активность каталазы в плазме крови; активность Са, z /Mg, z -АТФ-азы; Naz /Kz -АТФ-азы; содержание общего белка в крови, а также мочевины и креатинина. Проведение реакций биохимических исследований использовали методами Пособия по методам исследования [5]. Кусочки кожи из зоны ожоговой травмы фиксировали 48 часов в 4 % растворе параформальдегида. Затем проводили через спирты повышенной концентрации и заливали в целлоидин по общепринятой методике. С полученных блоков исследовали получение препараты под световым микро-

скопом.

Полученные данные подвергали стандартной статической обработке и сводили в таблицы.

Результаты исследований и их обсуждение

Проведённые исследования показали, что развитие термической травмы с самого начала сопровождается изменениями энергозависимых метаболических процессов. Результаты исследования биохимических показателей приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1 содержание малонового диальдегида (МДА) — конечного продукта перекисного окисления, в начале процесса заживления увеличивается почти вдвое, в дальнейшем имеет стойкая тенденция к уменьшению количества этого соединения, но оно всё равно существенно превышает норму. Одним из продуктов перекисного окисления являются свободные радикалы кислорода, обладающие существенным мембраноповреждающим действием. Следовательно, в процессе заживления ожоговой раны присутствует высокая вероятность повреждения клеточных мембран. Противодействие продуктом перекисного окисления осуществляют компоненты антиоксидантной защиты, одной из них является каталаза. Однако согласно данным таблицы её активность

Таблица 1

Изменения фибринолитической активности у крыс с ожогом и при его коррекции маслом амаранта, % от стандарта набора реактивов

Группа / Показатель	Фибринолитическая активность %	Плазминоген %	Плазмин %
3 сутки	188,0±16	69,3±6,0	103,39±9,0
7 сутки	125,34±12	79,3±12,0	82,1±10,
10 сутки	115,6±6,0	86,9±10,0	70,9±8,5
3 сутки	77,27±7,4	17,92±1,6	39,1±4,2
7 сутки	74,54±8,3	16,78±0,89	24,49±1,1
10 сутки	87,1±6,0	56,15±1,9	57,73±4,0
Контроль	100%	100%	100%

на протяжении всего наблюдения была на 30-40 %, ниже нормы, т.е. защита от разрушительного действия свободных радикалов ослаблена. В целом можно утверждать, что разрушение клеточных мембран — существенный механизм повреждений тканей при ожоговой травме. Косвенным повреждением усиления катаболической активности при развитии ожоговой травмы является повышение содержания мочевины (продукт распада азотистых соединений) на всех этапах эксперимента. При этом следует отметить, что распад не был связан с мышечной тканью. Поскольку показатель сохранности мышечной ткани — количество креатинина согласно таблице 1, в течение эксперимента сохранилось на уровне контроля.

Одновременно с активацией ПОЛ наблюдается снижение активности АТФ-аз, это позволяет полагать, что ожоговая травма и связанный с ней шок нарушают нормальное течение процессов энергообразования, что приводит к активации альтернативных путей энергообеспечения, одним из которых является ПОЛ. Однако снижение активности Саz , /Mgz , и Naz /Kz -АТФ-аз свидетельствует об ослаблении энергозависимого трансмембранного транспорта, что негативно скажется на течении внутриклеточных метаболических процессов, в частности на активность белок синтезирующих процессов. Подтверждением этого является существенное снижение содержание белка в крови на 3 сутки наблюдений. В дальнейшем содержание белка превышает норму, что, очевидно, связано с уменьшением потери белка с плазмой в раневой области и с изменениями белок синтезирующих реакций.

Выявленные при ожоговой травме нарушения метаболизма должны находить отражение в особенностях течения репаративных процессов в области термической травмы. Для выявления такой возможности мы провели гистологичес-

кое исследование состояния тканей в области раны и в пограничной с ней области.

Результаты микроскопических исследований не выявили каких-либо особенностей в состоянии раны в динамике раневого процесса. После термической травмы её область была прикрыта плотно припаянным чёрным струпом, состоящим из остатков некротизированных тканей, вокруг струпа уже на 3 сутки формировался пограничный валик с признаками воспалительных реакций. В дальнейшем площадь струпа уменьшалась, признаки периферической воспалительной реакции не фиксировались, пограничный валик существенно уменьшался в размерах, связь струпа с подлежащими тканями ослабевали и под ним определялись грануляции. Последние были достаточно грубыми, но в случаях, когда струпом была гнойевидная жидкость, на первых этапах заживления грануляции были, визуально, более мелкими.

Наблюдение за дном раны выявлено наличие в нём двух зон — более поверхностной и глубокой. Для первой характерно большое количество межучного вещества тёмно-эозинофильного, грубых коротких фиброзных волокон и лимфоцитов. Увеличение срока заживления сопровождалось увеличением количества таких волокон, формирующих достаточно крупные тяжи. Поверхность этой зоны неровная, формируются структуры похожие на сосочки. В более глубокой зоне помимо фиброзных волокон, фиброцитов и лимфоцитов, определялись мышечные волокна, волосяные влагища с признаками гиперплазия и гипертрофии наружного слоя, к концу наблюдений эти клетки обнаруживались на поверхности. В этой зоне определялись также мелкие сосуды с признаками повышенного кровонаполнения. В пограничном валике, в отличие от дна раны сохранялась послойная организация

кожи. В собственно коже увеличивается количество коротких грубых фиброзных волокон и межклеточное вещество приобретает тёмно-эозинофильную окраску. Визуально чаще встречаются фибробласты, миоциты не изменены. Сосуды первоначально полнокровны, однако, к 10 суткам определяются как полнокровные, так и спазмированные сосуды. В этот же период наблюдаются неровные выраженные сосочки с петлей сосуда внутри, вокруг которого определяются фибробласты и волокна.

В эпидермисе уже на 3 сутки определяется базальный слой из большого числа базалиоцитов расположенных многослойным массивом. Базалиоциты с ядрами с выраженным рисунком хроматина, остальные слои не большие не четко разграничены. Уже с 7 суток опыта в области пограничной с дном раны определяется истончение базального слоя эпидермиса и проникновения базалиоцитов под струп. В этой области много фиброзных волокон и их пучков и немного сосудов.

Вывод

Таким образом, результаты наших исследований показали, что уже сначала развития термической травмы, возможно, как следствие шока и нарушения обычной восходящей импульсации, развивается достаточно выраженные системные расстройства метаболизма. Последние обуславливают нарушения энергозависимого трансмембранного транспорта и создают условия для повреждения клеточных мембран супероксид-анионами. Кроме того, изменяется регуляция сосудистого тонуса, что проявляется наличием как полнокровных, так и спазмированных сосудов вокруг термического повреждения. Сочетания всех вышеперечисленных моментов обуславливает изменения течения процессов репарации- укорочения и огрубления фиброзных волокон, изменения качества межклеточного вещества, изме-

нения структуры сосочков собственно кожи и скорости миграции базалиоцитов. В свою очередь такие перестройки тканей в области раны термического поражения могут привести к возникновению осложнений рубцевания в виде формирования келоидного рубца.

Литература

1. Тимофеев С.В. Принципы консервативного лечения ожоговых ран С.В. Тимофеев, Белогрудов В.В., Сапожникова А.Н. // Ветеринарная медицина. -2007-№2 с.21-23
2. Спиридонова Т.Г. Консервативное лечение ожоговых ран (текст) \ Т.Г. Спиридонова // Российский медицинский журнал. -2003-Т.9№13-14 с.370-563
3. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (AMARENTHUS) / PharmacologyOnLine; Archives — 2021 — vol.1 — P. 1-5.
4. Белогрудов В.В. Комплексное лечение ожоговой травмы у собак (текст) В.В. Белогрудов // Москва: Ветеринарный консультант, №8-2004, с.21.
5. Алексеенко Н.О., Павлова О.С., Насибулин Б.А. и соавт. Посібник з методів дослідження природних та преформованих лікувальних засобів і ... частина 3, експериментальні та дослідні дослідження. -2002.- Одеса. Соціо.-120с.

References

1. Timofeev S.V. Principles of conservative treatment of burn wounds S.V. Timofeev, V.V. Belogrudov, AN. Sapozhnikova // Veterinary medicine. -2007-№2 p.21-23
2. Spiridonova T.G. Conservative treatment of burn wounds (text) \ T.G. Spiridonova // Russian Medical Journal. -2003-T.9 No. 13-14 p. 370-563
3. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (AMARENTHUS) / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 1 - P. 1-5.
4. Belogrudov V.V. Complex treatment of burn injury in dogs (text) V.V. Belogrudov // Moscow: Veterinary consultant, No. 8-2004, p.21.
5. Alekseenko N.O., Pavlova O.S., Nasibulin B.A et al. A book of methods of preliminaries of natural and preformed medicinal processes and ... part 3, experimental and preliminaries of present preliminaries. -2002.- Odesa Social.-120s.

УДК 553.7: 615.327.073/.077: 53: 543.3: 579] (477.74): 663.85

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110721>

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САПРОПЕЛЕЙ ЯК ЗАСОБУ ПЕЛОЇДОТЕРАПІЇ

**Мокієнко А.В., Шмакова І.П., Шаповалова Г.А., Бабієнко В.В.,
Матюшенко П.М., Квасницька О.Б.¹**

Одеський національний медичний університет

¹Буковинський державний медичний університет

ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ САПРОПЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВА ПЕЛОИДОТЕРАПИИ

**Мокиенко А.В., Шмакова И.П., Шаповалова А.А., Бабиенко В.В.,
Матюшенко Ф.Н., Квасницкая О.Б.¹**

Одесский национальный медицинский университет

¹Буковинский государственный медицинский университет

JUSTIFICATION OF THE EFFICIENCY OF SAPROPELS AS A MEANS OF PELOIDOTHERAPY

**Mokienko A.V., Shmakova I.P., Shapovalova A.A., Babienko V.V.,
Matiushenko P.M., Kvasnytska O.B.¹**

Odessa National Medical University

¹Bukowina State Medical University

94

Summary/Резюме

The purpose: to retrospectively analyze the results of experimental studies of sapropels as a promising balneological remedy. A retrospective analysis of the biological activity of sapropelic peloids from the Lake Volovoe (Kiev region) and an assessment of the possibility of their use in medical practice was made (1). In experiments on healthy animals (rats), the data regarding the effect of sapropels, their pressing and pressing with the addition of bischofite (with an increase in biological activity in the series: naturally sapropel peloids '1 pressing '1 pressing with bischofite) were obtained. It allowed to substantiate sapropels' biological activity and safety (2). It has been shown that the sapropels of Shatsk Lakes (Pesochnoe, Svityaz, Pulemetskoye and Prybich) are safe for the body and have biological activity when applied externally by course. This makes it possible to recommend further experimental studies to determine the corrective effect of these sapropels under reproduced pathological conditions in animals (3).

The use of sapropels in medical and health — improving practice is legitimate and the scope of their use and preformed means based on them may be expanded to health institutions, spa parlours, outpatient and household conditions.

Key words: *sapropel, preformed agent, biological activity, safety, medical and health-improving practice.*

Мета даної роботи полягала в ретроспективному аналізі результатів експериментальних досліджень сапропелей як перспективного бальнеологічного засобу. Проведено ретроспективний аналіз біологічної активності сапропелевих пелоїдів оз.

Волове (Київська область) та виконано оцінку можливості їх застосування у лікувальній практиці (1); комплексні експериментальні дослідження на здорових тваринах щодо встановлення безпечності та наявності біологічної активності сапропелей, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту (2); прогнозну оцінку сапропелей Шацьких озер (3). Встановлено перспективність використання сапропелей оз. Волове у лікувальній практиці і необхідність їх більш детального вивчення щодо оцінки їх медико-біологічних властивостей та бальнеологічної цінності (1). В експериментах на здорових тваринах (щури) отримано експериментальні дані щодо впливу сапропелей озера Волове, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту (з підвищенням біологічної активності в ряду: природні сапропелі '! віджим '! віджим з бішофітом) та обґрунтовано їх біологічну активність та безпечність (2). Показано, що сапропелі Шацьких озер (Пісочне, Світязь, Пулецьке та Прибіч) при курсовому зовнішньому застосуванні безпечні для організму та володіють біологічною активністю, що дозволяє рекомендувати проведення подальших експериментальних досліджень щодо визначення корегувальної дії цих сапропелей в умовах відтворення патологічних станів у тварин (3). Перспективи використання сапропелей в лікувальній та оздоровчій практиці обумовлені правомірністю розширення сфери використання сапропелей та преформованих засобів на їх основі не тільки в санаторно-курортних, але й в оздоровчих закладах, СПА-салонах, амбулаторних та побутових умовах.

Ключові слова: сапропелі, преформовані засоби, біологічна активність, безпечність, лікувальна та оздоровча практика.

Цель данной работы состояла в ретроспективном анализе результатов экспериментальных исследований сапропелей как перспективного бальнеологического средства. Проведен ретроспективный анализ биологической активности сапропелевых пелоидов оз. Воловое (Киевская область) и выполнена оценка возможности их применения в лечебной практике (1). В экспериментах на здоровых животных (крысы) получены экспериментальные данные относительно влияния сапропелей, их отжимов и отжимов с добавлением бишофита (с повышением биологической активности в ряду: природные сапропелевые пелоиды '! отжим '! отжим с бишофитом) и обоснована их биологическая активность и безопасность (2). Показано, что сапропели Шацких озер (Песочное, Свитязь, Пулецькое и Прыбич) при курсовом наружном применении безопасны для организма и обладают биологической активностью, что позволяет рекомендовать проведение дальнейших экспериментальных исследований относительно определения коррегирующего действия этих сапропелей в условиях воспроизведения патологических состояний у животных (3). Перспективы использования сапропелей в лечебной и оздоровительной практике обоснованы правомерностью расширения сферы использования сапропелей и преформированных средств на их основе не только в санаторно-курортных, но и в оздоровительных учреждениях, СПА-салонах, амбулаторных и бытовых условиях.

Ключевые слова: сапропели, преформованные средства, биологическая активность, безопасность, лечебная и оздоровительная практика.

Вступ

Сапропелі — органо-мінеральні колоїдні донні відклади озер із вмістом органічної речовини не менше 15 % та

неорганічних компонентів біогенного, хемогенного і теригенного характеру. Застосовується, зокрема, для пелоїдотерапії [1].

Найбільш придатні для лікування сапропелі органічного та органо-силікатного походження. Такі сапропелі мають високі теплові і пластичні властивості, насичені мікроелементами, ферментами, вітамінами тощо.

Лікувальна дія сапропелей ґрунтується на їх фізико-хімічних властивостях. Важливий вплив на процес лікування має органно-мінеральний склад сапропелю і пов'язана з ним теплова дія, вплив солей, радіоактивність. Дослідженнями встановлено, що сапропелі і приготовані на їх основі препарати мають протизапальну дію, підвищують захисні властивості організму, прискорюють процеси регенерації. Відомий позитивний вплив сапропелей на серцево-судинну систему, оскільки при їх застосуванні покращується кровообіг, стабілізується артеріальний тиск. Також велике значення мають сапропелі в косметології. На їх основі виготовляють косметичні маски для обличчя, які сприяють омолодженню та протидіють процесам старіння шкіри.

За даними літератури, сапропелі лікують також хвороби дихальних шляхів, захворювання периферійної нервової системи, радіаційні пошкодження та ін.

Однак, слід визнати невизначеність застосування сапропелей в Україні. Це пояснюється, зокрема, відсутністю клінічних випробувань цих пелоїдів (на відміну від мулових сульфідних), а також браком узагальнення доклінічних досліджень сапропелей. Тому, мета даної роботи полягала в ретроспективному аналізі результатів експериментальних досліджень сапропелей як перспективного бальнеологічного засобу.

Результати та їх обговорення

1. Ретроспективний аналіз біологічної активності сапропелевих пелоїдів оз. Волове (Київська область) та оцінка можливості їх застосування у лікувальній практиці

Фізіологічні дослідження показали наступні результати.

Збудливість щурів оцінювалась за загальним рівнем рухової активності. Змін цього тесту, що характеризує стимуляцію центральної нервової системи, не виявлено, як і різких функціональних зрушень у сфері вегетативної інервації.

Не змінювалась реактивність щурів, що розглядалась у зв'язку з характером реакції тварин на зміну навколишнього оточення. Рефлекси — рогівковий і слухового проходу були у всіх серіях «жвакими», що свідчить про стійкість тварин. Лякливість щурів оцінювалась при проведенні обережних стандартних маніпуляцій (торкання корнцангами).

Нервово-м'язова збудливість не спостерігалась, про що свідчить відсутність тремору, судом, не порушуються «рефлекси положення». В усіх серіях не відзначалась порушень ходи, що вказує на відсутність змін тонусу кісткових м'язів. Відсутні зміни тесту Штрауба, який характеризує ступінь порушення спінальних мотонейронів, відповідальних за регуляцію тонусу м'язів хвоста. Змін положень тіла (прострація, скутість) не відзначено. Положення кінцівок (згинання, розгинання) однакове в контрольних і експериментальних дослідженнях.

Наступним було проведення другого етапу— проведення тіопенталової проби і вивчення функціонального стану нирок після дії 2-х проб пелоїдів.

Аналіз отриманого матеріалу дає підставу вважати, що пелоїди верхнього шару не впливають на ЦНС та метаболічні процеси у печінці.

Пелоїди нижнього шару теж не впливають на ЦНС, оскільки відсутні вірогідні зміни часу засинання ($p > 0,2$), але викликають значну стимуляцію метаболічних процесів у печінці, про що свідчить вірогідне скорочення у 3,4 рази

тривалості «наркотичного» сну.

Тестування функціонального стану нирок показало, що пелоїди верхнього шару не мають впливу на функціональний стан нирок. Пелоїди нижнього шару стимулюють функцію сечоутворення у щурів і зростає швидкість фільтрації первинної сечі у ниркових клубочках ($p < 0,001$).

При цьому зменшується відсоток реабсорбованої води у каналцевому апараті нирок ($p < 0,001$). Внаслідок цих змін парціальних процесів сечоутворення зростає добовий діурез ($p < 0,001$). Реакція сечі залишається без змін ($p > 0,5$).

Таким чином, експериментальними фізіологічними дослідженнями встановлено, що пелоїди оз. Волове нешкідливі для організму при зовнішньому застосуванні, але біологічною активністю характеризуються сапропелі органо-вапняковистого типу, що досліджені в інтервалі 1,5-3,0 м.

Загальний висновок полягає у тому, що дані пелоїди перспективні для використання у лікувальній практиці і потребують більш детального вивчення щодо оцінки їх медико-біологічних властивостей та бальнеологічної цінності [2].

2. Комплексні експериментальні дослідження на здорових тваринах щодо встановлення безпечності та наявності біологічної активності сапропелей, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту

Вплив сапропелей, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту на функціональний стан ЦНС та ВНС здорових щурів

Функціональний стан ЦНС під впливом зовнішнього застосування сапропелей змінюється — встановлено заспокійливий вплив на активність ЦНС (показники, що характеризують рухову активність та орієнтувально-дослідниць-

ку поведінку тварин, знижуються у середньому на 65 та 40 % відповідно), визначено підвищення емоційної активності тварин за рахунок збільшення кількості актів грумінгу на 5 %, тривалості актів грумінгу на 60 % та кількості актів урінації у середньому на 60 %.

Віджим з додаванням бішофіту чинить м'який заспокійливий вплив на ЦНС (знижується тільки орієнтувально-дослідницька поведінка тварин, у середньому на 45 %) на відміну від заспокійливого та майже седативного впливу, який чинять сапропелі та їх віджим. Емоційна активність тварин посилюється тільки за рахунок збільшення тривалості актів грумінгу на 30 %, що свідчить про покращення емоційного стану тварин, без ознак його напруження, виявленого як під впливом сапропелей, так і під впливом віджиму сапропелей.

Вплив сапропелей, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту на функціональний стан нирок здорових щурів

На функціональний стан нирок здорових щурів проведений курс сапропелей чинить незначний стимулюючий вплив. Швидкість фільтрації первинної сечі у клубочках нефронів прискорюється на 36 %, але одночасне збільшення реабсорбції води у ниркових каналцях на 0,25 % при $p < 0,001$ (реабсорбція визначається у межах 1.0-1,5 %) не призводить до підвищення об'єму добового діурезу. Визначено підвищення екскреції креатиніну на 36 %, але екскреція сечовини хоча й незначно, але достовірно знижується на 25 %. У сечі підвищується у середньому на 20 % концентрація іонів калію, натрію та хлорид-іонів. При цьому збільшується екскреція іонів калію та натрію на 20 %, тобто незначно стимулюється екскреторна функція нирок.

Під впливом віджимів визначено активацію сечоутворювальної функції нирок — об'єм добового діурезу підви-

щується на 20 % за рахунок прискорення швидкості фільтрації первинної сечі у клубочках нефронів на 46 % та деякого зниження реабсорбції у ниркових канальцях, при цьому підвищується на 40 % екскреція з добовою сечею креатиніну, а виведення сечовини не змінюється. У середньому на 40 % в сечі підвищується концентрація іонів калію, натрію та хлорид-іонів. При цьому збільшується екскреція іонів калію на 20 %, а натрію на 40 %. Отже, стимулюється як сечоутворювальна, так і екскреторна функція нирок.

Сечоутворювальна функція нирок здорових щурів під впливом проведеного курсу віджимів сапропелей з додаванням бішофіту значно стимулюється, як за рахунок прискорення швидкості фільтрації первинної сечі у клубочках нефронів на 40 %, так і значного зниження реабсорбції у ниркових канальцях, що у підсумку призводить до збільшення добового діурезу на 60 %. Також підвищується екскреція азотистих шлаків у середньому на 50 % (головним чином за рахунок сечовини). На 30 % в сечі знижується концентрація хлорид-іонів (концентрація іонів натрію та калію істотно не змінюється). При цьому збільшується екскреція іонів натрію на 80 %.

Таким чином, найбільш вираженим стимулюючим впливом на функціональний стан нирок здорових тварин володіє віджим сапропелей з додаванням бішофіту: добовий діурез збільшується на 60 % за рахунок прискорення швидкості фільтрації первинної сечі у клубочках нефронів на 40 % та значного зниження реабсорбції у ниркових канальцях; підвищується екскреція азотистих шлаків у середньому на 50 % (головним чином за рахунок сечовини) та збільшується екскреція іонів натрію на 80 %.

Вплив сапропелей, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту на де-

токсикаційну функцію печінки

Застосування сапропелей, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту чинить стимулюючий вплив різної сили на детоксикаційну функцію печінки. Так, застосування сапропелей впливає слабо (скорочення тривалості тіопенталового сну на 10 %). Вплив віджиму більш значний (скорочення тривалості тіопенталового сну на 15 %). Дія суміші віджиму з бішофітом є найбільш потужною (скорочення тривалості тіопенталового сну на 23 %).

Таким чином, віджимми з додаванням бішофіту чинять м'який заспокійливий вплив на ЦНС (знижується тільки орієнтувально-дослідницька поведінка тварин, у середньому на 45 %) на відміну від заспокійливого та майже седативного впливу, який чинять сапропелі та їх віджимми. Емоційна активність тварин посилюється тільки за рахунок збільшення тривалості актів ґрумінгу на 30 %, що свідчить про покращення емоційного стану тварин, без ознак його напруження, встановленого як під впливом сапропелей, так і під впливом віджимів сапропелей.

Найбільш стимулюючим впливом на функціональний стан нирок здорових тварин володіють віджимми сапропелей з додаванням бішофіту: добовий діурез збільшується на 60 % за рахунок прискорення швидкості фільтрації первинної сечі у клубочках нефронів на 40 % та значного зниження реабсорбції у ниркових канальцях; підвищується екскреція азотистих шлаків у середньому на 50 % (головним чином за рахунок сечовини) та збільшується екскреція іонів натрію на 80 %. Під впливом віджимів помірно стимулюється як сечоутворювальна, так і екскреторна функція нирок. Сапропелі чинять незначний стимулюючий вплив на сечоутворювальну та екскреторну функції нирок.

Детоксикаційна функція печінки

незначно стимулюється під впливом сапропелей, помітно під впливом віджиму та значно під дією сапропелей з додаванням бішофіту: тривалість тіопенталового сну скорочується на 10, 15 та 23 % відповідно.

Визначені коливання показників метаболізму у здорових тварин під впливом сапропелей, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту не виходили за межі фізіологічної норми і не викликали шкідливих чи токсичних явищ.

Таким чином, біологічна активність підвищується в ряду: природні сапропелі → віджим → віджим з бішофітом.

Отримані експериментальні дані щодо впливу сапропелей, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту на організм здорових тварин свідчать, що при курсовому зовнішньому застосуванні сапропелі, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту безпечні для організму і володіють біологічною активністю. Це дозволяє рекомендувати проведення подальших експериментальних досліджень щодо визначення корегувальної дії сапропелей, їх віджимів та віджимів з додаванням бішофіту в умовах відтворення патологічних станів у тварин: експериментальному дексаменозному артрозу та хронічному емоційно — іммобілізаційному стресі, посиленому ситуаційними чинниками з метою встановлення наявності лікувальних властивостей [3].

За результатами досліджень отримано патент України на корисну модель та опубліковано інформаційний лист «Засіб для підвищення активності адаптаційних систем організму» [4, 5].

Обґрунтовано правомірність застосування отриманих преформованих засобів у лікувальній практиці та розширення сфери їх використання не тільки в санаторно-курортних, але й в оздоровчих закладах, СПА-салонах, амбулаторних та побутових умовах.

3. Результати прогнозу оцінки сапропелей Шацьких озер [6]

За результатами експериментальних досліджень на здорових лабораторних тваринах встановлено наступне.

Сапропелі оз. Пісочне, Пулемецьке, Олешно, Прибіч не чинять суттєвого впливу на функціональний стан ЦНС щурів, сприяють розвитку відчуття комфорту у щурів та дещо підвищують вегетативні реакції; сапропелі оз. Світязь чинять заспокійливий вплив на ЦНС щурів, сприяють міорелаксації, покращують емоційний стан тварин.

Сапропелі оз. Пісочне не впливають на сечоутворювальну функцію нирок; сапропелі оз. Світязь стимулюють парціальні процеси у нирках без зміни величини добового діурезу; сапропелі оз. Пулемецьке та Прибіч стимулюють сечоутворення; сапропелі оз. Олешно гальмують сечоутворення; застосування усіх сапропелей сприяє зсуву реакції рН сечі у кислий бік.

Дію сапропелей оз. Пісочне, Світязь, Пулемецьке, Олешно та Прибіч при зовнішньому застосуванні спрямовано на часткову перебудову метаболічних процесів та інтенсифікацію жовчовивідної функції печінки.

Зовнішнє застосування сапропелей оз. Пісочне Світязь, Олешно та Прибіч викликає помірну фізіологічну відповідь з боку показників периферійної крові та імунної системи, що відповідає фізіологічній реакції на дію природного чинника; при застосуванні сапропелей оз. Пулемецьке у щурів спостерігається суттєва фізіологічна відповідь з боку периферійної крові та імунної системи (перерозподіл формених елементів крові; зниження відсотка загальних Т-лімфоцитів та підвищення рівню ГА).

Застосування сапропелей оз. Пісочне, Світязь, Пулемецьке, Олешно та Прибіч не викликає пошкоджень

органів-цілей; мають місце ознаки збільшення функціональної активності слизової оболонки шлунку та підвищення активності ферментів окиснювально-відновлювальних реакцій.

Визначені коливання показників метаболізму у здорових лабораторних тварин під впливом досліджуваних сапропелей не виходили за межі фізіологічної норми і не викликали шкідливих чи токсичних явищ.

Таким чином, отримані експериментальні дані щодо вивчення впливу сапропелей озер Пісочне, Світязь, Пулемецьке та Прибіч на організм здорових тварин свідчать, що при курсовому зовнішньому застосуванні сапропелі безпечні для організму та володіють біологічною активністю, що дозволяє рекомендувати проведення подальших експериментальних досліджень щодо визначення корегувальної дії сапропелей в умовах відтворення патологічних станів у тварин.

Сапропелі оз. Олешно гальмують процеси сечоутворення, що обумовлює недоцільність їх використання у лікувальній практиці у хворих з патологією нирок.

Обговорюючи результати даних досліджень слід зазначити наступне. «М'яка», заспокійлива, седативна дія сапропелевих пелоїдів, особливо у комбінуванні із широко розповсюдженим в Україні бішофітом, відкриває величезні перспективи їх використання в надзвичайно широкому діапазоні категорій постраждалих осіб, серед яких слід особливо виділити бійців з передової на сході і хворих на постковідний психотичний синдром.

Що стосується перспектив застосування сапропелів, слід зазначити термінову необхідність масштабної державної політики із залучення інвестицій в цю важливу сферу економіки і медицини з акцентом на дослідження і вилучен-

ня із інших галузей (наприклад, аграрної) кондиційних для санаторно — курортного лікування та оздоровлення сапропелей. Це необхідно здійснювати паралельно із стандартизацією та сертифікацією сапропелей як лікувальних грязей (пелоїдів). Слід визнати надзвичайно актуальним виконання НДР за державним та госпрозрахунковим замовленням щодо клінічних випробувань сапропелей, враховуючи набутий клінічний досвід та результати доклінічних досліджень. Останні доцільно продовжити з метою оцінки ефективності сапропелей при моделюванні різних патологічних станів у лабораторних тварин. Це не виключає інвестиційно привабливого впровадження в санаторно-курортну практику сапропелей Шацьких озер та озера Волове. Перспективи використання сапропелей в лікувальній та оздоровчій практиці обґрунтовані правомірністю розширення сфери використання сапропелей та преформованих засобів на їх основі не тільки в санаторно-курортних, але й в оздоровчих закладах, СПА-салонах, амбулаторних та побутових умовах.

Література

1. Шевчук М. Й. Сапропелі України: запаси, якість та перспективи використання. Луцьк. Надстир'я. 1996. 384 с
2. Оцінка фізико-хімічного складу, мікробіологічних властивостей та біологічної активності сапропелевих пелоїдів озера Волове Вишгородського району Київської області. О.М. Нікіпелова та ін. *Медична реабілітація, курортологія і фізіотерапія*. 2016. №4. С. 39-42.
3. Звіт про НДР «Обґрунтування перспективності використання у лікувальній практиці преформованих засобів на основі пелоїдів різного генезу». Етап 1. «Дослідження сапропелевих пелоїдів та їх розчинів, отриманих методом віджиму, та у сполученні із бішофітом». № ДР 0116u004764. Одеса. 2016. 122 с.
4. Засіб для підвищення активності адаптаційних систем організму Патент UA 117825 u, МПК (2017.01). О.М. Нікіпелова та ін. Заявл. 24.01.2017; Опубл.

10.07.2017, Бюл. № 13. 4 с. №88912. / Зареєстровано в Державному реєстрі на корисні моделі 10.07.2017 р.

5. Засіб для підвищення активності адаптаційних систем організму. О.М. Нікіпелова та ін. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я №242-2018. Київ. 4 с.
6. Звіт про НДР «Виявлення природних лікувальних ресурсів на території рекреаційної зони Шацьких озер та їх прогнозна оцінка». № ДР 0117U003951. Одеса. 2017. 83 с.

References

1. Shevchuk MY Sapropeles of Ukraine: stocks, quality and prospects for use. Lutsk. Exterior. 1996. 384 p
2. Estimation of physicochemical composition, microbiological properties and biological activity of sapropel peloids of the Lake Volove, Vyshhorod district, Kiev region. O. M. Nikipelova et al. Medical rehabilitation, balneology and physiotherapy. 2016. №4. P. 39-42.
3. Report on research "Justification of the prospects for the use in medical practice of preformed drugs based on peloids of different genesis." Stage 1. "Investigation of

sapropel peloids and their solutions obtained by extraction, and in combination with bischofite." № State Registration 0116u004764. Odessa 2016. 122 p.

4. Means for increasing the activity of the body's adaptive systems Patent RU 117825 u, IPC (2017.01). O.M. Nikipelova et al. Application 24.01.2017; Publ. 10.07.2017, Bull. № 13. 4 с. №88912. / Registered in the State Register of Utility Models on July 10, 2017.
5. A means to increase the activity of the body's adaptive systems. O.M. Nikipelova et al. Information letter on innovations in the health care system №242-2018. Kiev. 4 s.
6. Report on research "Identification of natural healing resources in the recreational area of the Shatsk Lakes and their forecast assessment." № State Registration 0117U003951. Odessa 2017. 83 p.

*Впервые поступила в редакцию 18.05.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Микроэлементология

Microelementology

УДК 616.896(612.392.69)

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110735>

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОМЕОСТАЗА ЦИНКА В
БИОСУБСТРАТАХ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19**

Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В., Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Д.*

Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса

**Одесский областной клинический центр*

**РЕГІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ГОМЕОСТАЗУ ЦИНКУ В
БІОСУБСТРАТАХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
COVID-19**

Пихтеева О.Г., Большой Д.В., Шафран Л.М., Пихтеева О.Д.

** Український НДІ медицини транспорту, г. Одесса*

**Одеський обласний клінічний центр*

**REGIONAL INDICATORS OF ZINC HOMEOSTASIS IN
BIOSUBSTRATES OF THE POPULATION OF UKRAINE UNDER
COVID-19 PANDEMIC**

Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V., Shafran L.M., Pykhtieieva E.D.

** Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa*

** Odessa Regional Clinical Center*

102

Summary/Резюме

Zinc (Zn) is one of the most biologically significant essential metals, performing signal, adaptive, metabolic, structural, protective, restorative and other physiological functions in the human and animal body. Zn homeostasis and functional activity are maintained with the participation of a wide range of epigenetic factors (natural and anthropogenic geobiospheric, alimentary, industrial, social and economic), which are formed in specific regional conditions of the population's life. Despite the long-term study of this problem and a large number of publications, many of its aspects remain insufficiently studied, especially in critical epidemiological situations. Therefore, the purpose of this work was to compare the epidemiological indicators of zinc content in biosubstrates of the inhabitants of Ukraine in the period 2008-2019. (before the COVID-19 pandemic) and in the period 2020-2021 (during the pandemic) for use in therapeutic and prophylactic purposes in the future. The zinc content in blood, hair and urine of 1819 people aged 17-67 years (average age 37 years, men 673, women 1146) was determined using the EMAS-200 CCD atomic emission spectrometer in the period from 2008 to 2021. The results were statistically processed by nonparametric methods. The obtained results showed a generally satisfactory supply of Zn for the population of Ukraine at the regional level with a tendency to limit the size of the cohort of the surveyed with significant deviations. At the same time, attention is drawn to the indicators that

indicate a decrease in the general physiological level of the body supply of the examined persons with Zn. They can be deformed due to the uncontrolled intake of zinc preparations by a part of the population during the COVID-19 pandemic. Therefore, further research is needed to study the mechanisms of the observed changes and to develop measures to optimize regional norms of Zn.

Key words: zinc, COVID-19, Ukraine, blood, urine, hair

Цинк (Zn) является одним из наиболее биологически значимых эссенциальных металлов, выполняя в организме человека и животных сигнальную, адаптивную, обменную, структурную, защитную, восстановительную и другие физиологические функции. Гомеостаз и функциональная активность Zn поддерживаются с участием широкого спектра эпигенетических факторов (природных и антропогенных геобиосферных, алиментарных, производственных, бытовых социально-экономических), которые формируются в конкретных региональных условиях жизнедеятельности населения. Несмотря на многолетнее изучение данной проблемы и большое количество публикаций, многие ее аспекты остаются недостаточно изученными, особенно в критических эпидемиологических ситуациях. Поэтому целью данной работы стало сравнение эпидемиологических показателей содержания цинка в биосубстратах жителей Украины в период 2008-2019 гг. (до пандемии COVID 19) и в период 2020-2021 гг (во время пандемии) для использования в лечебно-профилактических целях в дальнейшем. Определяли содержание цинка в крови, волосах и моче 1819 человек в возрасте 17-67 лет (средний возраст 37 лет, мужчины 673 чел., женщины 1146 чел.) на атомно-эмиссионном спектрометре ЭМАС-200 ССД в период с 2008 по 2021 г. Статистическую обработку результатов проводили непараметрическими методами. Полученные результаты показали в целом удовлетворительное обеспечение Zn населения Украины на региональном уровне с тенденцией к ограничению численности когорты обследованных с проявлением существенных отклонений. В то же время, обращают на себя внимание показатели, которые свидетельствуют о снижении общего физиологического уровня обеспеченности организма обследованных лиц Zn. Они могут быть деформированы за счет неконтролируемого приема частью населения препаратов цинка в период пандемии COVID-19. Поэтому необходимы дальнейшие исследования для изучения веротных механизмов наблюдаемых изменений и разработки мер по оптимизации региональных норм.

Ключевые слова: цинк, COVID-19, Украина, кровь, моча, волосы

Цинк (Zn) є одним з найбільш біологічно значущих есенціальних металів, який виконує в організмі людини і тварин сигнальну, адаптивну, обмінну, структурну, захисну, відновну і інші фізіологічні функції. Гомеостаз і функціональна активність Zn підтримуються за участю широкого спектра епігенетичних факторів (природних і антропогенних геобіосферних, аліментарних, виробничих, побутових соціально-економічних), які формуються в конкретних регіональних умовах життєдіяльності населення. Незважаючи на багаторічне вивчення даної проблеми і велику кількість публікацій, багато її аспектів залишаються недостатньо вивченими, особливо в критичних епідеміологічних ситуаціях. Тому метою даної роботи стало порівняння епідеміологічних показників вмісту цинку в биосубстратах жителів України в період 2008-2019 рр. (до пандемії COVID-19) і в період 2020-2021 рр (під час пандемії)

для подальшого використання в лікувально-профілактичних цілях. Визначали вміст цинку в крові, волоссі і сечі 1819 чоловік у віці 17-67 років (середній вік 37 років, чоловіки 673 чол. і жінки 1146 чол.) на атомно-емісійному спектрометрі Емас-200 CCD в період з 2008 по 2021 р. Статистичну обробку результатів проводили непараметричних методами. Отримані результати показали в цілому задовільне забезпечення Zn населення України на регіональному рівні з тенденцією до обмеження чисельності когорти обстежених з проявом істотних відхилень. У той же час, звертають на себе увагу показники, які свідчать про зниження загального фізіологічного рівня забезпеченості організму обстежених осіб Zn. Вони можуть бути деформовані за рахунок неконтрольованого прийому частиною населення препаратів цинку в період пандемії COVID-19. Тому необхідні подальші дослідження для вивчення верогідних механізмів спостережуваних змін і розробки заходів щодо оптимізації регіональних норм.

Ключові слова: цинк, COVID-19, Україна, кров, сеча, волосся

Постановка проблеми (введение)

Вспышка заболеваемости, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, охватившая население около 200 стран (180 млн. заболевших и 3,8 млн. умерших) [1], 11 марта 2020 года была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией [2].

SARS-CoV-2 представляет собой вирус с одноцепочечной РНК позитивной полярности, относящийся к семейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus, который в первую очередь поражает эпителиальные клетки альвеол, включающие пневмоциты и альвеолярные макрофаги, вызывая тяжелый острый респираторный синдром, пневмонию и дыхательную недостаточность. Вирусная пневмония, вызванная SARS-CoV-2, отличается тяжелым течением и высокой летальностью [3].

Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета к COVID 19 и может получить его только в 2023 году [4]. Это связано с дефицитом вакцин, недоверием населения к закупленным препаратам, и, соответственно, низкими темпами вакцинации. В таких условиях необходимо задействовать все возможные механизмы для предотвращения инфицирования (в первую

очередь карантин и гигиенические мероприятия) или снижения тяжести протекания заболевания, если заражение уже произошло.

В лечении и профилактике инфекционной патологии разной этиологии важную роль играют биологически активные добавки, в том числе витамины и микроэлементы. С начала пандемии опубликовано более 50 тыс. научных статей, посвященных возможным механизмам действия препаратов на протекание COVID-19. Естественно, что цинк с его центральным положением в метаболизме РНК и ДНК, функционировании Т-клеточного звена иммунитета, в метаболизме липидов и белков, а также участием в структуре и обеспечении активности более 300 ключевых металлоферментов [5], сразу же привлек внимание исследователей. Еще одним из факторов, обеспечивающих важную роль цинка в патогенезе COVID-19, является зависимость от обеспеченности организма цинком таких жизненно важных гормонов, как инсулин, кортикотропин, соматотропин, гонадотропины. Не случайно, одним из основных факторов риска тяжелого течения COVID-19 и его опасных для жизни осложнений выступает сахарный диабет, который при гормонотерапии, показанной при лечении

пневмонии, вызванной COVID-19, приводит к резкому и неконтролируемому росту содержания глюкозы в крови [6].

Кроме того, Zn, который адресно доставляется с помощью металлотионеина [5] в клетки, способен регулировать адаптационные механизмы при гипоксических состояниях за счёт антиоксидантного действия, уменьшать неспецифическую проницаемость клеточных мембран (оказывать мембранопротекторное действие) и участвовать в предотвращении фиброза, который также является одним из типичных осложнений вирусной пневмонии.

Показано, что Zn имеет способность повышать врожденный и адаптивный иммунитет при различных вирусных инфекциях [5]. Кроме того, включение в терапевтический комплекс Zn может способствовать повышению эффективности других его компонентов [7]. И наоборот, эффективность Zn можно повысить, используя, например, хлорохин в качестве ионофора, а цинк внутри инфицированной клетки при этом может ингибировать процесс репликациивируса [8].

Обеспечение организма цинком в физиологических условиях зависит от ряда экологических и эпигенетических факторов, среди которых важное место занимают природные кларки микроэлементов, особенности типичного рациона питания населения, состояние эссенциального микробиома и вириома, наличие системных, инфекционных и других видов заболеваний. [9].

Так, по данным Одесского областного клинического центра у пациентов с COVID-19 при госпитализации было нормальное или сниженное количество лейкоцитов, лимфопения или тромбоцитопения с повышением уровня С-реактивного белка, интерлейкина IL-7 и ферритина в сыворотке, повышенное количество нейтрофилов при уменьше-

нии количества лимфоцитов и повышенная скорость оседания эритроцитов. Эти показатели согласуются с опубликованными результатами об опасности «цитокинового шторма», который нередко является причиной летальных исходов при COVID-19 в основном у пациентов среднего и молодого возраста. [10, 11, 12, 13]

Несомненно, важна роль цинка в иммунном ответе на вирусную инфекцию. Zn активирует ряд путей активации иммунного ответа, таких как сигнальный путь NF-κB. NF-κB влияет на экспрессию провоспалительных цитокинов, а именно IL-1b, IL-6, IL-8, TNF-б и MCP-1, хемокинов, белков острой фазы (CRP и фибриноген), матричных металлопротеиназ, молекул адгезии, факторов роста и других факторов, участвующие в воспалительной реакции, такие как COX-2 и iNOS [14, 15]. Достаточный уровень цинка стабилизирует количество CD4⁺ и CD8⁺ Т-клеток и имеет решающее значение для противовирусного иммунитета [16, 17].

Значительно ранее в исследованиях *in vitro* было показано, что Zn²⁺ ингибирует репликацию различных РНК-вирусов, включая несколько пикорнавирусов, риновирус человека и вирус Коксаки В3 [18, 19, 20], вирус гриппа [21], респираторно-синцитиальный вирус [22]. Известно, что помимо SARS-CoV соли цинка ингибируют ряд других вирусов, включая ВИЧ, ВПГ и вирус осповакцины. Zn ингибирует проникновение вируса в клетку, блокирует процессинг полипротеина или ингибирует активность вирусного RdRp [23, 24, 25].

Таким образом, опираясь на научно-практические данные [26, 27], в начале 2020 г. средства массовой информации стали активно пропагандировать прием цинка в высоких дозах для профилактики COVID 19.

Однако, несмотря на безусловную

необходимость цинка для нормального функционирования организма, хорошо известно его токсическое действие при превышении суточного поступления с пищей и в составе биологических добавок [28, 29]. Одним из наиболее известных последствий избыточного поступления цинка является его влияние на метаболизм меди [30, 31, 32, 33]. Избыточное поступление цинка приводит к нарушению всасывания и дефициту меди [34, 35], и, как следствие, к микроцитарной анемии и нейтропении [36, 37]. При поступлении цинка и меди в рекомендованных физиологических дозах их антагонизма не наблюдается, однако при превышении какого-либо из этих микроэлементов всасывание второго снижается [38, 39]. При этом необходимо помнить, что медь (Cu) сама по себе — эссенциальный металл, дефицит которого ослабляет иммунный ответ человека, может чрезмерно активировать нейтрофилы и способствовать воспалению [40]. Патологически значимый дефицит меди обычно связан не с нехваткой меди, а с дисбалансом меди и других минералов, что, в частности, необходимо учитывать при изучении дисбаланса цинка, в первую очередь, при назначении его в составе лечебных комплексов при COVID-19 и других вирусных инфекциях [41].

Другой аспект токсичности цинка связан с поджелудочной железой как органом-мишенью при избытке Zn в организме [42]. При избыточном пероральном поступлении цинка могут наблюдаться такие симптомы, как: тахикардия, тошнота, рвота, диарея, развиваться сосудистый шок, признаки повреждения паренхимы поджелудочной железы и печени [43].

Приведенные данные отражают лишь ведущие аспекты, отражающие роль дисбаланса цинка при вирусных инфекциях и возможности его коррекции путем включения данного биоэле-

мента в терапевтические комплексы.

Учитывая вышеизложенное, для повышения эффективности терапевтических мероприятий при пандемии COVID 19 и профилактики ее осложнений, наряду с другими предикторами, важно иметь информацию о региональных показателях обеспечения населения цинком и их вероятной динамики в условиях пандемии.

Поэтому **целью нашей работы** стало сравнение эпидемиологических показателей содержания цинка в биосубстратах жителей Украины в период 2008-2019 гг. (до пандемии COVID 19) и в период 2020-2021 гг. (во время пандемии) для использования в лечебно-профилактических целях в дальнейшем

Контингенты и методы

Изучено содержание цинка в крови, волосах и моче 1819 человек в возрасте 17-67 лет (средний возраст 37 лет, мужчины 673 чел., женщины 1146 чел.) в течение длительного промежутка времени с 2008 по май 2021 г. Исследования проведены в лаборатории промышленной и экологической токсикологии ГП «Украинский НИИ медицины транспорта» МОЗ Украины, аттестованной Головной организацией метрологической службы МЗ Украины (Свидетельство о технической компетентности № 080/20 от 10.11.2020 г.). Измерение содержания Zn в образцах проведено на атомно-эмиссионном спектрометре ЭМАС-200 CCD (поверен 05.05.2021 г., свидетельство о поверке 989-ФХ). Для калибровки прибора использовали мультиэлементный стандартный раствор фирмы Fluka. Для анализа волосы вистригали с затылочной области головы, не более чем 3 см от поверхности кожи, чтобы получить картину за последние 2 месяца. Обработку материалов исследований проведено методами вариационного и корреляционного анализа с помощью программного приложения

Microsoft® Office Excel 2003 (лицензионный № 74017-640-0000106-57490) согласно рекомендациям, изложенным в руководствах С.Н. Лапача с соавт. [44] и М.Ю. Антимонова [45].

Результаты и их обсуждение

В литературе накоплен значительный объем информации о популяционных физиологических нормах микроэлементов в биологических средах организма человека и животных, а также потребности в них в рационе питания для поддержания их гомеостаза в процессе жизнедеятельности (табл. 1).

Как видно из представленных в таблице данных, адекватные и верхний допустимый уровни биоэлементов отличаются в два и более раза, что дает возможность менять рацион питания без опасности развития токсикоза в широком диапазоне величин. На основе результатов собственных выборочных исследований компонентов пищевого рациона и готовой пищевой продукции, а также опроса обследованных лиц, мож-

но утверждать о недостаточном обеспечении цинком населения обследованных регионов Украины в популяционном плане. К тому же, на этот показатель существенно влияет ряд динамических эпигенетических и эпидемиологических факторов, которые практически случайным образом снижают поступление цинка в организм и его биодоступность. Проведенные в ходе настоящего исследования лабораторные исследования представляют научный и практический интерес прежде всего с этих позиций.

На первом этапе анализа информации необходимо было понять, как распределяются обследованные лица в генеральной совокупности по содержанию цинка в биосубстратах, существуют ли выраженные гендерные различия и есть ли необходимость отдельного анализа популяционного содержания цинка у мужчин и женщин. На рис. 1 приведена диаграмма, показывающая, что наблюдаются отличия только в максимальном и минимальном содержании Zn в крови обследованных. Среднеквартильные значения у мужчин и женщин практически совпадают, несмотря на значительно различающиеся размеры выборки, поэтому все полученные значения можно анализировать без учета гендерных различий для популяции в целом.

Таблица 1

Суточная потребность человека в микроэлементах [46]

Пищевые вещества	Адекватный уровень потребления	Верхний допустимый уровень потребления
<i>Макроэлементы</i>		
Кальций	1250 мг	2500 мг
Фосфор	800 мг	2000 мг
Магний	400 мг	800 мг
Калий	1000 мг	2500 мг
<i>Микроэлементы</i>		
Железо	15 мг	45 мг
Цинк	12 мг	40 мг
Иод	150 мкг	1100 мкг
Селен	55 мкг	400 мкг
Медь	1 мг	5 мг
Молибден	45 мкг	200 мкг
Хром	30 мкг	100 мкг
Марганец	2,0 мг	11 мг
Фтор	3 мг	10 мг
Никель	250 мкг	700 мкг
Ванадий	40 мкг	100 мкг
Бор	2 мг	6 мг
Кремний	10мг	20 мг
Германий	0,4мг	1,0 мг
Кобальт	10 мкг	30 мкг
Алюминий	5 мг	15 мг
Бром	2 мг	4 мг
Литий	100 мкг	300 мкг
Олово	100 мкг	200 мкг

нии Zn в крови обследованных. Среднеквартильные значения у мужчин и женщин практически совпадают, несмотря на значительно различающиеся размеры выборки, поэтому все полученные значения можно анализировать без учета гендерных различий для популяции в целом.

Одним из важных аспектов в изучении обеспеченности населения цинком является вопрос о том, как изменяет-

Рис. 1. Гендерные особенности в содержании цинка в крови обследованных.

Рис. 2. Изменение содержания среднеквартильных значений концентрации цинка в крови людей, обследованных в разные годы.

всем квартилям, кроме первого. Это согласуется с затянувшейся кризисной социально-экономической ситуацией в стране. Незначительно уменьшилось только количество людей с критически низким содержанием цинка в крови, т.е. речь идет, скорее всего, о преимущественно алиментарном происхождении выявленной динамики данного показателя.

Следует также обратить внимание на тот факт, что средние значения содержания цинка в крови, хотя и имели четкую общую тенденцию к снижению по годам (2008-2021), отличия были в различной степени выражены по отношению к наименьшему диапазону квартилей (0,25: 0,50: 0,75 — 1,0: 2,0: 2,7 в первом, 1,0: 1,6: 2,2 — во втором и 1,0: 1,3: 1,9 — в третьем временном диапазоне по годам).

Значительные изменения отмечены также в величинах минимального и

его содержание в популяции за несколько лет (по годам). Для ответа на этот вопрос нами были статистически обработаны данные о содержании цинка в крови (рис. 2), моче (рис. 3) и волосах (рис. 5) обследованных людей. Были рассмотрены временные интервалы 2008-2014, 2014-2019 и 2020-2021 гг.

На рис. 2 представлены среднеквартильные значения концентраций цинка в крови обследованных. При этом из полученных данных следует, что имеет место выраженная тенденция к снижению уровня цинка в крови по

Рис. 3. Изменение минимального, максимального и среднего содержания цинка в крови (мг/л) в когортах обследованных в разные годы

Рис. 4. Распределение обследованных по содержанию цинка в крови, % (А) и по его содержанию в диапазоне условной нормы, % (Б) в зависимости от периода обследования

максимального значений исследованного показателя в разных группах. Как видно из рис. 3, минимальное содержание цинка в крови в 2020-2021 году существенно возросло по сравнению с 2008-2014 гг. почти в 3 раза, максимальное — лишь на 24 %, тогда как среднее значение снизилось на 20 %.

Полученные данные с большой степенью вероятности свидетельствуют в пользу приема обследованными в 2020-2021 гг. препаратов цинка в связи с угрозой инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Это хорошо видно по диаграмме распределения концентраций цинка в крови обследованных в разные годы (рис. 4). Из данных на рис. 4 видно, что содержание цинка в крови находилось в пределах условной нормы (1,2-9 мг/л) в 2008-2014 гг у 82 % обследованных, в 2015-2019 гг. — у 86,6

%, а во время эпидемии COVID-19 (2020-2021 гг.) — у 95,6 % обследованного населения. Особенно важно то, что в 2020-2021 гг. не выявлено случаев критического дефицита цинка.

Если же оценивать полученные данные по оптимальным физиологическим значениям (5-9 мг/л), то распределение обследованных по содержанию цинка в диапазоне условной нормы значительно различается. Количество населения с физиологически оптимальным содержанием цинка имеет тенденцию к снижению от 58,5 % в 2008-2014 гг до 27,3 % в 2020-2021 гг. В то же время количество людей с концентрацией цинка 2-5 мг/л значительно возросло с 31,7 % в 2008-2014 гг до 63 % в 2020-2021 гг (рис. 4 Б).

Важно было изучить аналогичные показатели, отражающие выведение цинка с мочой в 2020-2021 г. Последняя имеет тенденцию к росту выше рекомендованных норм (0,2-04 мг/л), как это видно на рис. 5, что особенно четко прослеживается в верхнем квартиле (0,75). Медиана содержания цинка в моче также превысила принятую в физиологии верхнюю границу нормы (0,4 мг/л). Ха-

Рис. 5. Изменение содержания среднеквартильных значений концентрации цинка в моче людей, обследованных в разные годы.

Рис. 6. Изменение минимального, максимального и среднего содержание цинка в моче (мг/л) в когортах обследованных в разные годы

рактик распределения по квартилям 0,25 и 0,5 был практически идентичен, тогда как по квартилю 0,75 в период до 2020 г. изменений практически не наблюдалось. И лишь в период пандемии COVID-19 наблюдается рост этого показателя на 20 %.

Изменение минимального, максимального и среднего содержания цинка в моче в когортах обследованных в разные годы представлено на рис. 6. При этом мы наблюдаем популяционное снижение концентрации цинка в крови и рост его выведения с мочой, что наглядно видно по изменению медианных концентраций цинка в крови и моче в разные годы.

артина наблюдается из-за снижения естественного содержания биодоступного цинка в продуктах питания (о чем мы писали ранее [47]) и приемом для компенсации поступления цинка

различных витаминных комплексов и БАДов с менее биодоступными для кишечного всасывания формами цинка, избыток которого выводится с мочой и калом. К тому же, для нормального межорганного транспорта абсорбированного цинка необходимо полноценное белковое питание, поскольку цинк

транспортируется исключительно в виде белковых комплексов [35]. При этом сопоставление данного показателя с таковым по крови выявило разные тенденции в динамике и имели разную направленность (рис. 7).

Как видно из представленных на рис. 7 данных, за период наблюдений популяционная концентрация цинка в крови снизилась на 33 %, тогда как выведение цинка с мочой проявило обратную тенденцию (рост в 1,6 раза). Это согласуется с динамикой распределения числа обследованных в группах с нормальным уровнем концентраций цинка в моче либо его превышением (снижением), что отчетливо демонстрируют данные на рис. 8.

Как видно из представленной информации, динамика коснулась в основном части дисперсии с превышением либо снижением исследованного показателя (в первом случае рост в полтора раза, тогда как во втором — снижение в 2,3 раза).

Число обследованных с нормальным значением данного показателя существенно изменялось только в подгруппе с высоким уровнем цинка в моче в 2020-2021 гг. по отношению к дисперсии 2008-2014 гг.

Рис. 7. Динамика изменения медианы содержания цинка в крови и моче в когорте обследованных в разные годы

Рис. 8. Распределение обследованных в когортах в разные годы по содержанию цинка в моче, %

Среднеквартильные значения концентрации цинка в волосах достоверно отличаются в период 2015-2021 гг. по отношению к таковым в 2008-2014 гг. Общая тенденция соответствует возрастанию во всех квартилях. С 2015 г. концентрация цинка в волосах стабилизируются и незначительно отличаются в периодах 2015-2019 и 2020-2021 гг. (рис. 9). Это может объясняться изменением характера питания населения в последнее десятилетие (большая доступность и разнообразие импортных пищевых продуктов и готовых изделий), а также применение биологически активных добавок (включая микроэлементы) и использование последних в качестве лечебных средств. Поэтому на протяжении последних семи лет значения рассчитанных квартилей практически не изменялись.

Практически идентичная динамика прослеживается по максимальным и минимальным концентрациям цинка в волосах с 2008-2014 до 2020-2021 гг. (рис. 10).

Таким образом, результаты определения содержания цинка в биосубстратах населения на региональном уровне дают комплексную картину о гомеостазе данного биоэлемента и прослеживают тенденции его изменений, что имеет

важное значение для планирования лечебно-профилактических мероприятий.

Выводы

1. Проведенные исследования раскрывают особенности гомеостаза цинка у жителей Украины, дают детализированную картину популяци-

Рис. 9. Изменение содержания среднеквартильных значений концентрации цинка в волосах от времени

Рис. 10. Изменение минимального, максимального и среднего содержания цинка в волосах (мкг/г) в когортах обследованных в разные годы

онной динамики одного из важнейших эссенциальных биоэлементов, выполняющего сигнальные, метаболические, защитные, регуляторные, иммуномодулирующие и другие физиологические и лечебно-профилактические функции, что имеет важное значение для построения системы диагностики, лечения и профилактики вирусных инфекций.

2. Прослежена взаимосвязь количественных показателей изменения концентраций цинка в крови, моче и волосах обследованных, закономерностей временной динамики в ранжированных по абсолютным величинам, соотношениям и размаху колебаний исходных значений изучаемых и сравниваемых маркеров гомеостаза цинка в организме.
3. Установлено, что у достаточно большого контингента населения Украины (15 % в 2008-2014, 20 % в 2015-2019 и 9,3 % в 2020-2021) наблюдается выраженный дефицит цинка (содержание в крови меньше 2 мг/л).
4. Когорта обследованных с критически повышенным содержанием цинка в биосубстратах прогрессивно снижается (от 11 % в 2008-2014 гг. до 4,4 % в 2020-2021 гг.). Несмотря на снижение количества людей с критически низким содержанием цинка в 2020-2021 гг., среднепопуляционные показатели уровня цинка в биосредах у жителей Украины имеют тенденцию к снижению.
5. Проблема обеспечения организма человека цинком в индивидуальном и популяционном аспектах остается актуальной и требует продолжения комплексных исследований с учетом сложности, многоаспектности механизмов участия цинка в физиологических и патологических процессах, а также необходимости

оценки взаимосвязи с другими биоэлементами в биосистемах.

Литература/References

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандемия_COVID-19
2. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV) Режим доступа: [https://www.who.int/ru/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/ru/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))
3. Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19). Режим доступа: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html>
4. ФОРСАЙТ COVID-19: АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВАКЦИНАЦІЇ НА ЗАТУХАННЯ ПАНДЕМІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ. Науковий керівник проекту: М.З. Згуровський. Режим доступа: <http://wdc.org.ua/uk/covid19-vaccination-impact-on-attenuation>
FORSITE COVID-19: ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF VACCINATION ON THE ATTENDANCE OF THE PANDEMIC IN UKRAINE AND THE WORLD. Scientific supervisor of the project: M.Z. Zgurovsky.
5. Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В. Металлотионеины / Под редакцией проф. Л.М. Шафрана — Одесса: Издательство “Чорномор’я”, 2011. — 428 с.
Shafran L.M., Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V. Metallothioneins / Edited by prof. L.M. Shafran — Odessa: Chornomor’ya Publishing House, 2011. — 428 p.
6. Bloomgarden Z. T. Diabetes and COVID 19 // Journal of Diabetes. — 2020. — Т. 12. — №. 4. — С. 347-348.
7. Pal, A., Squitti, R., Picozza, M., Pawar, A., Rongioletti, M., Dutta, A K.,... & Prasad, R. (2020). Zinc and COVID-19: basis of current clinical trials. Biological Trace Element Research, 1-11.
8. Rahman, M. T., &Idid, S. Z. (2021). Can Zn be a critical element in COVID-19 treatment? Biological Trace Element Research, 199, 550-558.
9. Rahman, M. T., &Idid, S. Z. (2021). Can Zn be a critical element in COVID-19 treatment?. Biological Trace Element Research, 199, 550-558.

10. Lu R, Zhao X, Li J et al (2020) Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. *Lancet* 395: 565–574. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30251-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8)
11. Ye Q, Wang B, Mao J (2020) The pathogenesis and treatment of the 'cytokine storm' in COVID-19. *J Inf Secur.* <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.037>
12. Chen N, Zhou M, Dong X et al (2020) Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet* 395: 507–513. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30211-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7)
13. Lawrence T (2009) The nuclear factor NF-kappaB pathway in inflammation. *Cold Spring Harb Perspect Biol* 1: a001651. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a001651>
14. Hayden MS, Ghosh S (2014) Regulation of NF-kappaB by TNF family cytokines. *Semin Immunol* 26: 253–266. <https://doi.org/10.1016/j.smim.2014.05.004>
15. Chen N, Zhou M, Dong X et al (2020) Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet* 395: 507–513. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30211-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7)
16. Jansen JM, Gerlach T, Elbahesh H, Rimmelzwaan GF, Saletti G (2019) Influenza virus-specific CD4+ and CD8+ T cell-mediated 556 Rahman and Idid immunity induced by infection and vaccination. *J Clin Virol* 119: 44–52. <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.08.009>
17. Whitmire JK, Ahmed R (2000) Costimulation in antiviral immunity: differential requirements for CD4 (+) and CD8 (+) T cell responses. *Curr Opin Immunol* 12: 448–455. [https://doi.org/10.1016/S0952-7915\(00\)00119-9](https://doi.org/10.1016/S0952-7915(00)00119-9)
18. Korant BD, Kauer JC, Butterworth BE (1974) Zinc ions inhibit replication of rhinoviruses. *Nature* 248: 588–590. <https://doi.org/10.1038/248588a0>
19. Lanke K, Krenn BM, Melchers WJG, Seipelt J, van Kuppeveld FJM (2007) PDTC inhibits picornavirus polyprotein processing and RNA replication by transporting zinc ions into cells. *J Gen Virol* 88: 1206–1217. <https://doi.org/10.1099/vir.0.82634-0>
20. Krenn BM, Gaudernak E, Holzer B, Lanke K, van Kuppeveld FJM, Seipelt J (2009) Antiviral activity of the zinc ionophorespyrithione and hinokitiol against picornavirus infections. *J Virol* 83: 58–64. <https://doi.org/10.1128/JVI.01543-08>
21. Uchida N, Ohya K, Bessho T et al (2002) Effect of antioxidants on apoptosis induced by influenza virus infection: inhibition of viral gene replication and transcription with pyrrolidinedithiocarbamate. *Antivir Res* 56: 207–217. [https://doi.org/10.1016/S0166-3542\(02\)00109-2](https://doi.org/10.1016/S0166-3542(02)00109-2)
22. Suara RO, Crowe JEJ (2004) Effect of zinc salts on respiratory syncytial virus replication. *Antimicrob Agents Chemother* 48: 783–790. <https://doi.org/10.1128/aac.48.3.783-790.2004>
23. Katz E, Margalith E (1981) Inhibition of vaccinia virus maturation by zinc chloride. *Antimicrob Agents Chemother* 19: 213–217. <https://doi.org/10.1128/aac.19.2.213>
24. Haraguchi Y, Sakurai H, Hussain S, Anner BM, Hoshino H (1999) Inhibition of HIV-1 infection by zinc group metal compounds. *Antivir Res* 43: 123–133. [https://doi.org/10.1016/S0166-3542\(99\)00040-6](https://doi.org/10.1016/S0166-3542(99)00040-6)
25. teVelthuis AJW, van den Worm SHE, Sims AC, Baric RS, Snijder EJ, van Hemert MJ (2010) Zn (2+) inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores block the replication of these viruses in cell culture. *PLoS Pathog* 6: e1001176. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1001176>
26. Skalny, A V., Rink, L., Ajsuvakova, O P., Aschner, M., Gritsenko, V. A., Alekseenko, S. I.,... & Tinkov, A. A. (2020). Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID 19. *International journal of molecular medicine*, 46 (1), 17-26.
27. Taheri, M., Bahrami, A, Habibi, P., & Nouri, F. (2020). A Review on the Serum Electrolytes and Trace Elements Role in the Pathophysiology of COVID-19. *Biological trace element research*, 1-7.
28. Salgueiro, M. J., Zubillaga, M., Lysionek, A., Sarabia, M. I., Caro, R., De Paoli, T.,... & Boccia, J. (2000). Zinc as an essential micronutrient: a review. *Nutrition Research*, 20 (5), 737-755.
29. Cousins RJ, Hempe JM. *Conocimientos actuales sobre nutrición*. International Life Sciences Institute ILSI PRESS. Washington DC. 6th ed. 1991: 289-300
30. Barone A, Ebeso O, Harper RG, Wapnir RA Placental copper transport in rats: effects of elevated dietary zinc on fetal copper, iron and metallothionein. *J Nutr* 1998; 128: 1037-41
31. Lonnerdal B. Bioavailability of copper. *Am J*

- ClinNutr 1996; 126: 821s-9s
32. Gyorffy EJ, Chan H. Copper deficiency and mycrocytic anemia resulting from prolonged ingestion of over-the-counter zinc. Am J Gastroenterol 1992; 87: 1054-5
33. Brewer GJ, Hill GM, Dick RD, Prasad AS, Cossack ZT. Interactions of trace elements: clinical significance. J Am Co11 Nutr 1985; 4: 33-8
34. Grider A, Young EM. The acrodermatitisenteropathica mutation transiently affects zinc metabolism in human fibroblasts. J Nutr 1996; 126: 219-24.
35. Шафран, Л. М., Пыхтеева, Е. Г., & Большой, Д. В. (2018). Тяжелые металлы: система биологического транспорта. Одесса: «Феникс», 2018.—312 с.
- L.M. Shafran, E.G. Pykhtieieva, D.V. Bolshoy. Heavy metals: biological transport system. Odessa: "Phoenix". 2018.—312 p.
36. Филатов Л. Б. Дефицит меди как гематологическая проблема //Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. — 2010. — Т. 3. — №. 1.
- Filatov LB Copper deficiency as a hematological problem // Clinical oncohematology. Basic research and clinical practice. — 2010. — Т. 3. — No. 1.
37. Гусева С.А., Вознюк В. П., & Дубкова А. Г. (1999). Анемии: принципы диагностики и лечения. Под ред. С.А. Гусевой. Киев, 74-75.
- Guseva S.A, Voznyuk V.P., & Dubkova AG. (1999). Anemia: principles of diagnosis and treatment. Ed. S.A Guseva Kiev, 74-75.
38. Abdel-Mageed, A B., &Oehme, F. W. (1990). A review of the biochemical roles, toxicity and interactions of zinc, copper and iron: I. Zinc. Veterinary and human toxicology, 32 (1), 34-39.
39. Abdel-Mageed, A B., &Oehme, F. W. (1990). A review of the biochemical roles, toxicity and interactions of zinc, copper and iron: II. Copper. Veterinary and human toxicology, 32 (3), 230-234.
40. Failla M. L., & Hopkins, R. G. (1998). Is low copper status immunosuppressive?. Nutrition Reviews, 56 (1), S59. Failla M. L., Hopkins R. G. Is low copper status immunosuppressive? //Nutrition Reviews. — 1998. — Т. 56. — №. 1. — С. S59.
41. Raha, S., Mallick, R., Basak, S., & Duttaroy, A K. (2020). Is copper beneficial for COVID-19 patients?. Medical hypotheses, 142, 109814.
42. Sutomo FX, Woutersen RA, Van der Hamer CJ. Effects of elevated zinc intake on the copper metabolism and the pancreas of the mouse. J Trace Elem Electrolytes Health Dis 1992; 6: 75-80
43. Kamenczak A, Pokorska M, Wolek E, Kobylecka K. Acute zincteral oral poisoning. Po1Tyg Lek 1990; 45: 101 O-2
44. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / Лапач С. Н., Губенко А. В., Бабич П. Н. — К.: МОРИОН, 2000. — 320 с.
- Lapach S.N. Statistical methods in biomedical research using Excel / Lapach S.N., Gubenko AV., Babich P.N. — К.: MORION, 2000. — 320 p.
45. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / Антомонов М. Ю. — Киев, 2006 — 558 с.
- Antomonov M.Yu. Mathematical processing and analysis of biomedical data / Antomonov M. Yu. — Kiev, 2006 — 558 p.
46. Тутельян В.Н., ОнищенкоГ.Г., СкальныйА.В. и др. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ. Методические рекомендации МР 2.3.1.1915-04. Утв. 02.07.2004 г. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. М. — 2004. — 36 с.
- Tutelyan V.N., Onishchenko G.G., Skalny AV. and etc. Recommended levels of consumption of food and biologically active substances. Methodical recommendations MP 2.3.1.1915-04. Approved. 07/02/2004 — the head of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare. М. — 2004.— 36 p.
47. Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЭССЕНЦИАЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ В СОВРЕМЕННОЙ ДИЕТОЛОГИИ И НУТРИЦЕВТИКЕ //Ж. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2017. № 4 (50). С. 7-31.
- Shafran L.M., Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V. THE PROBLEM OF PROVIDING THE BODY WITH ESSENTIAL METALS IN MODERN DIETOLOGY AND NUTRICEUTICS // J. Actual problems of transport medicine. 2017. No. 4 (50). S. 7-31.

*Впервые поступила в редакцию 23.04.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Гигиена, эпидемиология,
экология

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 616.006:614.7:547.545.681:477

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5110749>

ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК ТА РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ВІД СПОЖИВАННЯ НЕЯКІСНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ

Зорина О. В.¹, Михайленко О. Ю.², Маврикін Є. О.³

¹ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ», Київ

²Міжнародна академія екології та медицини, Київ

³Інститут водних проблем і меліорації НААНУ, Київ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК И РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Зорина О. В.¹, канд. Михайленко Е. Ю.², Маврикин Е. А.³

¹ГУ «Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМНУ», Киев

²Международная академия экологии и медицины, Киев

³Институт водных проблем и мелиорации УААН, Киев

ENVIRONMENTAL RISK AND HUMAN HEALTH RISKS FROM CONSUMPTION OF QUALITY DRINKING WATER

Zorina O. V.¹, Mikhayilenko O. Y.², Mavrykin Y. O.³

¹State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Public Health, NAMSU", Kiev

²International Academy of Ecology and Medicine, Kiev

³Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS, Kiev

Summary/Резюме

The aim of the study was to analyze the concept of environmental risk and the results of research to assess the risks to human health from the consumption of poor quality drinking water in order to assess the prevalence and feasibility of this method in the field of drinking water supply. According to the results of researches of domestic and foreign scientists it is established that the influence of negative environmental factors can form up to 29.2 ‰ additional cases of diseases. Scientists from different countries of the world — the USA, China, India, Great Britain, Italy, Australia, and also Ukraine are engaged in studying of ecological risks of action of toxic chemical compounds of drinking water. Determining health risks is an important step in understanding the impact of harmful environmental factors on public health. The assessment of the risk to public health from the consumption of poor quality drinking water is becoming more and more widely used. However, severe conceptual and methodological limitations in environmental risk assessment, as well as misuse of available dose data, seriously complicate research to understand the effects of environmental impacts on public health. Due to the above, in some cases the results of risk assessment may cause unreasonable fear among the population, but the method of risk assessment is appropriate and is becoming widespread in the world and in Ukraine when it is necessary to make man-

agement decisions in the field of drinking water supply.

Key words: *risk assessment, health risks, drinking water pollution*

Метою роботи було проаналізувати поняття екологічного ризику та результати досліджень з оцінки ризиків для здоров'я людини від споживання неякісної питної води з метою оцінки поширеності та доцільності застосування цього методу у сфері питного водопостачання. За результатами досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців встановлено, що вплив негативних чинників довкілля може формувати до 29,2 % додаткових випадків захворювань. Вивченням екологічних ризиків дії токсичних хімічних сполук питної води на сьогодні займаються науковці різних країн світу — США, Китаю, Індії, Великобританії, Італії, Австралії, а також й України. Визначення ризику для здоров'я є важливим кроком, необхідним для розуміння впливу шкідливих факторів навколишнього середовища на здоров'я населення. Оцінка ризику для здоров'я населення від споживання недоброякісної питної води набуває все ширшого використання. Однак, серйозні концептуальні та методологічні обмеження в проведенні оцінки екологічних ризиків, а також помилкове використання наявних даних про дозу серйозно ускладнюють дослідження для розуміння наслідків впливу навколишнього середовища на громадське здоров'я. Через зазначене у деяких випадках результати оцінки ризиків можуть викликати нерозумний страх серед населення, однак метод оцінки ризику доцільний та набуває поширення у світі та Україні у разі необхідності прийняття управлінських рішень у сфері питного водопостачання.

Ключові слова: *оцінка ризику, ризики для здоров'я, забруднення питної води*

116

Целью работы было проанализировать понятие экологического риска и результаты исследований по оценке рисков для здоровья человека от потребления некачественной питьевой воды с целью оценки распространенности и целесообразности применения этого метода в сфере питьевого водоснабжения. По результатам исследований отечественных и зарубежных ученых установлено, что влияние негативных факторов окружающей среды может формировать до 29,2 % дополнительных случаев заболеваний. Изучением экологических рисков воздействия токсичных химических соединений питьевой воды сегодня занимаются ученые разных стран мира - США, Китая, Индии, Великобритании, Италии, Австралии, а также и Украины. Определение риска для здоровья является важным шагом, необходимым для понимания воздействия вредных факторов окружающей среды на здоровье населения. Оценка риска для здоровья населения от потребления недоброкачественной питьевой воды приобретает все более широкое применение. Однако, серьезные концептуальные и методологические ограничения в проведении оценки экологических рисков, а также ошибочное использование имеющихся данных о дозе серьезно затрудняют исследования для понимания последствий воздействия окружающей среды на общественное здоровье. Указанные в некоторых случаях результаты оценки рисков могут вызвать необоснованный страх у населения, однако метод оценки риска целесообразен и получает распространение в мире и Украине в случае необходимости принятия управленческих решений в сфере питьевого водоснабжения.

Ключевые слова: *оценка риска, риски для здоровья, загрязнение питьевой воды*

За останні 10 років методологія аналізу та оцінки ризику стала ширше застосовуватися в діяльності практично всіх міжнародних організацій та агентств провідних країн світу (Канади, США, ЄС, Нової Зеландії, Австралії та ін.), що призвело до кризи в токсикології та епідеміології, зумовленої недостатньою адекватністю існуючих наукових інструментів і сформованої практики [1, 2]. Проблематикою екологічних ризиків займаються у різних країнах ЄС [3, 4], зокрема, питання ризиків висвітлені в міжнародних стандартах ISO. У разі оцінки екологічних ризиків використовуються дані моніторингу довкілля, оцінки впливів на довкілля, дані екологічного аудиту та управління станом навколишнього природного середовища тощо [5, 6]. У разі оцінки якості питної води використовують метод оцінки ризику для здоров'я населення. На сьогодні є актуальним провести оцінку поширеності та доцільності застосування методу оцінки ризику для здоров'я людини від споживання неякісної питної води у сфері питного водопостачання.

Мета та методи дослідження - проаналізувати поняття екологічного ризику та оцінки ризиків для здоров'я людини від споживання неякісної питної води з метою оцінки поширеності та доцільності застосування цього методу у сфері питного водопостачання. Використовувався бібліосемантичний метод дослідження.

Результати та їх обговорення

Екологічний ризик — це оцінка на всіх рівнях (від локального до глобального) вірогідності появи негативних змін у довкіллі, викликаних антропогенним чи іншим впливом. Під екологічним ризиком також розуміють можливу міру небезпеки заподіяння шкоди довкіллю у вигляді можливих втрат за зазначений час [6]. Оцінка екологічного ризику (Environment Risk Assessment) — це

процес оцінки можливості появи змін в біологічній структурі та функціях екосистеми у відповідь на антропогенну діяльність, тобто агентів хімічної, біологічної або фізичної природи [7, 8].

Екологічний ризик може бути прийнятним, тобто його рівень вважається виправданим на теперішній момент з погляду не лише екологічних, але й економічних, соціальних або інших аспектів. При цьому окремо виділяють його максимальний та мінімальний рівні. Максимальний рівень — це гранично допустимий екологічний ризик, який враховує всю сукупність екологічних впливів, незважаючи на економічні чи соціальні інтереси. Мінімальний рівень — незначущий екологічний ризик, який відповідає 1 % гранично допустимого екологічного ризику. Крім того, окремо виділяють індивідуальний ризик, який характеризує негативний вплив довкілля на життєдіяльність людини. Його використовують зазвичай в оцінці конкретної території, де існують несприятливі фактори навколишнього середовища. Адже ще донедавна вважалося, що екологічний ризик обумовлений дією лише природних факторів — природних надзвичайних ситуацій (повені, урагани, зсуви і т.д.). Але на сьогодні на перше місце виходять причини, пов'язані з антропогенною діяльністю людини — забруднення навколишнього середовища в процесі її життєдіяльності.

В оцінці ризику найчастіше використовують два специфічні поняття — «небезпека» (hazard) та «ризик» (risk). Поняття «небезпека» є ширшим та комплексним, що відображає внесок різних наукових дисциплін. Небезпеку розглядають, як природне або техногенне явище, у результаті якого можливо виникнення процесів або явищ, здатних вражати людей, руйнувати довкілля, чинити матеріальні збитки [9]. В той же час поняття екологічного ризику є вузькішим та відображає ймовірність виник-

нення події, що спричинена впливом зовнішніх чинників і діяльністю людини та призводить до негативних наслідків [10]. Доцільним є вивчення зв'язку екологічних ризиків із забрудненням навколишнього середовища, тобто при цьому необхідно приділяти увагу оцінці впливу факторів навколишнього природного середовища на здоров'я людей [11-13].

Увага дослідників повинна зосереджуватися здебільшого на індивідуальних ризиках. Цю думку підтримують і деякі інші науковці, які пов'язують екологічний ризик з певними факторами навколишнього середовища, а тому оцінюють ризик як ймовірність несприятливого впливу навколишнього середовища для здоров'я окремої людини. Інші вчені розглядають екологічний ризик, як ширше поняття, що стосується популяційного рівня [14-16].

Більшість наукової спільноти погоджується з тим, що екологічний ризик — це загроза (або її можливість) несприятливих змін навколишнього природного середовища внаслідок або під впливом соціально-економічної діяльності людини [17-18]. Багато авторів до проблем екологічного ризику відносять не тільки ризик для здоров'я населення, але й ряд інших видів ризику. Так С. І. Пирожков [19] розрізняє такі види екологічного ризику: 1) ризик руйнування природних систем; 2) ризик для здоров'я населення; 3) ризик техногенних систем для конкретного промислового підприємства; 4) ризик у керуванні природними ресурсами; 5) ризик природних катастроф; 6) ризик впливу регіональних військових конфліктів; 7) ризик екологічного тероризму. Ризики визначають як місцевий або локальний, регіональний, міжрегіональний, глобальний, кліматичний, соціальний, ресурсний, значний та незначний. За значущістю поділяють на нульовий, низький, середній, значний, першого, другого

виду [20].

Система оцінки ризику має на меті встановлення об'єктивної картини ризику на певній території (включаючи класифікацію факторів небезпеки і можливі наслідки їх дії), кількісних оцінок ризику та збитків стосовно здоров'я населення і навколишнього природного середовища. Ця система складається з етапів, які необхідно пройти в процесі оцінки екологічних ризиків [21]. Обов'язковою складовою є проведення постійного чи періодичного моніторингу за станом довкілля. Останнім етапом в оцінці екологічних ризиків є діяльність в сфері управління ризиками, яка спрямована на зменшення потенційно можливого чи завданого збитку, його ліквідація, прийняття технічних рішень щодо зменшення ризику. Це досягається шляхом прийняття регулюючих рішень (розроблення і прийняття нормативних актів, законів, постанов, інструкцій) з подальшим використанням їх у практиці. Визначення екологічного ризику є важливим кроком, необхідним для розуміння впливу шкідливих факторів навколишнього середовища на здоров'я населення [22]. Світовий досвід свідчить про необхідність враховувати не лише небезпечні чи токсичні фактори навколишнього середовища, але й ті, які не мають прямого негативного впливу на людину, але можуть бути синергістами та посилювати їх шкідливий вплив [21]. Екологічна оцінка ризиків дає можливість при надходженні хімічного (фізичного, біологічного) стресора визначити вірогідність появи змінних та незмінних наслідків для екосистеми та прийняти завчасно заходи щодо припинення шкідливої дії [23].

Негативний вплив на здоров'я людини може здійснюватися через забруднене повітря, воду, харчові продукти, при цьому основними шляхами надходження хімічних речовин є інгаляційний (при вдиханні забрудненого повітря) та

пероральний, коли небезпечна хімічна речовина надходить до організму з їжею чи питною водою [24-28]. Зокрема, з питною водою до організму людини можуть надходити токсичні та канцерогенні хімічні речовини, які потрапили до неї внаслідок антропогенної діяльності людства — безконтрольного використання пестицидів, знезараження води хлором та його сполуками, що призводить до утворення високонебезпечних хлорорганічних сполук (ХОС), скиду у поверхневі водойми стічних вод забруднених важкими металами тощо. Тому проведення оцінки ризиків для повнішого розуміння наслідків хімічного забруднення навколишнього середовища, зокрема питної води, для здоров'я населення є надзвичайно важливим для суспільства в цілому та прийняття управлінських рішень [29, 30].

Для вивчення впливу хімічних токсичних речовин навколишнього середовища (повітря, питної води тощо) на організм використовують оцінку неканцерогенних ризиків, а для речовин, що мають канцерогенні властивості — канцерогенних ризиків для здоров'я [30]. Так, дослідження проведені в Москві [31], показали, що вплив негативних чинників довкілля може формувати до 29,2 % додаткових випадків захворювань. Найбільший внесок у формування додаткових випадків захворюваності вносить перевищення гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, питної води та ґрунтів. Факторами ризику є фенол, бенз (а)пірен, азоту діоксид, зважені речовини, аміак, хлор і його сполуки, сірки діоксид та інші забруднюючі речовини, що надходять з атмосферним повітрям, а також кадмій, хром, хлорорганічні та радіоактивні речовини, що містяться в воді та ґрунті [32].

Вивченням екологічних ризиків дії токсичних хімічних сполук питної води на сьогодні займаються науковці різних країн світу — США, Індії, Великобританії,

Італії, Австралії, України, Росії, Китаю [33-46]. Зокрема, проведено аналіз ризику для здоров'я людини для 24 органічних забруднювачів у питній воді Нанкіна (Китай). Що стосується неканцерогенного ризику, то значення коефіцієнтів небезпеки (HQ) забруднюючих речовин були меншими за неприйнятний рівень. Однак, враховуючи довільний канцерогенний ризик, значення HQ 2,6-динітротолуолу ($1.30E-05$), бензо (b)фторантену ($3.10E-05$), бензо (a)пірену ($3.37E-05$) та дибенз (a,h)антрацену ($2.09E-05$) перевищили неприйнятний рівень $1,00E-05$. Ці результати свідчать про те, що органічні забруднювачі у питній воді Нанкіна можуть представляти потенційний канцерогенний ризик для споживачів протягом усього життя і для забезпечення їх безпеки потрібні узгоджені зусилля [46].

Аналіз наукової літератури щодо результатів кількісної оцінки ризиків для здоров'я населення, пов'язаних із впливом ХОС питної води, представляє особливий інтерес внаслідок їх потенційної канцерогенності, а також широкого поширення у світі хлорування питної води, під час якого утворюються нелеткі та леткі ХОС, зокрема хлороформ. Він є токсичною сполукою, яку за класифікацією Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC) відносять до групи B2, а також володіє мутагеною, генотоксичною та ембріотоксичною дією [35].

Дослідження, проведені в Україні показали, що при споживанні протягом життя питної води з вмістом хлороформу на рівні $0,06 \text{ мг/дм}^3$ (гігієнічний норматив в Україні для водопровідної питної води) можна очікувати розвиток 8 додаткових випадків захворювання на рак в когорті населення чисельністю 100 тис. ($0,8 \times 10^4$), що, згідно із запропонованою США класифікацією значень ризиків, відповідає „низькому” канцерогенному ризику. Канцерогенний ризик

при споживанні питної води з вмістом хлороформу на рівні 0,2 мг/дм³ (ГДК в Росії) відповідає „середньому” ризику, а з вмістом хлороформу 0,006 мг/дм³ (гігієнічний норматив для хлороформу в Україні та США для питної води поліпшеної якості) — „допустимому” ризику (меншому за 1×10^{-5}), який запропоновано ВООЗ [36].

Іншими дослідниками оцінено індивідуальний та популяційний ризик при пероральному шляху надходження до організму людини хлорованої питної води з різним вмістом хлороформу. Індивідуальний канцерогенний ризик для населення м. Києва, яке споживає питну воду з вмістом хлороформу на рівні 0,5 ГДК, становить $3,34 \times 10^{-5}$ та знаходиться в межах цільового ризику, що не вимагає додаткових заходів його зниження, при такому ризику можна очікувати 3,3 додаткових випадків раку протягом усього життя на 100 тис населення. В м. Кропивницькому, де населення споживає питну воду з вмістом хлороформу на рівні 2,5 ГДК, індивідуальний канцерогенний ризик становить $2,14 \times 10^{-4}$ і є неприйнятним, що потребує розробки та проведення планових оздоровчих заходів, при такому ризику можна очікувати 21,1 додаткових випадків раку протягом усього життя на 100 000 населення. При одночасному надходженні з питною водою хлороформу і бромдихлорметану на рівні 2,6 та 1,2 ГДК відповідно сумарний індекс небезпеки (ТНІ) складає 1, що створює ризик для здоров'я населення. При ранжуванні летких ХОС за коефіцієнтом небезпеки лідируюче місце займає хлороформ, який також вносить найбільший вклад в сумарний індекс небезпеки (89 %). Внесок окремих шляхів надходження хлороформу нерівнозначний. Найбільший внесок в сумарний індекс небезпеки вносить пероральний (46 %) та інгаляційний (42 %) шляхи надходження хлороформу. Для бромдихлорметану

також пріоритетними є інгаляційний (50 %) та пероральний (33 %) шляхи надходження. Вітчизняні дослідження показали, що сумарний канцерогенний ризик при трьох шляхах надходження летких ХОС з питною водою перевищує межу 10^{-4} , що свідчить про можливе зростання онкопатології серед населення та вимагає постійного контролю вмісту ТГМ у воді й проведення профілактичних заходів із зниження їх концентрації у питній воді [30, 37, 38].

ХОС, що постійно присутні в питній воді в концентраціях 1,5-12,0 ГДК, формують ризики для здоров'я людини, при чому відбуваються достовірні зміни показників гомеостазу. У дітей це проявляється у вигляді додаткових захворювань нервової і ендокринної систем, органів травлення і нирок. У кожному третьому випадку виявлених захворювань відсутні інші причини (крім забруднення питної води), які могли б пояснити виникнення і розвиток порушень здоров'я, характерних для токсикологічного профілю хлороорганічних з'єднань [39].

За результатами досліджень іспанських науковців, в результаті довготривалого потрапляння в організм з водою ХОС спричиняють хронічну неспецифічну дію, яка проявляється в порушенні роботи імунної системи, зниженні загальної резистентності організму, що викликає різноманітні біологічні ефекти, в тому числі розвиток пухлин, які формуються протягом десятків років. Встановлено, що ризик виникнення онкозахворювань достовірно зростає в 1,4 рази при довготривалому споживанні хлорованої питної води протягом 30 років і більше. Найбільший показник ризику спостерігається у осіб вікової групи 70 років і старше. Розраховані індивідуальні ризики через дію водного перорального шляху надходження хлороформу до організму, які показали, що у місті з поверхневим водозабором цей

показник у 90 разів підвищує індивідуальну імовірність захворіти на рак протягом життя. Величина індивідуального канцерогенного ризику склала $3,62 \times 10^{-5}$, що перевищує рівень умовно прийнятого ризику. Натомість у місті з підземним водозабором індивідуальний ризик перебуває в межах мінімального рівня (менше 10^{-6}). Сумарний індивідуальний канцерогенний ризик через комплексну дію хлороформу водопровідної питної води (в тому числі, для інгаляційного та через шкіру) перебуває на рівні $4,2 \times 10^{-4}$, що виходить за межі допустимого ризику і неприйнятне для населення загалом [40].

Дослідження проведені в Індії та Пакистані показали високий канцерогенний ризик при інгаляційному та пероральному надходженні хлороформу питної води на рівні 3-5 ГДК, а також, що жінки більш чутливі до дії хлороформу ніж чоловіки при споживання хлорованої питної води упродовж життя [41, 42]. Хоча хлороформ вважається канцерогенною сполукою та наведені вище результати досліджень в світі підтверджують це, проте для нього характерна органоспецифічність. Так, результати зарубіжних та вітчизняних епідеміологічних досліджень показують зв'язок хлороформу питної води та захворюваності раком товстого кишківника та сечового міхура, а також відсутність зв'язку із раком молочної залози [43-47].

Науковці з Китаю заявляють, що питна вода із концентрацією суми тригалогенметанів 20 мкг/л підвищує ризик вроджених вад на 50-100 % порівняно з водою із їх концентрацією 5 мкг/л [48]. Найпоширеніші з ХОС є леткими та небезпечні у разі внутрішнього споживання питної води, інгаляції та контакту зі шкірою під час прийняття душу, купання у ванній або плавальних басейнах [49]. Викладене не викликає сумнівів, що ці речовини є чужорідними, тобто ксенобіотиками, оскільки у молекулах клітин

організму людини і живої природи загалом немає зв'язку між атомами вуглецю і хлору, і тому адаптаційні механізми до токсичної дії галогенвмісних сполук еволюційно відсутні [50].

Дослідження проведені в Росії показали, що підвищений вміст у питній воді миш'яку, міді, кадмію, ХОС, нітратів, нітритів і ряду інших домішок формує неприпустимий канцерогенний ризик. Перевищення допустимих рівнів по миш'яку, бору, марганцю, заліза, стронцію, нітратам, нітратам, хлороформу, міді, кадмію, трихлоретиленом, йоду, хлору, фтору і інших сполук в питній воді обумовлює розвиток неканцерогенних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту, нирок, серцево-судинної, ендокринної, кровотворної, імунної і кісткової систем, центральної і периферичної нервової системи, шкіри та підшкірної клітковини практично. Найбільший внесок у формування додаткових випадків захворюваності вносить перевищення гігієнічних нормативів по залізу, марганцю, алюмінію, миш'яку, нітратам, свинцю, хлору, сульфатів і хлороформу. У структурі захворюваності всього населення, що може бути пов'язана із водним пероральним фактором, пріоритетні позиції за кількістю додаткових абсолютних випадків займають хвороби сечостатевої системи, кістково-м'язової системи і сполучної тканини, органів травлення, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, а також новоутворення [51]. Підвищений вміст важких металів у питній воді збільшує ризик змін функціональної активності імунної системи у дітей, що проявляється підвищенням фагоцитарної активності, зниження сироваткових імуноглобулінів на фоні специфічної чутливості до компонентів факторного навантаження [52].

У США, Азії, Європі та інших частинах світу спостерігається зростання забруднення природних вод токсичними речовинами. Серед загальної

кількості проб питних вод у США, що не відповідають гігієнічним вимогам, 21 % стосується понаднормативного вмісту нітратів [53-55]. Норматив для цих речовин у питних водах був встановлений, враховуючи ризик виникнення метгемоглобінемії у дітей, але не були розглянуті інші ризики (рак товстої кишки, захворювання щитоподібної залози та ураження нервової системи). За результатами епідеміологічних досліджень датського університету Орхуса виявлено кореляційну залежність між кількістю нітратів у питній воді та захворюваністю на рак. Зокрема, існує ризик виникнення раку через зазначену причину навіть у разі їх концентрації у воді нижчій за гігієнічний норматив (50 мг/л), що свідчить про необхідність зміни цього нормативу [56]. Результатами інших наукових досліджень підтверджено посилення негативного впливу питної води із вмістом нітратів через одночасний вміст кальцію [57].

Забруднення питної води з децентралізованих джерел нітратами, які мають природне та антропогенне походження, в кількості, що перевищує гранично допустиму концентрацію, реєструють у багатьох селах Західноукраїнських областей. На прикладі Тернопільської області показано, що кратність перевищення нормативу нітратів у воді становить від 1,1 до 7,3 рази. Оцінка ризику розвитку неканцерогенних ефектів за розрахунком коефіцієнта небезпеки (HQ) свідчить про те, що при максимальних добових дозах нітратів у питній воді він становить $HQ > 6$, що відповідає високому рівню небезпеки та може призвести до ризику розвитку несприятливих ефектів у більшій частини дорослого населення. Для дітей ризик небезпеки за цих умов набагато більший. Тому вирішення проблеми нітратів у питній воді потребує впровадження дієвих заходів щодо їх мінімізації у воді [58].

Забруднення навколишнього при-

родного середовища та використання недосконалих технологій очищення води на водопровідних станціях призводить до виникнення ризику для здоров'я людини при таких необхідних і достатніх умовах: існування джерела ризику, присутність даного джерела ризику у шкідливій для здоров'я людини дозі або концентрації, схильність людини до дії згаданої дози токсичної речовини [59, 60]. Слід враховувати також, що зазвичай оцінка ризику проводиться для максимальних концентрацій речовин, проте, за умови отримання результату неприйняттого ризику виникає необхідність в проведенні розширених досліджень на основі даних реальних концентрацій та експозиційних навантажень для населення та виявлення внеску всіх джерел для послідуочого управління ризиком з метою вибору оптимальної стратегії з врегулювання несприятливого впливу на стан здоров'я населення.

Висновок

Метод оцінки ризику для здоров'я населення від споживання недоброякісної питної води набуває все ширшого використання. На підставі цього методу для деяких показників переглядаються у бік посилення нормативи, встановлені за традиційними принципами гігієнічного нормування. Однак, серйозні концептуальні та методологічні обмеження в проведенні оцінки екологічних ризиків, а також помилкове використання наявних даних про дозу серйозно ускладнюють дослідження для розуміння наслідків впливу навколишнього середовища на громадське здоров'я. Через зазначене у деяких випадках результати оцінки ризиків можуть викликати нерозумний страх серед населення, однак метод оцінки ризику доцільний та набуває поширення у світі та Україні у разі необхідності прийняття управлінських рішень у сфері питного водопостачання.

Література

1. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. М.: Медиасфера, 2004. 352 с.
2. Землянова М.А., Зайцева Н.В., Кирьянов Д.А., Устинова О.Ю. Методические подходы к оценке и прогнозированию индивидуального риска здоровью при воздействии комплекса разнородных факторов для задач персонализированной профилактики // Гигиена и санитария. 2018. Том 97. № 1. С. 34-43.
3. Директива 2004/35/ЕС Европейського Парламенту та Ради «Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди» від 21 квітня 2004 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_965#Text (дата звернення: 09.02.2021)
4. Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 «On the Incineration of Hazardous Wastes». Official Journal of the European communities. 1994. № 365. P. 34-45.
5. Аудит в Україні / ред. В.С. Ковальський. К.: Юрінком Інтер, 2006. 320 с.
6. ДСТУ ISO 14201: 2015. Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 29 с.
7. Classification of hazard to the terrestrial environment. A review. Draft report to the UN sub-committee of experts on the GHS: terrestrial environmental hazards. Document ENV/JM/HCL (2008) 3. Paris: OECD, 2008. 42 p.
8. Lee-Steere C. Environmental risk assessment manual for the proposed national environmental risk management framework for chemicals for the environmental risk assessment of: industrial chemicals, pharmaceuticals, food additives and non-agricultural biocides. Draft Report Prepared for Department of Environment and Heritage. 2005. 112 p.
9. Сутонская И.В., Авхименко М.М. О риске связанном с неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды и ее восприятии населением (зарубежный опыт) // Гигиена и санитария. 1993. № 4. С. 60-62.
10. Монарх В.В. Поняття і підходи до оцінки екологічних ризиків // Інтернаука. 2017. № 7 (29). С. 50-54.
11. Бондарчук Е. Процедура оповещения о риске при адаптации методологии оценки риска здоровью населения от загрязнения окружающей среды // Управление рисками. 1999. № 1. С. 45-56.
12. Князевская Н.В., Князевский В.С. Принятие рискованных ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Контур, 1998. 160 с.
13. Погонишева И.А., Погонишев Д.А. Актуальные проблемы взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека в странах Европейского союза. Обзор литературы // Гигиена и санитария. 2019. Том 98. № 5. С. 473-477.
14. Быков А., Соленова Л., Земляная Г. и др. Методические рекомендации по оценке социально-экономического ущерба от нарушения здоровья населения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха // Управление риском. 1999. № 3. С. 51-59.
15. Aramr M. Et al. Advantages of new ecological impact and risk assessment models. UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2010. Vol. 72. Issue 3. P. 213-222.
16. Slimak M., Dietz T. Personal values, beliefs, and ecological risk perception. Risk Analysis. 2006. Vol. 26. P. 1689-1705.
17. Сірік І.П. Управління ризиками в процесі прийняття управлінських рішень // Агроросвіт. 2011. № 13/14. С. 72-76.
18. Бусень Л. Стратегии управления рисками // Менеджмент и менеджер. 2010. № 3/4. С. 7-15.
19. Пирожков С.І. Концепція ризику та екологічна безпека // Довкілля та здоров'я. 1996. № 1. С. 12-15.
20. Кирюшкин В.Е., Ларионов И.В. Основы риск-менеджмента. М.: АНК ИЛ, 2009. 132 с.
21. Башкин В.Н. Управление экологическими рисками. М.: Научный мир, 2005. 368 с.
22. Сорокин Г.А. Значение герогиены для выявления и оценки профессиональных, экологических и социальных рисков // Гигиена и санитария. 2017. Том 96. № 11. С. 1021-1024.
23. Швыряев А.А., Меньшиков В.В. Оценка риска воздействия загрязнения атмосферы в исследуемом регионе. М., 2002. 315 с.
24. Карелин А.О., Ломтев А.Ю., Волкодаева М.В., Еремин Г.Б. Совершенствование подходов к оценке воздействия антропогенного загрязнения атмосферного воз-

- духа на население в целях управления рисками для здоровья // Гигиена и санитария. 2019. Том 98. № 1. С. 82-86.
25. Новиков С.М., Шашина Т.А., Додина Н.С. и др. Опыт практических исследований по сравнительной оценке радиационных и химических рисков здоровью населения от воздействия факторов окружающей среды // Гигиена и санитария. 2019. Том 98. № 12. С. 1425-1431.
26. Веремчук Л.В., Минеева Е.Е., Виткина Т.И. и др. Методология интегральной оценки влияния факторов окружающей среды на функциональное состояние органов дыхания здоровых лиц и больных с бронхолегочной патологией // Гигиена и санитария. 2018. Том 97. № 3. С. 269-273.
27. Колпакова А.Ф., Шарипов Р.Н., Колпаков Ф.А. Загрязнения воздуха взвешенными частицами как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний // Гигиена и санитария. 2017. Том 96. № 2. С. 133-137.
28. Васьюковець Л.А., Глущенко М.О. Вплив факторів навколишнього природного середовища на фізичну працездатність // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2013 Том 3. № 11 (63). С. 11-15.
29. Розенталь О.М., Александровская Л.Н. Риск-ориентированный подход к оценке качества воды источников питьевого водоснабжения // Гигиена и санитария. 2019. Том 98. № 5. С. 563-569.
30. Прокопов В.О., Зоріна О.В., Гуленко С.В. та ін. Хлорована питна вода та ризики для здоров'я населення. Гігієна населених місць: зб. наук. праць. 2012. Вип. 60. С.76-86.
31. Андреева Е.Е., Онищенко Г.Г., Клейн С.В. Гигиеническая оценка приоритетных факторов риска среды обитания и состояния здоровья населения г. Москвы // Анализ риска здоровью. 2016. № 3 (15). С. 23-34.
32. Боев В.М., Кряжев Д.А., Тулина Л.М., Неплохов А.А. Комплексная оценка канцерогенного риска для здоровья населения моногородов и сельских поселений // Анализ риска здоровью. 2017. № 2. С. 57-64.
33. A Review of Human Carcinogens: Chemical Agents and Related Occupations. IARC Monographs. Lyon, 2012. Vol. 100. Part F. 628 p.
34. Абдулмуталимова Т.О., Ревич Б.А. Оценка канцерогенного риска здоровью населения, обусловленного высоким содержанием мышьяка в питьевой артезианской воде Северного Дагестана // Гигиена и санитария. 2017. Том 96. № 8. С. 743-746.
35. Guidelines for drinking-water quality [4th ed.]. Geneva: WHO, 2017. 541 p.
36. Зоріна О.В. Гігієнічне обгрутування шляхів мінімізації утворення хлорорганічних сполук при застосуванні хлору у водопідготовці: автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 14.02.01 / Національна академія медичних наук України Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМНУ. Київ, 2006. 23 с.
37. Куліш Т.В. Порівняльна гігієнічна оцінка небезпеки летких та недетких хлорорганічних сполук, що утворюються при хлоруванні питної води, та ризики для здоров'я населення: автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 14.02.01 / Національна академія медичних наук України Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ. Київ, 2018. 25 с.
38. Прокопов В.А., Липовецкая Е.Б., Кулиш Т.В. Неканцерогенный риск для здоровья населения при комплексном воздействии хлорорганических соединений питьевой воды // Здоровье и окружающая среда: сб. научн. трудов. Минск, 2017. Вып. 27. С.48-50
39. Горяев Д.В., Тихонова И.В., Торотенкова Н.Н. Гигиеническая оценка качества питьевой воды и риски для здоровья населения Красноярского края // Гигиена и санитария. 2016. № 3-4. С.35-43.
40. Font-Ribera L., Gracia-Lavedan E., Aragonis N. Et al. Long-term exposure to trihalomethanes in drinking water and breast cancer in the Spanish multicase-control study on cancer (MCC-SPAIN) // Environment International. 2018. Vol. 112. P. 227-234.
41. Стискал О.А., Петрук В.Г. Аналіз чинників економічної небезпеки хлорованої питної води // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 5. С. 69-75.
42. Зайцева Н.В., Май И.В., Клейн С.В., Седусова Э.В. Опыт установления и доказывания вреда здоровью населения вследствие потребления питьевой воды, содержащей продукты гиперхлорирования // Здоровье населения и среда обитания. 2015. № 12. С. 16-19.
43. Kumari M., Gupta S.K., Mishra B.K. Multi-

- exposure cancer and non-cancer risk assessment of trihalomethanes in drinking watersupplies — A case study of Eastern region of India // *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2015. Vol. 113. P. 433-438.
44. Abbas S., Hashmi I., Rehman M.S. et al. Monitoring of chlorination disinfection by-products and their associated health risks in drinking water of Pakistan // *Journal of Water and Health*. 2015. Vol. 13 (1). P.270-284.
45. Siddique A, Saied S., Mumtaz M., Hussain M., Khwaja H. Multipathways human health risk assessment of trihalomethane exposure through drinking water // *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2015. Vol. 116. P. 129-136.
46. Bing Wu, Yan Zhang, Shupej Cheng et al. Health risk from exposure of organic pollutants through drinking water consumption in Nanjing, China // *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. 2009. Vol. 84 (1). P. 44-50. URL: https://www.researchgate.net/publication/38091704_Health_Risk_from_Exposure_of_Organic_Pollutants_Through_Drinking_Water_Consumption_in_Nanjing_China
47. Прокопов В.О., Липовецька О.Б. Вплив хлороформу питної води на онкологічну захворюваність населення Кіровоградщини // *Довкілля та здоров'я*. 2019. № 3. С. 42-46.
48. Hwang B. F., Jaakkola J. J. K., Guo H. R. Water disinfection by-products and the risk of specific birth defects: A population-based cross-sectional study in Taiwan // *Environmental Health: A Global Access Science Source*. 2008. Vol. 7. URL: <https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-069X-7-23>.
49. Castaco-Vinyals G., Cantor K.P., Villanueva C. M. et al. Socioeconomic status and exposure to disinfection by-products in drinking water in Spain // *Environmental Health*. 2011. № 10. P. 18. doi: 10.1186/1476-069X-10-18.
50. Гоженко А.І., Петренко Н.Ф., Мокієнко В.А. та ін. Біологічні основи екологічної безпеки використання хімічних засобів знезаражування питної води (Огляд літератури та власних досліджень) // *Журнал Академії медичних наук*. 2008. Т. 14. № 1. С. 134-149.
51. Сбоев А.С., Романенко К.В. Анализ влияния хлорорганических соединений, содержащихся в воде сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, на здоровье населения в городах Пермского Края // *Гигиена и санитария*. 2016. Том. 95. № 1. С. 14-17.
52. Старкова К.Г., Кривцов А.В., Вдовина Н.А. и др. Оценка особенностей иммунорегуляторных эффектов у детей в условиях экспозиции тяжелыми металлами // *Российский иммунологический журнал*. 2015. Том 9 (18). № 2. С. 110-112.
53. Archana, Sharma S.K., Sobti R.Ch. Nitrate Removal from Ground Water: A Review // *E-Journal of Chemistry*. 2012. № 9 (4). P. 1667-1675.
54. Burow K.R., Nolan B.T., Rupert M.G., Dubrovsky N.M. Nitrate in Groundwater of the United States // *Environmental Science and Technol.* 2010. № 44 (13). P. 4988-4997.
55. Ward M.H., Jones R.R., Brender J.D. et al. Drinking Water Nitrate and Human Health: An Updated Review // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2018. № 15 (7). P. 1557.
56. Schullehner J., Hansen B., Thygesen M., Pedersen C.B., Sigsgaard T. Nitrate in drinking water and colorectal cancer risk: A nationwide population-based cohort study: Nitrate in drinking water and CRC // *International Journal of Cancer*. 2018. Vol. 143 (1). P. 73-79.
57. Chin Ching Chang, Chih Chen, Deng Chuang Wu, Chun Yuh Yang. Nitrates in drinking water and the risk of death from rectal cancer: Does hardness in drinking water matter? // *Journal of Toxicology and Environmental Health*. 2010. Vol. 73. P. 1337-1347.
58. Лотоцька О. В., Прокопов В. О. Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров'я населення Тернопільської області // *Довкілля і здоров'я*. 2018. № 4. С. 21-25.
59. Tarrass F, Benjelloun M. The effects of water shortages on health and human development // *Perspect Public Health*. 2012. Vol. 132 (5). P. 240-244.
60. Зоріна О. В. Гігієнічна оцінка якості водопровідних питних вод за санітарно-хімічними показниками у маловодних регіонах // *Наукове сходження: Біологічні науки. ScienceRise: Biological Science*. 2018. № 3 (12). С. 33-39.

References:

1. Fletcher R., Fletcher S., Vagner E. Clinical

- epidemiology. Evidence-Based Medicine Fundamentals. M: Mefiasfera, 2004. 352 p. (in Russian).
2. Zemlianova M. A., Zaytseva N. V., Kirianov D. A., Ustinova O. Iu. Methodological approaches to assessing and predicting individual health risk under the influence of a complex of heterogeneous factors for the tasks of personalized prevention. Hygiene and sanitation. 2018. Vol. 97. № 1. P. 34-43. (in Russian).
 3. Directive 2004/35/EC of the European Parliament and for the sake of "On the environmental awareness for the advancement and liquidation of the inheritance of the heritage of the school" was issued on April 21, 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_965#Text.
 4. Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 «On the Incineration of Hazardous Wastes». Official Journal of the European communities. 1994. № 365. P. 34-45.
 5. Audit in Ukraine. Edited by V. S. Kovalskiy. K.: Iupinkom Inter. 2006. 320 p. (in Ukrainian).
 6. DSTU ISO 14201: 2015. Environmental management systems. Requirements and guidelines for use. K.: DP "UkrNDNTS", 2016. 29 p. (in Ukrainian).
 7. Classification of hazard to the terrestrial environment. A review. Draft report to the UN sub-committee of experts on the GHS: terrestrial environmental hazards. Document ENV/JM/HCL (2008) 3. Paris: OECD, 2008. 42 p.
 8. Lee-Steere C. Environmental risk assessment manual for the proposed national environmental risk management framework for chemicals for the environmental risk assessment of: industrial chemicals, pharmaceuticals, food additives and non-agricultural biocides. Draft Report Prepared for Department of Environment and Heritage. 2005. 112 p.
 9. Sutonskaia I. V., Avkhimenko M. M. On the risk associated with the adverse effects of environmental factors and its perception by the population (foreign experience). Hygiene and sanitation. 1993. № 4. P. 60-62. (in Russian).
 10. Monarkh V. V. Concepts and approaches to environmental risk assessment. Interscience. 2017. № 7 (29). P. 50-54. (in Russian).
 11. Bomdarchuk E. Risk notification procedure for adapting the methodology for assessing the risk of public health from environmental pollution. Risk management. 1999. № 1. P. 45-56. (in Russian).
 12. Kniazevskaia N. V., Kniazevskiy V. S. Acceptance of risk situations in the economy and business. M.: Kontur, 1998. 160 p. (in Russian).
 13. Pogonysheva I. A., Pogonyshch D. A. Current issues of the relationship between the environment and human health in the European Union. Literature review. Hygiene and sanitation. 2019. Vol. 98. № 5. P. 473-477. (in Russian).
 14. Bykov A., Solionova L., Zemlianaia G., et al. Methodological recommendations for assessing socio-economic damage from health disorders of the population caused by air pollution. Risk management. 1999. № 3. P. 51-59. (in Russian).
 15. Aramr M. Et al. Advantages of new ecological impact and risk assessment models. UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2010. Vol. 72. Issue 3. P. 213-222.
 16. Slimak M., Dietz T. Personal values, beliefs, and ecological risk perception. Risk Analysis. 2006. Vol. 26. P. 1689-1705.
 17. Sirik I. P. Cipik I. P. Risk management in the process of making managerial decisions. Agrosvit. 2011. № 13/14. P. 72-76. (in Ukrainian).
 18. Busen L. Risk management strategies. Management and manager. 2010. № 3/4. C. 7-15. (in Russian).
 19. Pirozhkov S. I. Пирожков С.И. The concept of risk and environmental safety. Environment and health. 1996. № 1. P. 12-15. (in Ukrainian).
 20. Koriushkin V. E., Larionov I. V. Fundamentals of risk management. M.: ANKIL, 2009. 132 p. (in Russian).
 21. Bashkin V. N. Башкин В.Н. Environmental risk management. M.: Scientific world, 2005. 368 p. (in Russian).
 22. Sorokin G. A. Сорокин Г.А. The importance of hygiene for identifying and assessing occupational, environmental and social risks. Hygiene and sanitation. 2017. Vol. 96. № 11. P. 1021-1024. (in Russian).
 23. Shvyryaev A. A., Menshikov V. V. Assessment of the risk of atmospheric pollution impact in the study region. M., 2002. 315 p. (in Russian).
 24. Karelin A. O., Lomtev A. Iu., Volkodaeva M. V.,

- Eriomin G. B. Improving approaches to assessing the impact of anthropogenic air pollution on the population in order to manage health risks. *Hygiene and sanitation*. 2019. Vol. 98. № 1. P. 82-86. (in Russian).
25. Novikov S. M., Shashina T. A., Dodina N. S. et al. The experience of practical research on the comparative assessment of radiation and chemical risks to public health from the impact of environmental factors. *Hygiene and sanitation*. 2019. Vol. 98. № 12. P. 1425-1431. (in Russian).
26. Veremchuk L. V., Mineeva E. E., Vitkina T. I. et al. Methodology for the integral assessment of the influence of environmental factors on the functional state of the respiratory system in healthy individuals and patients with bronchopulmonary pathology. *Hygiene and sanitation*. 2018. Vol. 97. № 3. P. 269-273. (in Russian).
27. Kolpakova A F., Sharipov R. N., Kolpakov F. A. Particulate Air Pollution as a Risk Factor for Cardiovascular Disease. *Hygiene and sanitation*. 2017. Vol. 96. № 2. P. 133-137. (in Russian).
28. Vaskovets L. A., Glushchenko M. O. The infusion of factors from the natural environment into physical fitness. *Eastern European Journal of Advanced Technologies*. 2013 Vol. 3. № 11 (63). C. 11-15. (in Russian).
29. Rozental O. M., Aleksandrovskaja L. N. Risk-Based Approach to Assessing Water Quality in Drinking Water Supply Sources. *Hygiene and sanitation*. 2019. Vol. 98. № 5. C. 563-569. (in Russian).
30. Prokopov V. O., Zorina O. V., Gulenko S. V. et al. Chlorinated drinking water and health risks. *Hygiene of populated areas: a collection of scientific papers*. 2012. Vol. 60. C.76-86. (in Ukrainian).
31. Andreeva E. E., Onizhchenko G. G., Kleyn S. V. Hygienic assessment of priority risk factors for the environment and health status of the population of Moscow. *Health risk analysis*. 2016. № 3 (15). P. 23-34. (in Russian).
32. Boev V. M., Kriazhev D. A., Tulina L. M., Neplokhov A A Comprehensive assessment of carcinogenic risk to the health of the population of single-industry towns and rural settlements. *Health risk analysis*. 2017. № 2. P. 57-64. (in Russian).
33. A Review of Human Carcinogens: Chemical Agents and Related Occupations. IARC Monographs. Lyon, 2012. Vol. 100. Part F. 628 p.
34. Abdulumutalimova T. O., Revich B. A. Assessment of the carcinogenic risk to public health due to the high content of arsenic in the drinking artesian water of Northern Dagestan. *Hygiene and sanitation*. 2017. Vol. 96. № 8. P. 743-746. (in Russian).
35. Guidelines for drinking-water quality [4th ed.]. Geneva: WHO, 2017. 541 p.
36. Zorina O. V. Hygienic substantiation of ways to minimize the formation of organochlorine compounds in the use of chlorine in water treatment: author's ref. dissertation of the candidate of biological sciences: 14.02.01 / National Academy of Medical Sciences of Ukraine Institute of Hygiene and Medical Ecology. OM Marzeeva NAMNU. Kiyv, 2006. 23 p. (in Ukrainian).
37. Kulish T. V. Comparative hygienic assessment of the dangers of volatile and non-volatile organochlorine compounds formed during the chlorination of drinking water, and risks to public health: abstract of the dissertation of the candidate of biological sciences: 14.02.01 / National Academy of Medical Sciences of Ukraine Institute of Public Health. OM Marzeeva NAMNU. Kiyv, 2018. 25 p. (in Ukrainian).
38. Prokopov V. A., Lipovetskaia E. B., Kulish T. V. Non-carcinogenic risk to public health with complex exposure to organochlorine compounds in drinking water. *Health and environment: Sat. scientific works*. Minsk, 2017. Vol. 27. P. 48-50. (in Russian).
39. Gorjaev D. V., Tikhonova I. V., Torotenkova N. N. Hygienic assessment of drinking water quality and risks to the health of the population of the Krasnoyarsk Territory. *Hygiene and sanitation*. 2016. № 3-4. P.35-43. (in Russian).
40. Font-Ribera L., Gracia-Lavedan E., Aragonís N. Et al. Long-term exposure to trihalomethanes in drinking water and breast cancer in the Spanish multicase-control study on cancer (MCC-SPAIN). *Environment International*. 2018. Vol. 112. P. 227-234.
41. Stiskal O. A., Petruk V. G. Analysis of environmental hazards of chlorinated drinking water. *Bulletin of Vinnytsia Polytechnic Institute*. 2014. № 5. P. 69-75. (in Ukrainian).
42. Zaytseva N. V., May I. V., Kleyn S. V., Sedusova E. V. Experience in establishing and proving harm to public health due to the consumption of drinking water containing hyperchlorination products. *Public health and habitat*. 2015. № 12. P. 16-19. (in Russian).

43. Kumari M., Gupta S.K., Mishra B.K. Multi-exposure cancer and non-cancer risk assessment of trihalomethanes in drinking watersupplies — A case study of Eastern region of India. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2015. Vol. 113. P. 433-438.
44. Abbas S., Hashmi I., Rehman M.S. et al. Monitoring of chlorination disinfection by-products and their associated health risks in drinking water of Pakistan. *Journal of Water and Health*. 2015. Vol. 13 (1). P.270-284.
45. Siddique A, Saied S., Mumtaz M., Hussain M., Khwaja H. Multipathways human health risk assessment of trihalomethane exposure through drinking water. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2015. Vol. 116. P. 129-136.
46. Bing Wu, Yan Zhang, Shupeii Cheng et al. Health risk from exposure of organic pollutants through drinking water consumption in Nanjing, China. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. 2009. Vol. 84 (1). P. 44-50. URL: https://www.researchgate.net/publication/38091704_Health_Risk_from_Exposure_of_Organic_Pollutants_Through_Drinking_Water_Consumption_in_Nanjing_China
47. Prokopov V. O., Lipovttskaia O. B. Influence of chloroform of drinking water on oncological morbidity of the population of Kirovograd region. *Environment and health*. 2019. № 3. P. 42-46. (in Ukrainian).
48. Hwang B. F., Jaakkola J. J. K., Guo H. R. Water disinfection by-products and the risk of specific birth defects: A population-based cross-sectional study in Taiwan. *Environmental Health: A Global Access Science Source*. 2008. Vol. 7. URL: <https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-069X-7-23>.
49. Castaco-Vinyals G., Cantor K.P., Villanueva C. M. et al. Socioeconomic status and exposure to disinfection by-products in drinking water in Spain // *Environmental Health*. 2011. № 10. P. 18. doi: 10.1186/1476-069X-10-18.
50. Gozhenko A I., Petrenko N. F., Mokienko V. A et al. Biological bases of ecological safety of use of chemical means of disinfection of drinking water (Review of literature and own researches). *Journal of the Academy of Medical Sciences*. 2008. Vol. 14. № 1. P. 134-149. (in Ukrainian).
51. Sboev A S., Romanenko K. V. Analysis of the impact of organochlorine compounds contained in the water of the drinking water supply network on the health of the population in the cities of the Perm Territory. *Hygiene and sanitation*. 2016. Vol. 95. № 1. C. 14-17. (in Russian).
52. Starkova K. G., Krivtsov A V., Vdovina N. A. Et al. Evaluation of the peculiarities of immunoregulatory effects in children exposed to heavy metals. *Russian Journal of Immunology*. 2015. Vol. 9 (18). № 2. P. 110-112. (in Russian).
53. Archana Sharma S.K., Sobti R.Ch. Nitrate Removal from Ground Water: A Review // *E-Journal of Chemistry*. 2012. № 9 (4). P. 1667-1675.
54. Burow K.R., Nolan B.T., Rupert M.G., Dubrovsky N.M. Nitrate in Groundwater of the United States // *Environmental Science and Technol.* 2010. № 44 (13). P. 4988-4997.
55. Ward M.H., Jones R.R., Brender J.D. et al. Drinking Water Nitrate and Human Health: An Updated Review // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2018. № 15 (7). P. 1557.
56. Schullehner J., Hansen B., Thygesen M., Pedersen C.B., Sigsgaard T. Nitrate in drinking water and colorectal cancer risk: A nationwide population-based cohort study: Nitrate in drinking water and CRC // *International Journal of Cancer*. 2018. Vol. 143 (1). P. 73-79.
57. Chin Ching Chang, Chih Chen, Deng Chuang Wu, Chun Yuh Yang. Nitrates in drinking water and the risk of death from rectal cancer: Does hardness in drinking water matter? // *Journal of Toxicology and Environmental Health*. 2010. Vol. 73. P. 1337-1347.
58. Lototskaia O. V., Prokopov V. O. Risk assessment of drinking water consumption with high nitrate content for the health of the population of Ternopil region. *Environment and health*. 2018. № 4. P. 21-25. (in Ukrainian).
59. Tarrass F, Benjelloun M. The effects of water shortages on health and human development. *Perspect Public Health*. 2012. Vol. 132 (5). P. 240-244.
60. Zorina O. V. Hygienic assessment of drinking water quality according to sanitary and chemical indicators in low-water regions. *Scientific ascent: Biological sciences. ScienceRise: Biological Science*. 2018. № 3 (12). P. 33-39. (in Ukrainian).

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

РЕЦЕНЗІЯ

*на монографію О.В. Лотоцької, В.О. Прокопова
«Гігієнічні проблеми питного водопостачання в західному регіоні
України»*

Актуальність книги. Забезпечення населення України якісною питною водою є найважливішою проблемою державного значення. Адже від якості питної води залежить життя та здоров'я людей. В Україні досі залишається не вирішеною проблема забезпечення населення доброякісною питною водою, незважаючи на багато заходів, розроблених для покращення ситуації, що склалася. В сучасних умовах унаслідок зростання антропогенного забруднення поверхневих водойм та зниження інтенсивності природних процесів самоочищення часто в місцях водозаборів питних водогонів концентрації окремих забруднюючих речовин і мікроорганізмів не відповідають встановленим нормативам. Однією з причин цього є низька якість природної води, яка постійно забруднюється стічними водами промислових та комунальних підприємств, поверхневими стоками з полів і територій населених пунктів тощо. Важливим забруднювачами були і залишаються викиди не очищених, недостатньо очищених, або аварійні викиди промислових, господарсько-побутових стічних вод. Найбільше цих токсикантів викидається на територіях індустріально урбанізованих агломерацій. На протязі багатьох років пріоритетними забруднювачами поверхневих вод залишаються органічні сполуки, СПАР, важкі метали, зважені речовини, нафтопродукти, феноли тощо. В західному регіоні України територія Придністров'я виявилась найбільш забрудненою важкими металами. За валовим вмістом хімічних елементів у ґрунтах виділяється сви-

нець, перевищення нормативних показників виявлено для міді. Із досліджуваних хімічних елементів близькою до фонових показників є концентрація марганцю.

Моніторинг якості поверхневих вод у місцях водозаборів питних водогонів України свідчать про те, що в даний час концентрації пріоритетних шкідливих хімічних речовин уже наближаються до гранично допустимих, а в деяких випадках навіть перевищують їх. Це різко ускладнює можливість отримання якісної питної води, тому що існуючі водоочисні споруди практично не забезпечують бар'єрну функцію по відношенню до антропогенних хімічних речовин і вони надходять в питну воду.

Не в кращому стані знаходиться р. Дністер — найбільша річка Західної України та її притоки. Через низьку якість очищення стічних вод (подекуди очисні споруди зовсім не працюють) надходження забруднених стоків у поверхневі водойми не зменшується, хоч використання води у порівнянні з початком 90-их років зменшилося більш ніж у два рази. Інтенсивне антропогенне забруднення поверхневих водойм (2-3 клас якості) ускладнюють проблему виробництва якісної питної води для систем централізованого водопостачання. Провідні українські вчені вважають, що проблема охорони джерел питного водопостачання, поліпшення якості питної води і охорони здоров'я населення на сучасному етапі продовжує залишатись надзвичайно необхідною. Тому дослідження за цим напрямком не втрачають

актуальності і потребують подальшого розвитку. Враховуючи вищезазначене, вважаю, що дана монографія є актуальною, а її своєчасність незаперечною.

Аналізуючи основний зміст монографії, яка викладена на 200 сторінках слід відзначити логічність викладення матеріалу, ретельну ілюстративність, легке сприйняття.

У вступі автори обґрунтовують актуальність проблеми, мету та завдання досліджень, які дозволили її розв'язати.

У розділі 1 — «Актуальні проблеми сучасного стану водних ресурсів і забезпечення населення питною водою в Україні» автори представили аналіз даної проблеми, висвітленої у вітчизняних та зарубіжних літературних джерелах, а саме сучасного стану забруднення води поверхневих та підземних джерел в сучасних умовах антропогенного забруднення, загальної характеристики основних забруднювачів води водойм, включаючи походження, поведінка, властивості, дія на біологічні об'єкти, а також гігієнічні проблеми водокористування та якості питної води з поверхневих та підземних джерел питного водопостачання в сучасних умовах.

В розділі 2 — «Значення річки Дністер та її притоків в системі водно-господарського комплексу західного регіону України» наведені дані щодо особливостей формування та якості води річки Дністер як основного джерела питного водопостачання в Західній Україні. При цьому вивчалася загальна характеристика екологічного стану водних об'єктів басейну Дністра, характеристика гідрохімічного режиму та якості води у верхів'ї р. Дністер, Подільській та південній його частині. Було встановлено, що басейн Дністра неоднорідний за фізико-географічними умовами, що сприяє поділу ріки на три відмінних між собою за природними умовами частин. Формування хімічного складу води річки Дністер визначається регіональними

факторами, внутрішньо-водоймними процесами, а також надходженням в річку сільськогосподарських, побутових і промислових стоків як безпосередньо, так і з притоками. В початковому вигляді склад дністровської води зберігається лише на гірській ділянці річки. Значне погіршення якості води, спостерігається вниз за течією і зумовлено скидом в річку промислових і господарсько-побутових стічних вод та сільськогосподарськими стоками.

Також у розділі значна увага приділялася санітарно-гігієнічній проблемі середніх і малих річок — притоків Дністра (на прикладі річок Тернопільщини). Показано, що середні, а особливо малі річки дуже чутливі до господарської діяльності, осушення, інтенсивного відбору підземних вод та іншої діяльності, які вимагають вилучення з річок значної кількості води. Це особливо гостро позначається на водному режимі територій та зменшені підземного живлення річок, аж до повного зникнення річкового стоку за рік, як в цілому так і в меженні періоди. Надмірне скидання стічних вод та інші види забруднень погіршують якість води у середніх і малих річках через її нестачу для зменшення концентрації забруднюючих речовин шляхом розведення, як одного з основних процесів самоочищення води у водоймі.

Розділ 3 — «Санітарно-гігієнічні проблеми питного водопостачання населення західного регіону України» присвячений проблемам організації та стану централізованого питного водопостачання населення в досліджуваному регіоні України. Показано, що водопостачання обласних центрів західного регіону України відбувається як за рахунок поверхневих вод (м. Чернівці та Івано-Франківськ), так і за рахунок підземних джерел (міста Львів і Тернопіль). У розділі наведені результати аналізів вихідної води з різних джерел і питної

води, отриманої після певних процесів водопідготовки.

У Розділі 4 — «Санітарно-гігієнічні проблеми децентралізованого водопостачання населення західного регіону України» констатовано, що найбільш пріоритетними хімічними сполуками, які визначаються у воді в кількостях, що перевищують нормативи в західному регіоні України є нітрати, жорсткість, залізо, сухий залишок. І якщо останні три показники зумовлені геохімічними особливостями формування і розміщення підземних вод, то підвищений вміст нітратів найчастіше викликаний антропогенними забрудненнями. Тому, авторами представлено розрахунки величини неканцерогенного ризику при надходження нітратів з питною водою, який відповідає середньому рівню небезпеки ($HQ > 1$).

У розділі 5 «Незалежна оцінка якості водогінної води за результатами соціологічного опитування населення» представлено результати анонімного анкетного опитування, які свідчать про те, що жителі м. Тернополя усвідомлюють проблему з якістю питної води, чекають заходів по її покращенню від держави і водночас намагаються захистити своє здоров'я, використовуючи альтернативні джерела водопостачання, або методи доочистки водогінної води в

домашніх умовах.

У висновках автори узагальнюють, аналізують та підсумовують викладений матеріал. Вони є логічним завершенням монографії та відбивають реалізацію поставленою авторами мети, базуються на великому і ретельно обробленому фактичному матеріалі, обґрунтовані і чітко сформульовані.

Враховуючи глибокий аналіз та ґрунтовну гігієнічну оцінку стану водних ресурсів р. Дністер та підземних вод, їх охорони та раціональному використанні, умов водоспоживання населенням в західному регіоні України, вважаю за необхідне зазначити, що монографія О.В. Лотоцької, В.О. Прокопова «Гігієнічні проблеми питного водопостачання в західному регіоні України» є новим надзвичайно суттєвим вкладом в гігієну води та водопостачання населених місць.

Асистент кафедри гігієни та медичної екології Одеського національного медичного університету, д.мед.н., ст.н.с. Мокієнко А.В.

«МАЙБУТНЄ НАЛЕЖИТЬ МЕДИЦИНІ ПРОФІЛАКТИЧНІЙ»

Микола Пирогов

Коментар за підсумками наукової конференції

19-20 травня 2021 року в НДІ епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбулася наукова конференція «Актуальні проблеми профілактичної медицини» присвячена 85-річчю від дня народження та 55-річчю наукової діяльності доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки України **Леоніда Мойсейовича Шафрана**.

Конференцію урочисто відкрив доктор медичних наук, професор, директор НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького Борис Павлович Кузьмін. Ним було підкреслено, що сьогодні профілактична медицина переживає не найкращі часи, хоча її роль у формуванні та збереженні громадського здоров'я, забезпеченні якості життя населення залишається не тільки високою, а й набуває тенденції до прогресивного зростання. Внесок Львівської школи у цей перспективний напрямок медицини достатньо вагомий і визнаний науковим співтовариством. Важливим також є той факт, що після пов'язаних із пандемією COVID-19 обмежень, ця конференція належить до перших наукових форумів із широкою участю вчених із різних регіонів України. Висловлені ґрунтовні положення задали тон і змістовний характер науковим доповідям та плідним дискусіям.

Учасникам конференції для виявлення наявності чи відсутності вірусу SARS-CoV-2 було проведено тестування методом ПЛР.

Усі представлені на конференцію роботи за своєю актуальністю, науково-теоретичною і практичною значущістю викликали професійний інтерес і зацікавленість в учасників конференції.

Особливо слід відмітити доповіді лекційного, оглядового та експериментального характеру, з якими виступили відомі вчені, провідні фахівці з промислової, екологічної токсикології, а також профілактичної медицини загалом.

Із доповіддю «Концепція “Toxicity testing-21” у сучасній токсикології» виступив ювіляр — **Леонід Мойсейович Шафран**, д.мед.н., професор, заступник директора з наукової та лікувальної роботи ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (м. Одеса). Учасникам було представлено започаткований міжнародний проект та програму «Toxicity testing- 21» (Tox-21), яка передбачає створення нової парадигми вивчення та поводження з хімічними речовинами, число яких вимірюється вже мільйонами найменувань. Доповідач зазначив, що випереджуючий розвиток фундаментальних природничих наук, впровадження у всі сфери економіки, життєдіяльності населення інноваційних інформаційних та екобезпечних технологій на початку 21-го століття, створили передумови для перегляду наукових основ хімічної безпеки людини в умовах сьогодення, обумовили соціальне замовлення на обґрунтування нової парадигми у методології токсикологічних досліджень, оновлення існуючої і розробку нової критеріальної бази якісної і кількісної оцінки та еколого-гігієнічної регламентації небезпечних для природного довкілля і здоров'я населення хімічних речовин, сполук і матеріалів, кількість яких визначається у мільйонах найменувань. Програма «Tox-21» носить перспективний характер. Вона направлена на суттєве зниження кількості експериментальних тварин, які використовуються у наукових та технологічних

дослідженнях, зменшення матеріальних витрат, скорочення часу на проведення досліджень і регламентацію хімічних чинників. На жаль вагомі досягнення вітчизняної науки у цій царині медико-біологічних знань недостатньо відомі нашим зарубіжним колегам, що нерідко призводить до дублювання вартісних досліджень. Програма не є епізодом, а направлена на довгострокові роботи, зокрема, розробка адекватних альтернативних методів сучасного рівню потребує не менш як 5-10 років. Це також стосується валідизації експериментальних та математичних моделей, оптимізації методологічної бази в досліджах *in vitro et in silico*. Тому, програму «Tox-21» слід вважати одним із перспективних напрямків сучасної токсикології. Автор вважає за доцільне об'єднати зусилля представників провідних національних шкіл токсикологів у проведенні наукових досліджень в рамках програми «Tox-21» для встановлення контактів із авторами проекту і подальшої активної участі у його реалізації.

Доповідь **Бориса Павловича Кузьміна**, професора, д.мед.н., директора Львівського НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького «До питання класифікації токсичності і небезпеки хімічних речовин» була присвячена надзвичайно складній, принциповій, центральній проблемі токсикології — обґрунтуванню, розробці та впровадженню наукової класифікації токсичності і хімічної небезпеки ксенобіотиків. Автором було застосовано три провідних наукових принципи у побудові доповіді і представленні матеріалів: історичний, еволюційний та співставлення національних і міжнародних підходів із глибоким аналізом існуючих обмежень та недоліків у різних версіях діючих регламентів. Сформульований висновок вказує на необхідність розробки національного стандарту, гармонізованого з узгодженою на глобальному

рівні системою класифікації і маркування хімічних речовин та запропоновані шляхи її реалізації.

Із доповіддю «Особливості токсичної дії наночастинок Fe та Cu на організм щурів після однократного введення їх в очередину» виступила **Наталія Миколаївна Дмитруха**, д.б.н., с.н.с. ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» (м. Київ), провідний науковий співробітник лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин, провідний спеціаліст в нашій країні з питань нанотоксикології. Були представлені результати досліджень токсичної дії наночастинок (НЧ) Fe⁴⁰ нм та Cu²⁰ нм на організм щурів за умов ізольованого однократного їх введення в очередину. Автором доведено можливість негативних наслідків контакту організму з наночастками навіть при одноразовому надходженні, розкрито патогенетичні механізми токсичності (оксидативний стрес), подано порівняльні характеристики Fe та Cu і розглянуто перспективи проведення додаткових досліджень за умов більш тривалої експозиції.

Із доповіддю «Морфофункціональна характеристика нефротоксичної дії малих доз свинцю при його тривалому впливі на організм щурів» виступив **Сергій Павлович Луговський**, професор, д.мед.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ). Експериментально було встановлено морфо-функціональні зміни в нирках щурів при тривалому субхронічному та хронічному впливах на організм малих доз свинцю та визначено основні механізми розвитку свинцевої нефропатії на клітинному та субклітинному рівнях. Слід підкреслити широту методичних підходів структурно-морфологічного плану, застосування оригінальних гістохімічних і гістоензиматичних методів, що дало змогу автору одержати

нові, важливі у науково-теоретичному і практичному сенсі результати. Окремі позиції у розробленому і досконально виконаному сценарії, з одного боку, розкривають нові деталі сатурнізму при експозиції малими дозами свинцю, а з іншого, — дозволяють використовувати запропоновану методологію в інших дослідженнях з медичної біоелементології. Доповідь мала також велике значення для формування у спеціалістів більш чітких уявлень щодо токсикометрії і структурно-функціональних взаємозв'язків при дослідженні есенціальних і токсичних металів.

У доповіді «Сучасні засоби профілактики свинцевої інтоксикації, оцінка їх ефективності» **Тамара Костянтинівна Короленко**, к.мед.н., старший науковий співробітник лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» (м. Київ) визначила нові підходи та засоби щодо попередження розвитку інтоксикації важкими металами, зокрема свинцем.

Доповідь **Костянтина Павловича Козлова**, к.б.н., наукового співробітника лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» (м. Київ) «Сучасні еколого-гігієнічні аспекти ртутної небезпеки та способи знешкодження забруднених ртуттю територій» була присвячена існуючим способам демеркуризації. Автором запропоновано нову технологію демеркуризації великих обсягів ґрунту та будівельних конструкцій. За результатами низки досліджень із вивчення ефективності нової технології, що дозволяє вилучення та утилізацію основної кількості ртуті, яка міститься у бетонній підлозі, колишнього корпусу цеху ртутного електролізу, стало можливим попереджувати заб-

руднення повітря, ґрунту та води на працюючих великих підприємств і в процесі їх демонтажу.

У доповіді «Шкідливі хімічні фактори виробництва лікарських засобів» **Тетяни Степанівни Зазуляк**, к.б.н., с.н.с., завідувачки Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології ЛНМУ ім. Данила Галицького (м. Львів) був представлено еколого-гігієнічний огляд технологічних схем виготовлення лікарських засобів, по-операційний аналіз окремих виробничих процесів та інтегральну оцінку потенційної небезпеки хімічного забруднення і умов праці на хіміко-фармацевтичних виробництвах в цілому. Проведено гігієнічну інвентаризацію численних джерел викидів у повітря робочої зони, забруднення території і поверхневих вод, подано перелік основних забруднювачів, що є обов'язковим елементом при гігієнічному нормуванні та регламентації підприємств фармацевтичної галузі, яка є високоперспективною економічною галуззю економіки країни.

Доповідь **Наталії Євгенівни Чемодурової**, м.н.с. лабораторії санітарної токсикології Львівського НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького (м. Львів) «Методика визначення подразнювальної дії на хоріоантоїсній оболонці курячого ембріону на прикладі лосьйонів, що містять міноксидил» стосувалася впровадження у практичну діяльність лабораторій альтернативного методу оцінки подразнювальної дії хімічних речовин.

Учасники конференції ознайомилися з роботою лабораторій НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького, а також відвідали нещодавно створений Музей Інституту, де ознайомилися з основними історичними етапами діяльності установи, її фундаторами та видатними вченими — співробітниками

ми. Особливо слід відмітити відвідування створених в інституті кабінетів-музейів професора Ірини Іванівни Даценко, видатної української вченої-гігієніста та фахівчині з проблем охорони довкілля, а також визначного лікаря-епідеміолога і рикетсіолога, доктора медичних наук Генріха Станіславовича Мосінга. Яскраві і змістовні доповіді та коментарі зробили директор Інституту проф. Б.П. Кузьмінов та завідувач бібліотекою В.Л. Смольницька.

У рамках конференції також було проведено школу токсикологів із майстер-класами з питань:

- «Алгоритм розрахунку доз у токсикологічному експерименті» (модератор к.б.н. Туркіна В. А.)
- «Оцінка подразнювальної дії хімічних речовин на хоріоалан-

тоїсній оболонці курячого ембріону» (модератори к.б.н. Туркіна В. А, Бек Н. Г.)

На завершення конференції було обговорено питання взаємодії та співпраці в питаннях та напрямках сучасної токсикології як складової профілактичної медицини. За підсумками конференції було видано збірку наукових праць та надані сертифікати учасникам.

**Лотоцька-Дудик Уляна
Богданівна, к.мед.н., доц.,
завідувач кафедрою гігієни та
профілактичної токсикології
ФПДО ЛНМУ імені Данила
Галицького (м. Львів)**

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання», все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author AA, Author B.V., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.